

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА**

ІНСТИТУТ ПРАВА

**КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА**

**ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
УЧАСНИКІВ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
“КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ”
(22 ГРУДНЯ 2020 РОКУ)**

Конференцію проведено з нагоди дня народження судді Конституційного Суду України (1996 – 2001), члена-кореспондента Національної академії правових наук України, професора *Станіслава Сергійовича Яценка* (1936 – 2014).

КИЇВ — 2020

ЗМІСТ

ВИСТУПИ ТА ДОПОВІДІ, ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ'ЯТІ ПРОФЕСОРА С.С. ЯЦЕНКА

Березовенко А.В. Погляди професора С.С. Яценка на питання мовних компетентностей юриста 5

Фесенко Є.В. Спогади про Станіслава Сергійовича Яценка 7

Пушкар П.В. Наукова спадщина Станіслава Сергійовича Яценка, англomовне викладання, порівняльне кримінальне право та англomовні наукові видання (*English in the Field of Criminal Law*, Naukova Shkola, Kyiv, 2004) 8

НАПРЯМ І. ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА ПОЛОЖЕНЬ ВІТЧИЗНЯНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Шапченко С.Д. Особливості змісту окремих положень Конституції України та їх кримінально-правове значення 15

Дудоров О.О. До питання про кримінально-правовий вимір конституційного принципу верховенства права 25

Боровенко В.М. Антиконституційний статус звільнення особи від кримінальної відповідальності 39

Чуваков О.А. До питання про кримінально-правову та конституційно-правову охорону основ національної безпеки України 43

Максимович Р.Л. Значення Конституції у формуванні засад кримінального права 49

Швед А.Ю. Кримінально-правова охорона конституційних прав та свобод людини і громадянина 52

Задоя К.П. Потенціал інституту конституційної скарги як засобу забезпечення відповідності кримінального закону Конституції України 57

НАПРЯМ ІІ. ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР ВПЛИВУ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ НА КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Яценко І.С. Незалежність судової гілки влади, як складова частина конституційного принципу поділу влади та кримінальна відповідальність суддів за декларування 61

недостовірної інформації. Досвід Республіки Польща	
Крайник Г. С., Дунаєва Т. Є. Щодо декриміналізації ст. 366-1 Кримінального кодексу України "Декларування недостовірної інформації»	66
Краглевич В.В. Визнання неконституційною статті 375 Кримінального кодексу України як закономірний результат очікувань юридичної спільноти	69
Письменський Є.О. Про застосування принципу <i>non bis in idem</i> (ст. 61 Конституції України) у практиці Верховного Суду	75
Птащенко Д.С. Окремі правові позиції Верховного Суду та Верховного Суду України щодо реалізації конституційного права на необхідну оборону	80
НАПРЯМ III. ПРОБЛЕМИ ВРАХУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ПРИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННІ	
Баулін Ю.В. Верховенство Конституції України і проект Кримінального кодексу України	83
Хавронюк М.І. Врахування положень Конституції України в проекті нового Кримінального кодексу України	94
Мисливий В.А. Узурпація влади як злочин проти народовладдя	100
Андрушко П.П. Кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти виконання Рішення Конституційного Суду України, яким визнана такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною) стаття 366 ¹ КК України	106
Новікова М.В. Проблеми конституційно-правового регулювання зворотної дії кримінального закону щодо осіб, які вчинили злочини проти людяності	113
Карачевська Г.Р. Людська гідність та застосування інституту довічного позбавлення волі в Україні	117
НАПРЯМ IV. ІНШІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОЗНАВСТВА	
Кучма О.Л. Вплив кримінальної відповідальності за ухилення від сплати ЄСВ на наповнення бюджету Пенсійного фонду України	123
Макаренков О.Л., Замула Р.О. Концепт «добročесність» як	127

норма-принцип конституційного права України та умова її інтеграції до Європейського Союзу

Ахмедов В.А. Основні напрями державної політики протидії злочинності у сфері правосуддя 133

Навроцька В.В. Допустимість відмови від виконання процесуальних обов'язків у разі нездатності держави забезпечити безпеку учасника кримінального судочинства та його близьких 135

Макаренков О.Л., Половинець Я.Є. Принцип верховенства права в інтерпретація Конституційного Суду України як складова антикорупційного законодавства 139

ВИСТУПИ ТА ДОПОВІДІ, ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ'ЯТІ ПРОФЕСОРА С.С. ЯЦЕНКА

Березовенко А.В., доцент кафедри української мови, літератури та культури факультету лінгвістики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Погляди професора С.С. Яценка на питання мовних компетентностей юриста

Любов і щоденна щира увага до українського слова, правильного, філігранного слововжитку – це ті риси образу Станіслава Сергійовича Яценка, які знайомі кожному, хто його знав. Навіть за радянських часів, коли українська мова була витіснена на маргінес суспільного життя і коли говорити нею часто могло дорівнювати протиставленню себе панівному режиму, він не відступав від своїх правил. Яценко С.С. належав до не дуже великої когорти українських столичних інтелектуалів радянських часів, які послуговувалися рідною мовою в усіх комунікативних ситуаціях – від щоденного побутового ужитку до сфери високої науки та суто офіційного спілкування. Трепетне ставлення до української мови домінувало у самовиявленні Яценка С.С. завжди. Це була глибоко органічна форма його патріотизму, основа його самоповаги, суть його самості. Гадаю, не помилюся, сказавши, що і для багатьох із його оточення – колег, студентів – такі властивості його особистості відігравали роль свого роду «магнітного стрижня», який притягував до себе, роблячи і їхню свідомість україноцентричною. Відтак цей вплив позначився на багатьох поколіннях, задавши їм систему координат, де ціннісним орієнтиром поруч із високою юридичною фаховістю була і Україна, українська державність з її неодмінним виявом – повнокровним функціонуванням української мови.

Тим важливіше підкреслити, що для Яценка С.С. любов до власної мови не замикала його світобачення на національному горизонті. Зовсім навпаки. Це був стимул до вивчення іноземних мов. Він вільно володів англійською, білоруською, польською, російською, читав ними лекції, писав наукові твори; десятками інших мов користувався на фаховому рівні. Суттєвим є також те, що крім практичного знання мов Яценку С.С. було притаманне глибоке розуміння феноменальної значущості кожної мови як чинника формування національного світогляду взагалі і правової свідомості конкретної держави зокрема.

Тому на початку двохтисячних років, позначених для України посиленням євроінтеграційних процесів, Яценко С.С. береться до реалізації унікального за своєю оригінальністю і своєчасністю мовно-юридичного проекту. У 2004 році у співавторстві з лінгвістом О(льгою) А(натоліївною) Купрієвич та за редакцією Яценка С.С. було видано навчальний посібник для студентів-юристів

«Англійська мова у царині кримінального права» («English in the Field of Criminal Law»). У передмові автори зазначають, що посібник має на меті сформувавши у нового покоління правників досконалу вправність у англійському фаховому спілкуванні. І це завдання було розв'язано блискуче. Високий інтелект, здатність до інтеграції та узагальнення величезних обсягів знань, а також їх редукції до навчальних форм – це ті рідкісні якості особистості ученого, які уможливили здійснення такого видання. Сама структура посібника відбиває винятково компетентний, а, водночас і – глибоко деталізований та пристосований до потреб студентів підхід до впорядкування і презентації навчального матеріалу. Добір юридичних тем, їхні пояснення, тематичні глосарії, організовані «з урахуванням юридико-логічної послідовності» їх компонентів, тонко відібрані юридичні тексти відповідної тематики – все це відкриває можливість цільовій аудиторії виробити такий англійський фаховий інструментарій, який є адекватним для репрезентації української правничої думки з її питомим концептуарієм в усій повноті. Це видання має ще один вимір – воно розширювало можливості України у світлі її євроінтеграційних зусиль пояснити себе як державу світовій спільноті. Причому зробити це у «своїх термінах», за своєю національною логікою світобачення, тобто так, як на цьому залежить самій суверенній Україні – суб'єкта, а не об'єкта міжнародних взаємин у глобальному масштабі.

Доробок Яценка С.С. на будь-якій з обійманих ним посад – судді Конституційного Суду України чи професора університету – вражає своєю значущістю і масштабом розв'язуваних завдань. Та попри це впродовж життя він зберігав майже юнацьку закоханість у рідну мову, увагу до семантичних відтінків сказаного, зберігав бажання і готовність занурюватися у словники у пошуках потрібних слів, фраз, іншомовних відповідників, які б якнайточніше втілювали його думку. Ця лінгвістична чутливість стала складником юридичної досконалості його творів.

Він читав лекції, писав навчальні програми створював підручники з тією ж ретельністю і широтою осмислення, з якою створював Кримінальний Кодекс України, аналізував і узагальнював вітчизняний юридичний досвід та досвід десятків інших країн.

Фесенко Є.В., доктор юридичних наук, професор

Спогади про Станіслава Сергійовича Яценка

Шановні колеги!

Для цього виступу не потрібно шукати слова – їх підказує серце і почуття поваги до людини, пам'яті якого він присвячений – Яценко Станіславу Сергійовичу.

Мені пощастило вчитись у нього, спілкуватись, а згодом і дружити з кінця 1960 –х років до останнього періоду його життя.

Станіслав Сергійович був керівником моєї студентської роботи дипломної роботи (1968 рік).

Давав відгуки і підтримував під час захисту кандидатської дисертації , а пізніше і докторської.

Він був принциповим, йому було чужим пристосовництво, кон'юнктурність.

Розмовляв він бездоганною класичною, багатою українською мовою. Пригадую епізод, як критично і навіть призириливо ставився до печерських «мажорів», які навіть насміхалися над українсько-мовними (був такий час). Потім схаменулися і розвернулися у протилежний бік, але грамотної мови так і не вивчили.

Неодноразово я чув, репліки Станіслав Сергійовича на мовні ляпсуси навіть коментаторів телебачення або інших засобів масової інформації. Він голосно поправляв і уточнював почуте .

Він любляв природу. Якось збирали з ним гриби на його батьківщині на Чернігівщині. Браконьєрити при цьому - ні в якому разі!

Станіслава Сергійовича відрізняла працелюбність і працездатність Він був феноменальний трудяга!

Світла пам'ять про Станіслава Сергійовича Яценка залишається у нашому серці!

Пушкар П.В., кандидат юридичних наук, магістр міжнародного права (LLM in International Law, Nottingham University School of Law) та магістр права (КНУ імені Тараса Шевченка), докторант Інституту Європейського Процесуального Права Макса Планка (Люксембург), керівник відділу Департаменту виконання рішень Європейського Суду з прав людини, Рада Європи¹

Наукова спадщина Станіслава Сергійовича Яценка, англомовне викладання, порівняльне кримінальне право та англомовні наукові видання (*English in the Field of Criminal Law, Naukova Shkola, Kyiv, 2004*)

Це велика честь сьогодні для мене взяти участь у заході присвяченому пам'яті Станіслава Сергійовича Яценка, видатного українського науковця, з енциклопедичними знаннями у галузі права, і не тільки кримінального права, але і його термінології, людини надзвичайної, яка стала для мене особисто прикладом наслідування в моїй практичній та науковій роботі.

Сьогодні я хотів би зупинитися на деяких аспектах наукової та викладацької спадщини професора Яценка і зокрема на його англомовних курсах, викладанні компаративістики кримінального права, а також одній з найскравіших його робіт, роботи з поглядом у майбутнє викладання права – *English in the Field of Criminal Law* [1].

Почну з того, що був студентом Станіслава Сергійовича і мав можливість, серед інших предметів, які він викладав, прослухати спеціальний курс з порівняльного кримінального права. Цей курс мав особливий наголос на вивченні системи загального прецедентного права, незважаючи і на акценти вивчення кримінального права континентальної Європи. На той час це була тематика досить незнайома і інформаційно обмежена, як з точки зору доступу до матеріалів у цій галузі дослідження українською мовою так і з точки доступу до оригінальних досліджень та видань. Незважаючи на це, під час викладання цього магістерського курсу для спеціалізації «Суд, прокуратура, адвокатура», Станіслав Сергійович часто посилався на джерела іноземними мовами, використовував англомовну термінологію, спілкувався з студентами англійською і власне надзвичайно зацікавив та надихнув студентів на вивчення цієї тематики.

Слід зазначити, що це було в 1997 – 1998 роках, і концепції порівняльного кримінального права, які професор Яценко поширював – більш широкий погляд на ідеї щодо принципів та мети кримінального права, цілей кримінальних покарань, домірності покарань, кримінальної відповідальності юридичних осіб, правових наслідки декриміналізації діянь, питання vicarious liability², підходів

¹ Тези представлені в цій доповіді є особистою позицією автора та не є офіційною позицією Ради Європи або Департаменту виконання рішень Європейського Суду з прав людини, Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи (м. Страсбург, Франція), де автор працює керівником відділу.

до класифікації злочинів в різних країнах³, питань пробації, зв'язку між матеріальним кримінальним правом та кримінальним процесуальним правом процесуальним, розмежуванням розгляду змісту обвинувачення по суті та стадією призначення покарання в кримінальному праві Англії та США, коли обвинувальний вирок вже було постановлено, тощо. Дискусії з цих питань та предметів сильно змінили мої погляди на кримінальне право в цілому та на ідеї кримінального права, як власне допомогли в роботі при написанні перших рішень Європейського Суду з прав людини (надалі – ЄСПЛ) з питань кримінального права у 2002 – 2006 роках стосовно України, використанні та поясненні термінів, правових інститутів, в роботі в Секретаріаті Європейського Суду з прав людини з 2002 по 2016 рік, так і після цього і зараз в роботі з виконання рішень ЄСПЛ, в рамках наглядової функції Комітету Міністрів Ради Європи.

Одна з перших дискусій з питань джерел кримінального права запам'яталася на все життя. Я намагався довести Станіславу Сергійовичу англійською мовою, що практика Європейського Суду з прав людини є джерелом матеріального кримінального права України (на той час Конвенція тільки-но набула чинності щодо України і рішень ЄСПЛ щодо України взагалі не було), на що він, виходячи із ідей формальних писаних джерел міжнародного права, і власне ідей того, що Європейської Конвенції з прав людини (надалі – ЄКПЛ), в поєднанні з іншими міжнародними угодами, що стосуються кримінально-правових питань, які є спеціальними по відношенню до Конвенції, погодився з моїми твердженнями, хоча із деякими застереженнями, зауваженнями, уважно вислухавши і з зацікавленістю оцінивши мою аргументацію. Його позиція з приводу джерел кримінального права викладена і у праці, про яку я хотів би більш детально розповісти сьогодні [1, стор. 41 - 46]. Ця його риса, риса його захоплення науковими дискусіями, в тому числі з молодшим поколінням правників, на досить нетривіальні теми завжди вражала.

Ідеї ж щодо писаних джерел міжнародного права, а також щодо джерел кримінального права таких як загальновизнані принципи та норми міжнародного права відображені в статті 3 Кримінального Кодексу (пунктах 1 та 5 цієї статті) 2001 року [2]. Це принципово революційні ідеї – зокрема ідея вимоги щодо того що Закони про кримінальну відповідальність мають відповідати вимогам міжнародного права і зокрема вимогам загальновизнаних

2 Тобто субститутивної або субсидіарної відповідальності. З точки зору юридичної доктрини це відповідальність за шкоду спричинену особою, яка цієї шкоди не завдавала, але яка знаходиться в певних правових відносинах відповідальності із особою, яка поводитися з недбалістю. Фактично це правило описується двома латинськими висловами *respondeat superior* (нехай господар відповідає) та *qui facit per alium facit per se* (той, хто діє через іншого діє сам). Поєднання питань кримінальної відповідальності та відповідальності за заподіяння шкоди є в цьому аспекті надзвичайно цікавим.

3 Наприклад, пропонувалася класифікація на підставі порівняльно-правових підходів різних країн, зокрема англо-саксонської правової традиції (традиції звичайного права) і ця класифікація пропонується і у виданні, яке є предметом обговорення сьогодні: summary offences, indictable offences, minor offences, serious offences, and arrestable offences; felonies, misdemeanors, felony-misdemeanors, and infractions.

норм та принципів міжнародного права. Таким чином визнається конкретною юридичний зміст норм та принципів міжнародного права, їх важливе матеріальне наповнення, значиме для кримінального права України, а не їх стверджуваний декларативний чи абстрактний характер. Над цими ідеями ККУ працював Станіслав Сергійович Яценко і як член робочої групи з підготовки проекту Кримінального кодексу України 2001 року, і як в наступному – послідовний захисник ККУ та й критик неузгодженостей, що впливали із деяких положень ККУ – зокрема колізійності положень статті 44 КК, інституту звільнення від кримінальної відповідальності та регулювання питань помилування [3, с. 192].

По-друге, щодо наукової та практичної роботи та спадщини Станіслава Сергійовича, хотів згадати дискусії стосовно рішення Конституційного Суду України (надалі - КСУ) по справі щодо ратифікації Статуту міжнародного кримінального суду. Особисто мав тривалі дискусії з цього приводу – щодо рішення КСУ стосовно невідповідності деяких положень Статуту Міжнародного Кримінального Суду (надалі - МКС) Конституції України та можливості приєднання України до нього тільки після внесення необхідних змін до Конституції України (зокрема через визнання в Конституції того факту, що МКС доповнює систему національної юрисдикції, на підставі принципу «комплементарності», що є відмінним від принципу «субсидіарності» за ЄСПЛ, заснованому на діалозі між національною та міжнародною системою захисту прав людини та на ідеях глибокого проникнення Конвенції та її принципів у національну правову систему, через зокрема існування ефективних та доступних національних засобів захисту; і комплементарності, за статутом МКС, у випадку якщо держава "не бажає або не здатна проводити розслідування чи порушити кримінальне переслідування належним чином" (поняття так званого *trigger of jurisdiction*)) [4].

Та дискусія, що відбулася у приміщенні Конституційного Суду, ще на вулиці Банковій (до речі був присутній професор Павло Матишевський, який якраз обговорював нову публікацію з Станіславом Сергійовичем), змістилася в площину порівняння юрисдикційних обмежень функціонування ЄСПЛ та МКС, зокрема ситуацій, де національна правова система не надає захисту від кримінально-караних діянь – залишає такі діяння фактично безкарними, і в контексті України, відповідно практики ЄСПЛ, такими зокрема і зараз залишається проблема ефективності кримінального переслідування порушень права на життя та абсолютної заборони катувань.

Це рішення КСУ [5] мало і продовжує мати серйозні міжнародно-правові наслідки для України, з точки зору останніх рішень МКС щодо юрисдикції по злочинах вчинених на території України в період з 2013 по даний момент, як стосовно визначеної міжнародною спільнотою «незаконної анексії» Криму так і подій конфлікту на Сході України. Дуже жаль, що це досить детальне рішення

«зіркового складу КСУ», за участі професора Яценка, не зміг втілити в життя законодавець, керований радше політичними чинниками аніж правом, візія ж Станіслава Сергійовича і правова прискіпливість та вимога до ідеальності правових текстів та понять однозначно втілені в цьому досить детальному рішенні, яке фактично не залишає політичного люфту та можливості поставити під сумнів необхідність повноцінної ратифікації Статуту МКС через виключно підстави стверджуваної невідповідності вимогам Конституції чи національного права, зважаючи на те, що період обмежень щодо ратифікації сплив ще у 2019 році, а Україна частково визнала юрисдикцію МКС шляхом окремих декларацій [6].

Наостаннє декілька слів про наукову працю Станіслава Сергійовича у співпраці з Ольгою Анатолієвною Купрієвич (до речі співавтори земляки, професор Яценко народився у Ічні, а доцент Купрієвич жила в дитинстві у Бахмачі – ці населені пункти розташовані в 50 км один від одного; вона зараз нажалась хворіє, але передає вітання і шану всім учасникам цієї конференції та заходу, вчора дуже тепло згадувала в телефонній розмові цю співпрацю). Ця довготривала співпраця вилилася у навчальний посібник «Англійська у царині кримінального права» [1].

Можу як безпосередній свідок подій, як людина, яка знаходилася «між двома співавторами», що співавтори дуже скрупульозно ставилися до тексту та визначень, зважаючи на свою бездоганну наукову та викладацьку репутацію. І власне як науково-практична праця - ця книга – це дійсно унікальне видання для українського права та компаративістики. Тут можна базуватися і на переліку висвітлених тем, нетрадиційному для кримінального права України, і на опрацьованому іноземному матеріалі, в тому числі лінгвістичному, і фактично на роботі вручну, оскільки багато текстів писалося авторами особисто і потім відбувався обмін текстами, думками та зауваженнями і матеріалами.

Хочу зазначити, що був свідком і наукової та лінгвістичної баталії авторів стосовно назви цього видання. Насправді, з точки зору лінгвістика англійської мови, на перший погляд, може здатися, що назва книги і англійською і українською - якась формалізована калька. Але мушу Вас запевнити, що назва сама в собі містить глибокий науковий зміст та погляд професора Яценка на кримінальне право та компаративістику, як не виключно на наукову, а як на прикладну дисципліну, практику права. Саме тому вибір словосполучення «в царині кримінального права» був не випадковим.

Однозначно, царина – це не виключно галузь або сфера за етимологією походження цього поняття. Це і практична діяльність людини, тобто практика кримінального права з точки зору його порівняльного дослідження. І сама книга містить не тільки положення «писаного» кримінального права, а й численні посилання на прецедентні рішення судів Англії та Уельсу, США, методологію та практику прецеденту [1, стор. 134-145], а також практичні завдання для

опрацювання студентами, список термінів та запропоновані еквіваленти правових термінів англійською та українською.

Станіслав Сергійович викладав англійською, за кордоном, і намагався перенести ці навички та знання, передати їх студентам рідному факультету. Дуже хотілося б щоби ці його наміри були перенесені і в майбутню практику навчального процесу. Так само і доцент Ольга Анатоліївна Купрієвич, яка присвятила університету біля 50 років свого професійного життя і до речі брала участь від УПФ у роботі комісії з питань підготовки ККУ 2001 – обидва співавтори вважали, що без знання іноземних мов, глибокого розуміння правничої термінології, неможливо опанувати та зрозуміти правову сутність інститутів кримінального права інших країн, зрозуміти логіку їх функціонування та практичного застосування.

Відповідно, переклад цього видання «in the field of» відображає ідіоматичне і напевно з точки зору професора Яценка так і доцента Купрієвич правильне і напевно в якійсь мірі «юридичне жаргонне» відображення того, що кримінальне право є практичною дисципліною, яка вивчається в реальному середовищі існування, в рамках правової та судової системи, системи кримінального правосуддя, тобто суміжних правових та соціальних інститутів.

Поняття *in the field* має походження скорше за все з військової термінології, має свою сувору логіку та послідовність, у XIV сторіччі, це поняття стосувалося воїнів, які брали участь у військових баталіях. В даному випадку можна стверджувати, що співавтори боролись за правові знання у галузі компаративістики та коректної термінології та лінгвістики права. Боролись за розвиток світогляду та ерудиції своїх учнів. І якщо з точки зору XIV сторіччя це поняття є архаїчним, то з точки зору змісту наданого в цьому творі, це фактично метафора – вивчення кримінального права поза межами «лабораторних умов», в умовах взаємодії з реаліями суспільства, «польове» вивчення кримінального права як «живого права», особливо в контексті прецеденту. Саме тому вся робота пронизана посиланнями на норми, судові рішення, наукову доктрину та на порівняння матеріального кримінального закону різних країн, судові рішення, термінологію, її роз'яснення, тлумачення термінів. Це і зараз надзвичайно корисна та актуальна робота.

Щиро сподіваюсь що ця наукова праця, як і інші засадничі та глибокі наукові праці Станіслава Сергійовича продовжуватимуть слугувати путівником для майбутніх студій у галузі кримінального права, компаративістики та термінології. Вони є надзвичайно актуальними, базисними і зараз.

Також, видається що вагомі наукові ідеї професора С.С. Яценка, викладені в цьому виданні і, які напевно мають своє коріння в його докторському дослідженні, стосовно класифікаційної підстави побудови системи Особливої частини Кримінального кодексу, на підставі об'єкту кримінально-правової охорони, можуть бути використані і зараз [7, с. 159], зокрема в роботі над

змiнами до Кримiнального Кодексу України. Напевно слiд згадати, як доречнi, не тiльки науковi доробки Станiслава Сергiйовича з мiжнародного кримiнального права [8; 9] та порiвняльного кримiнального права [10, 172 – 173; 11], але i його правотворчу дiяльнiсть [12], доктринальнi засади яких є також надзвичайно актуальними з точки зору сьогодення кримiнального права України.

Як висновки, три основнi риси, наукового надбання професора Яценка, якi на мою думку варто пiдкреслити:

(1) системнiсть бачення кримiнального права, як в рамках правової системи так i в поєднаннi з «дотичними» iнститутами матерiального та процесуального права;

(2) бачення кримiнального права як прикладної та практичної науки, де ключову та невид'ємну частину має практика права;

(3) бачення порiвняльного кримiнального права та компаративiстики, як корисної методологiї встановлення змiсту, логiки, послiдовностi кримiнально-правового регулювання, iх критичного аналізу, можливостi вивчення своєї системи в вiддзеркаленнi такої оцiнки, через системний аналіз вiдповiдностi загальним принципам права, доктринi та через прискiпливу увагу до деталей, точностi та виваженостi в лексиконi кримiнального права та визначеннях, в етимологiї понять.

Врештi, «царина кримiнального права України» – в звичайному розумiннi цього поняття - це «засiяне поле» та «посiви iдей», що визрiвають та втiлюються в життя зараз, дякуючи Станiславу Сергiйовичу Яценку. За що ще раз хотiлося б висловити йому глибоку вдячнiсть вiд iменi його учнiв та послiдовникiв.

Список лiтератури

1. Stanislav Yatsenko, Olga Kurpriyevych. *English in the Field of Criminal Law* / Станiслав Яценко, Ольга Курпiєвич. *Англiйська в царинi кримiнального права*. Навчальний посiбник за редакцiєю Яценка С.С., Київ: Видавництво «Школа», 2004. 368 с.

2. Кримiнальний Кодекс України, 2001 року, зi змiнами та доповненнями: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text> (дата звернення: 25.12.2020).

3. Письменський Є.О. Декримiналізація як пiдстава звiльнення особи вiд покарання або його вiдбування. Кримiнальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування i перспективи удосконалення: тези доповiдей та повiдомлень учасникiв Мiжнародного симпозиуму, 21–22 вересня 2012 року. Львів: Львiвський державний унiверситет внутрiшнiх справ, 2012. С. 192.

4. Римський статут мiжнародного кримiнального суду, редакція вiд 16.01.2002 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text (дата звернення: 25.12.2020).

5. Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо відповідності Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський Статут), від 11 липня 2001 року, Справа N 1-35/2001, N 3-в/2001: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003v710-01#Text> (дата звернення: 25.12.2020).

6. Декларації від 17.04.2014 та 8.09.2015 (Сайт Міжнародного Кримінального Суду: Інформація стосовно України). <https://www.icc-cri.int/ukraine> (дата звернення: 25.12.2020).

7. Яценко С.С. *Уголовно-правовая охрана общественного порядка (сравнительно-правовое исследование)*: Дисс. ... докт. юрид. наук. – К., 1989. – С. 159.

8. Яценко С.С. *Злочини міжнародного характеру* // Юридична енциклопедія. – Том 2. – К., 1999. – С. 615.

9. Яценко С.С. *Міжнародні злочини* // Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 2001. – Т. 3: К–М. – 2001.

10. Лихова С.Я. *Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина* (розділ V Особливої частини КК України): Монографія. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2006. – 573 с. Стор. 172 – 173.

11. Яценко С. С. *Основні питання загальної частини кримінального права іноземних держав*: Навч. посібник; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. кримін. права та кримінології. — К.: Дакор, 2013. — 166 с.

12. Шапченко С.Д., Яценко І.С. *Станіслав Яценко. Життя. Наука. Правотворчість*. Юрінком Інтер, 2017. С. 216.

НАПРЯМ І. ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА ПОЛОЖЕНЬ ВІТЧИЗНЯНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Шапченко С.Д., професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент

Особливості змісту окремих положень Конституції України та їх кримінально-правове значення

1. Серед положень Конституції України, що можуть справляти вплив на вітчизняне кримінальне право та на застосування його норм, можна, зокрема, виділити ті, *нормативний зміст* яких: а) є переважно кримінально-правовим; б) не є переважно кримінально-правовим, однак прямо передбачає (включає) кримінально-правову складову; в) не є переважно кримінально-правовим і прямо не передбачає (не включає) кримінально-правової складової; при цьому така складова може бути наявною на рівні *правового змісту* відповідного положення; г) не є переважно кримінально-правовим і прямо не передбачає (не включає) кримінально-правової складової; при цьому така складова відсутня і на рівні *правового змісту* відповідного положення.

До першого різновиду може бути віднесене положення, передбачене частиною другою статті 60 Конституції України:

«За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність».

Переважно кримінально-правовий характер нормативного змісту цього положення видається очевидним, незважаючи на вживання в ньому поняття «юридична відповідальність».

Прикладами положень, нормативний зміст яких не є переважно кримінально-правовим, однак включає кримінально-правову складову, є:

1) положення, передбачене частиною першою статті 62 Конституції України:

«Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду»;

2) положення, передбачене частиною другою статті 28 Конституції України:

«Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню»;

3) положення, передбачене частиною першою статті 111 Конституції України:

«Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпичменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину».

Нормативний зміст наведених положень вочевидь виходить за межі «кримінально-правової сфери» регулювання. Водночас не викликає сумнівів наявність кримінально-правової складової у нормативному змісті цих положень. Така складова перш за все пов'язується з вживанням у них відповідних понять – зокрема, «злочин», «покарання» («кримінальне покарання»). При цьому важливо підкреслити: на момент прийняття Конституції України окремі з таких кримінально-правових понять мали формально визначений нормативний зміст.

До положень, які не є переважно кримінально-правовими і прямо не передбачають кримінально-правову складову на рівні їх нормативного змісту, однак містять її на рівні правового змісту, можуть бути, зокрема, віднесені:

1) положення частини першої статті 61 Конституції України:

«Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення»;

2) положення частини третьої статті 63 Конституції України:

«Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду».

Порівняно з двома попередніми різновидами наведеним положенням притаманні дві важливі юридичні характеристики: а) відсутність кримінально-правової складової у їх нормативному змісті передбачає обов'язкову «трансформацію» (інтерпретацію) останнього, внаслідок якої така складова «з'являється» у правовому змісті цих положень; б) кримінально-правова складова правового змісту одних положень цього різновиду може «виводитись» з їх нормативного змісту *безпосередньо*, а інших положень – *опосередковано*, як правило, з урахуванням інших положень Конституції України та/або положень інших нормативно-правових актів.

Наприклад, положення частини першої статті 61 Конституції України вочевидь поширюється і на «кримінально-правову сферу» – відповідну його конкретизацію вітчизняний законодавець здійснив у ч.3 ст.2 Кримінального кодексу України 2001 року (в подальшому – КК, КК України). Натомість кримінально-правова складова у правовому змісті положення частини третьої статті 63 Конституції України опосередковано «виводиться» з урахуванням окремих положень КК та Кримінального процесуального кодексу України 2012 року (в подальшому – КПК). При цьому зміст «неочевидної» кримінально-правової складової частини першої статті 63 Конституції України може утворювати колізію з конкретними положеннями КК [1].

Останній з виділених вище різновидів – положення Конституції України, які не містять кримінально-правової складової ні на нормативному, ні на правовому рівнях свого змісту. Окремими прикладами таких положень є:

1) положення статті 8 Конституції України:

«В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується»;

2) положення частини першої статті 9 Конституції України:

«Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України»;

Основна юридична характеристика положень цього різновиду: їх нормативний, а частіше правовий зміст залишається орієнтиром загального характеру – «в тому числі» і для кримінально-правової сфери. Однак при вирішенні питання щодо впливу такого орієнтиру на окремих «сегмент» даної сфери він (орієнтир) обов'язково має бути конкретизований – «правильно» і, бажано, зрозуміло для відповідних «адресатів» такої конкретизації.

Виділені вище різновиди конституційних положень можуть бути орієнтирами при оцінці різних проявів юридичної діяльності в кримінально-правовій сфері – нормотворчої (законодавчої), правозастосовної, здійснення конституційної юрисдикції. Нижче будуть розглянуті окремі з таких проявів, кожний з яких, на наш погляд, зберігає свою «актуальність» для вітчизняної правової системи.

2. 1.07.2020 року набрав чинності Закон України № 2617-VIII від 22.11.2018 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (в подальшому – Закон № 2617-VIII від 22.11.2018 р.). Цим Законом, зокрема, були внесені зміни до багатьох статей КК – в них слово «злочин» у відповідному числі та відмінках було замінено на словосполучення «кримінальне правопорушення». Тим самим була подолана колізія між КК та КПК, в якому поняття «кримінальне правопорушення» позначало галузевий (кримінально-правовий) вид правопорушення, а поняття «злочин» та «кримінальний проступок» «представляли» окремі його різновиди. При цьому відповідні положення Конституції України, в яких вживається поняття «злочин», змін не зазнали.

На неконституційність відповідних положень КПК та можливих (а тепер – чинних) новел КК в загальній формі вказувалось неодноразово [2, 8 – 9]. З урахуванням особливостей змісту кримінально-правової складової тих положень Конституції України, в яких вживається поняття «злочин», ця теза може бути обґрунтована з певним рівнем конкретності.

1) У положеннях Конституції України, в яких вживається поняття «злочин», – і на момент її прийняття, і упродовж наступних двадцяти чотирьох років – це поняття позначало галузевий (кримінально-правовий) вид правопорушення.

2) З набранням чинності Законом № 2617-VIII від 22.11.2018 р. поняття «злочин» набуло в КК нового змісту – відповідно до його ч.1 ст.12 зараз воно позначає лише один з різновидів кримінально-правового виду правопорушення.

3) У зв'язку зі зміною змісту поняття «злочин» в КК постає питання: чи тягне за собою така зміна зміну кримінально-правової складової відповідних положень Конституції України, а відтак і зміну нормативного і правового змісту цих положень в цілому ?

4) Як уявляється, можливі три відповіді на це питання:

а) «*позитивна*» відповідь – зміна нормативного змісту поняття «злочин» у КК обумовлює зміну нормативного і правового змісту тих положень Конституції України, в яких це поняття вживається;

б) «*негативна*» відповідь – звичайним законом нормативний і правовий зміст відповідних положень Конституції України змінений бути не може; відтак цей зміст залишається незмінним, а закон, який надає поняттям, що утворюють складову цього змісту, «іншого значення» у вітчизняній правовій системі, належить розглядати як неконституційний;

в) «*особлива*» («альтернативна») відповідь – нормативний і правовий зміст тих положень Конституції України, в яких вживається поняття «злочин», змін не зазнав, однак в інших нормативно-правових актах це поняття може мати (набувати) іншого змісту.

Очевидно, що в принципі неприйнятною є «позитивна» відповідь на поставлене вище питання: «звичайним» законом нормативний та правовий зміст відповідного положення Конституції України змінений бути не може.

Достатньо сумнівною видається і «особлива» відповідь: існування у вітчизняній правовій системі поняття «злочин» з різним нормативним змістом вкрай небажане; не виключені ситуації, коли різні суб'єкти правозастосування одні і ті самі положення відповідних нормативно-правових актів, в яких вживається поняття «злочин», будуть тлумачити і застосовувати по різному.

Таким чином, найбільш переконливою уявляється «негативна» відповідь.

3. 8 липня 2020 року Велика Палата Верховного Суду розглянула кримінальну справу за заявою Особи_1 (Петухова) та доповненнями до неї його захисників про перегляд вироку Апеляційного суду м. Києва від 03 грудня 2004 року, ухвали колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24 травня 2005 року та постанови Верховного Суду України від 16 травня 2011 року з підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

Одним з конкретних проявів такого порушення міжнародна судова установа – Європейський Суд з прав людини (в подальшому ЄСПЛ) – визнала порушення статті 3 Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод 1950 року (в подальшому – ЄКПЛ) у зв'язку з тим, що покарання заявника у виді довічного позбавлення волі є таким, яке неможливо скоротити.

Визначаючи своє ставлення до цієї частини рішення ЄСПЛ, Велика Палата Верховного Суду, зокрема, зазначила: «... а) довічне позбавлення волі як пропорційний та справедливий вид покарання за скоєння найтяжчих злочинів не суперечить ідеї людської гідності, яка лежить в основі ЄКПЛ, та не являє собою порушення її статті 3; б) лише нескорочуване довічне позбавлення волі є порушенням статті 3 ЄКПЛ; в) відсутнє порушення статті 3 ЄКПЛ в тому випадку, коли існує нормативно визначений на національному рівні та практично ефективний механізм перегляду покарання у виді довічного позбавлення волі; г) механізм перегляду покарання у виді довічного позбавлення волі дозволяє національним органам оцінити зміни поведінки довічно ув'язненого і констатувати прогрес, який не виправдовує триваюче утримання в ізоляції».

В національному законодавстві України, як зазначив ЄСПЛ, існує суттєва законодавча прогалина, що стосується врегулювання можливості звільнення осіб, засуджених до довічного позбавлення волі. Однак, вдосконалення нормативно-правових актів шляхом прийняття законів, внесення до них змін і доповнень є прерогативою законодавчої гілки влади і не належить до повноважень суду будь-якої інстанції. Адже варто розрізняти повноваження щодо нормотворення, які належать саме законодавчому органу, та повноваження щодо правозастосування, що реалізуються судовими органами в процесі здійснення правосуддя.

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України, повноваженнями якого охоплюється внесення змін до чинного законодавства України, в тому числі і на виконання рішень міжнародної судової установи відповідно до Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (далі - Закон № 3477-IV). З урахуванням тієї обставини, що на момент розгляду Великою Палатою Верховного Суду необхідних змін до національного законодавства на виконання рішення ЄСПЛ «ОСОБА_1 проти України №2» законодавчим органом не внесено, порядок та умови перегляду призначеного покарання у виді довічного позбавлення волі нормативно не визначені, Верховний Суд позбавлений можливості розглянути питання про перегляд призначеного покарання ОСОБА_1 у виді довічного позбавлення волі, як про це просить заявник».

На наш погляд, окремі з наведених у попередньому абзаці положень постанови Великої Палати Верховного Суду видаються непереконливими. Така оцінка зумовлена, зокрема, наступним:

1) Як уже зазначалось, частиною другою статті 28 Конституції України передбачено:

«Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню»;

Відповідно до статті 3 ЄКПЛ «Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».

Згідно зі статтею 17 Закону № 3477-IV суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права.

Рішенням ЄСПЛ у справі «Особа_1 (Петухов) проти України № 2» довічне позбавлення волі, яке призначається та виконується в межах правової системи України, у зв'язку з його «нескорочуваністю» визнане таким, що порушує статтю 3 ЄКПЛ.

Зіставлення нормативного змісту положень, передбачених статтею 3 ЄКПЛ та частиною другою статті 28 Конституції України, дозволяє дійти висновку: після рішення ЄСПЛ у справі «Особа_1 (Петухов) проти України № 2» і до внесення відповідних змін до КК, які мають усунути його «нескорочуваність», довічне позбавлення волі як вид покарання суперечить також зазначеному положенню Конституції України.

2) Таким чином, нормативними та правовими орієнтирами, якими Велика Палата Верховного Суду мала керуватися при прийнятті рішення щодо довічного позбавлення волі, зокрема, є:

а) положення частини другої статті 28 Конституції України щодо неприпустимості піддавати особу покаранню, що принижує її гідність;

б) статтею 3 ЄКПЛ, нормативний зміст якої у відповідному її формулюванні збігається з наведеним положенням частини другої статті 28 Конституції України;

в) рішенням ЄСПЛ у справі «Особа_1 (Петухов) проти України №2», яким довічне позбавлення волі як вид покарання в правовій системі України визнане таким, що порушує статтю 3 ЄКПЛ, і, відповідно, не відповідає нормативному змісту частини другої статті 28 Конституції України;

г) статтею 17 Закону № 3477-IV, відповідно до якої суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права;

г) конкретними положеннями КК та Кримінально-виконавчого кодексу України (в подальшому КВК), які регламентують призначення та виконання (відбування) довічного позбавлення волі як виду покарання.

3) Вказані орієнтири містяться в джерелах права, які мають різну юридичну силу і пріоритет щодо застосування. Найвищу юридичну силу мають норми (положення) Конституції України. ЄКПЛ та рішення ЄСПЛ щодо її застосування

мають пріоритет стосовно «внутрішніх» нормативно-правових актів, в даному разі стосовно КК та КВК.

Зіставлення наведених орієнтирів між собою – з урахуванням їх юридичної сили та пріоритетності одних щодо інших – дає підстави для таких висновків:

а) на час прийняття рішення Великою Палатою Верховного Суду довічне позбавлення волі як *вид покарання* в правовій системі України є таким, що принижує людську гідність (відповідні положення КК та КВК щодо довічного позбавлення волі перебувають у змістовній колізії з положеннями частини другої статті 28 Конституції України та статті 3 ЄКПЛ);

б) визнання довічного позбавлення волі як виду покарання у правовій системі України таким, що принижує людську гідність, означає, що до внесення змін до КК стосовно його «скорочуваності» такий вид покарання не повинен призначатись судами України, а особам, які відбувають довічне позбавлення волі, воно має бути замінено на покарання іншого виду.

в) у зазначених положеннях Конституції України та ЄКПЛ вжиті слова «підданий», «піддано». Зміст цих слів має додатково орієнтувати суди України на неприпустимість як призначення довічного позбавлення волі, так і його виконання – до того моменту, коли відповідні зміни та доповнення до КК та КВК, які усунуть його «нескорочуваність», наберуть чинності.

Остаточний висновок: Велика Палата Верховного Суду мала достатньо *правових* підстав для прийняття іншого рішення щодо довічного позбавлення волі. В межах відповідних процесуальних форм таке рішення повинно було мати своїм наслідком щодо заявника заміну йому довічного позбавлення волі на позбавлення волі на певний строк (в даному конкретному випадку – на строк п'ятнадцять років).

4. У резолютивній частині рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України (в подальшому – Рішення КСУ № 13-р/2020) ст.366¹ КК визнана такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною). У мотивувальній частині цього Рішення прямо назване положення (норма) Конституції України, якій суперечить ця стаття – частина перша статті 8. При цьому вказано, «що законодавець не дотримав принципів справедливості та пропорційності як елементів принципу верховенства права».

Такому висновку передував цілий ряд конкретних «правових позицій», які, на думку суддів, що підписали Рішення КСУ № 13-р/2020, цей висновок обґрунтовують.

Наведемо окремі з цих «правових позицій»:

«Криміналізація конкретного вчинку людини можлива за умови, якщо це відповідає, зокрема, сукупності таких критеріїв: значна (суттєва) суспільна небезпека діяння; поширення аналогічних діянь у суспільстві; неефективність

інших галузевих правових засобів впливу на зазначені діяння; неможливість успішної боротьби з діянням менш репресивними методами.

У разі недотримання законодавцем вказаних критеріїв криміналізації може виникнути ситуація, коли злочином буде визнано діяння, якому не притаманні достатні для криміналізації характер та ступінь суспільної шкоди. У такому випадку криміналізація здійснюється за відсутності для цього підстав, і за її результатом злочином визнається діяння, яке об'єктивно таким не є. Внаслідок цього створюються законодавчі основи для безпідставного притягнення до кримінальної відповідальності за діяння, за яке настає менш сувора юридична відповідальність. Наведене порушує конституційний принцип верховенства права (частина перша статті 8 Основного Закону України)».

«Окремим виявом справедливості є питання відповідності покарання вчиненому злочину; категорія справедливості передбачає, що покарання за злочин повинно бути домірним злочину... покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного»...

«Дослідивши склад злочину, передбаченого статтею 366⁻¹ КК України, Конституційний Суд України дійшов висновку, що використання юридичних конструкцій, у яких відсутній чіткий перелік законів, унеможливорює однозначне визначення кола суб'єктів злочину, а відсилочні норми унеможливають встановлення кола їх адресатів. Як наслідок, до відповідальності за умисне неподання декларації може бути притягнуто осіб, які не можуть бути учасниками правовідносин з декларування, а тому свідомо не виконали такого обов'язку. Зазначене не узгоджується з поняттям правової держави та принципом верховенства права, закріпленим у частині першій статті 8 Основного Закону України, зокрема такими його елементами, як юридична визначеність та передбачуваність закону.

Конституційний Суд України вважає, що декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання суб'єктом декларування декларації мають бути підставою для інших видів юридичної відповідальності.

Конституційний Суд України вважає, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання суб'єктом декларування декларації є надмірним покаранням за вчинення цих правопорушень».

Оцінюючи наведені «правові позиції», зазначимо наступне:

Конкретний вчинок людини не може бути об'єктом криміналізації. В правовій системі України криміналізація за своїм кримінально-правовим змістом передбачає: 1) визнання законом певного типу поведінки людини, який до цього не був кримінально протиправним, певним видом (різновидом) злочину (кримінального правопорушення); 2) встановлення (поширення) цим же

законом певних видів і меж покарання за цей вид (різновид) злочину (кримінального правопорушення) (так звана пеналізація).

Важко зрозуміти зміст положення «...Внаслідок цього [безпідставної криміналізації – С.Ш.] створюються законодавчі основи для безпідставного притягнення до кримінальної відповідальності за діяння, за яке *настає* (?! – С.Ш.) менш сувора юридична відповідальність». «Менш сувора юридична відповідальність» (виходячи з контексту наведеного положення – так звана ретроспективна) може «наставати» не а рїогї, а лише у разї, якщо її модель (так звана потенційна юридична відповідальність) встановлена на нормативному (законодавчому) рівні.

3) Положення про те, що «категорія справедливості передбачає, що покарання за злочин повинно бути домірним злочину... покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного» саме по собі сумнівів не викликає. Однак це положення не має ніякого відношення до *нормативного* змісту ст.366¹ КК, оскільки вказані домірність і справедливе співвідношення знаходяться у площині правозастосовної сфери.

4) Констатувавши, що склад злочину, передбаченого ст.366¹ КК, не узгоджується з такими елементами принципу верховенства права, як юридична визначеність та передбачуваність закону, судді КСУ водночас дійшли висновку: декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання суб'єктом декларування декларації мають бути підставою для інших видів юридичної відповідальності. Постає питання: невже встановлення іншого виду юридичної відповідальності за вказані в ст. ст.366¹ КК діяння саме по собі обумовить «зникнення» юридичної невизначеності і непередбачуваності закону, який буде передбачати склад «некримінального» правопорушення з однотипним змістом ?

5) Особливо «глибокою» у розумінні правових явищ є остання з наведених вище «правових позицій»: «...встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання суб'єктом декларування декларації є надмірним *покаранням* за вчинення цих правопорушень». Видається, що ця «правова позиція» коментарів не потребує.

Загальний висновок: наведені у Рішенні КСУ № 13-р/2020 «правові позиції» щодо ст.366¹ КК є, на наш погляд, суперечливими, юридично некоректними і непереконаливими. Відтак загальна теза – ст.366¹ КК не відповідає частині першій статті 8 Конституції України (тричі повторена у його мотивувальній частині різними словами), по суті, залишилась необґрунтованою.

Список літератури

1. Шапченко С.Д. Співвідношення окремих норм Конституції України та деяких положень законодавства про кримінальну відповідальність у вітчизняній правовій системі. *Юридичний вісник України*. 2017. № 6/7(10-23 лютого).

2. Задоя К. Проблеми впровадження інституту кримінального проступку в правову систему України // *Юридичний вісник України*. № 18–19 (16-23 травня 2014 р.). С. 8-9.

Дудоров О.О., завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

До питання про кримінально-правовий вимір конституційного принципу верховенства права

1. Свого часу у відгуку офіційного опонента на дисертацію учня Станіслава Сергійовича Яценка В.О. Гацелюка «Реалізація принципу законності кримінального права України (загальні засади концепції)» я написав, що в юридичній літературі суперечливо вирішуються питання про необхідність виокремлення спеціальних (галузевих) принципів кримінального права, їхню кількість (перелік), зміст і роль у кримінально-правовому регулюванні суспільних відносин, а також чи варто відповідні концептуальні засади втілювати у законодавчу матерію. Констатувалось мною і недостатнє висвітлення кримінально-правового значення Конституції України із закріпленням у ній положенням про верховенство права. Відзначалось також, що полеміка, яка ведеться у науці з приводу переліку принципів кримінального права і змісту окремих з них, як і перекручення окремих фундаментальних засад у правозастосуванні, значною мірою є результатом контекстуального закріплення принципів кримінального права, коли суть останніх не завжди чітко впливає з відповідних нормативних положень. «... забезпечення текстуальної форми закріплення принципів у КК як необхідна умова закріплення та реалізації принципів у кримінальному праві є сьогодні одним з першочергових завдань законодавця» [1, с. 119]. На втілення цієї конструктивної ідеї в життя спрямована пропозиція О.С. Олійник включити у Загальну частину чинного КК України розділ 1¹ «Принципи закону про кримінальну відповідальність» [2, с. 28–30]. З огляду на сказане, задум розробників проекту нового КК України (далі – проєкт КК) нормативно визначити принципи кримінального закону заслугове схвальної оцінки.

2. У тезах, пропонованих увазі читача, йтиметься про окремі кримінально-правові аспекти принципу верховенства права. Як відомо, питання співвідношення принципів верховенства права і законності особливо гостро стоїть саме у галузі кримінального права, яке характеризується (за загальним правилом) імперативним методом правового регулювання і високим рівнем формально-юридичної визначеності. Автор цих рядків вже звертався до вказаної проблематики [3, с. 26–30; 4; 5], поступово змінюючи свою позицію і врешті-решт зробивши висновок про безпідставність як протиставлення принципів законності і верховенства права при застосуванні закону про

кримінальну відповідальність, так і викривленого (однобічного) тлумачення конституційного положення про керування верховенством права при здійсненні правосуддя. Вітчизняні правники не повинні сприймати проблему спрощено, схилившись до однієї з крайнощів: або до визнання повної переваги принципу законності перед принципом верховенства права на етапі правозастосування або, навпаки, до переконання у тому, що суддя може у будь-який момент відмовитися від застосування закону під приводом власних уявлень про справедливість. Відхід суду від «букви» закону можливий, але робити це слід у край виважено. Своєчасність чергового з'ясування кримінально-правової специфіки верховенства права зумовлена потребою осмислення новітніх наукових здобутків, включаючи відображення зазначеної засади у проєкті КК.

3. Згідно зі ст. 1.2.1 проєкту КК, цей Кодекс, виходячи з верховенства права, обмежує повноваження держави, запобігаючи свавільному втручанню в права і свободи людини. Щодо наведеної дефініції хотів би зробити такі застереження.

По-перше, якщо суть верховенства права зводиться саме і лише до обмеження відповідних повноважень держави, то слова «виходячи з верховенства права» видаються зайвими. Бо створюється враження, що обмеження зазначених повноважень держави – це одне, а принцип верховенства права – щось інше.

По-друге, із наведеного визначення не зовсім зрозуміло, про яку людину йдеться, – порушника кримінально-правової заборони чи, наприклад, і потерпілого від злочину, правами та інтересами якого мала б передусім опікуватись держава (до слова у проєкті КК ця схвальна ідея знаходить послідовне втілення). Показовим у зв'язку зі сказаним є, зокрема, те, що В.О. Навроцький правову визначеність як складову верховенства права «адресує» не лише тому, хто вчинив або може вчинити діяння, передбачене КК України, а й дійсному чи потенційному потерпілому [6, с. 60]. О.С. Олійник, розкриваючи зміст принципу верховенства права, веде мову про «рівний і справедливий масштаб свободи, прав та обов'язків осіб, які мають статус сторони або учасника кримінально-правових відносин» [2, с. 28–29]. Натомість Ю.В. Баулін у своєму визначенні верховенства права конкретизує, що у цьому разі йдеться про обмеження повноважень держави від свавільного втручання у права і свободи саме і тільки особи, яка вчинила злочин [7].

По-третє, у згаданій статті проєкту КК не повною мірою розкриваються суть і значення принципу верховенства права – якщо це взагалі можливо зробити в одному стислому формулюванні, яке втілює (треба так розуміти) «інтегративний» підхід до верховенства права.

За великим рахунком, законність, юридична визначеність і рівність перед кримінальним законом (статті 1.2.2–1.2.4 проєкту КК, відповідно) можуть (точніше мають) визнаватись складовими верховенства права («поелементний»

підхід). Так, у додатку до доповіді «Верховенство права», схваленої Венеційською комісією на 86-му пленарному засіданні 25–26 березня 2011 р., наводиться контрольний перелік питань (*Rule of Law Checklist*), який дає змогу зрозуміти, чи існує у тій чи іншій державі верховенство права. Першим у цьому переліку є питання, чи діє держава на підставі закону та відповідно до закону. Далі мова йде про юридичну визначеність, заборону свавілля, доступ для правосуддя, дотримання прав людини, заборону дискримінації і рівність перед законом. У сучасній теорії права законність так само розглядається як одна з основних складових верховенства права (поряд із повагою до прав і свобод людини, верховенством конституції, обмеженням дискреційних повноважень, принципами рівноправності та рівності перед законом, розподілу влади, юридичної визначеності, захисту довіри, пропорційності, а також незалежністю суду і суддів) [8, с. 361–379]. Цікаво, що, базуючись на документах Венеційської комісії, положеннях Конституції України і враховуючи предмет регулювання кримінального права як матеріальної публічної галузі права, Ю.В. Баулін виділяє такі ж складники верховенства права вже у кримінально-правовому вимірі: законність; юридична визначеність; заборона свавільності; доступ до правосуддя; додержання прав людини; недискримінація та рівність перед кримінальними законом [7].

Видається, що зазначені складники (а в інших джерелах зустрічається і більша їх кількість) характеризують право цивілізованого (демократичного) суспільства загалом; побачити тут якусь кримінально-правову специфіку проблематично. У цьому сенсі можна зрозуміти А.А. Музику, який у відгуку офіційного опонента на кандидатську дисертацію Ю.С. Резнік «Принцип гуманізму та його реалізація в кримінальному праві України» пише, що верховенство права – це, швидше, не принцип, а універсальна ідея, на якій ґрунтуються всі правові принципи. Вчений висловлюється за те, щоб не фіксувати у законодавчому порядку феномен верховенства права як принцип: «Це глобальна цінність, світоглядна практична ідея. Не треба намагатися дати визначення поняття «верховенство права» [9, с. 155]. Прагматичним виглядає підхід є К.В. Легких: оскільки норми Конституції України (а в ч. 1 її ст. 8 проголошено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права) є нормами прямої дії, окремого закріплення в КК України принцип верховенства права не потребує [10, с. 193]. На думку В.О. Гацелюка, принцип верховенства права має свій власний специфічний загальноправовий зміст, а тому навряд чи доцільно конкретизувати його до рівня сукупності положень галузевого принципу [1, с. 140].

Відтак розробникам проекту КК варто замислитись над тим, чи доречно надавати особливий кримінально-правовий зміст конституційному (загально-правовому) принципу верховенства права, яка має пронизувати як матеріальне, так і процесуальне публічне право і наповнення якого залишається не до кінця

визначеним. Підсумовуючи наші критичні застереження щодо перспектив відбиття принципу (засади) верховенства права, ми з Є.О. Письменським резюмували, що, пропонуючи своє визначення цієї засади, розробники проекту КК завідомо наражають себе на очікувану і, мабуть, справедливу критику при тому, що не пропонують чіткої відповіді чи не на основне в аспекті правозастосування питання, яке постає в контексті закріплення згаданої засади, а саме: чи вправі суд, керуючись принципом верховенства права, діяти поза кримінальним законом або навіть усупереч йому? [11].

Врешті-решт розробники проекту КК вирішили відмовитись від окремої статті, присвяченої верховенству права, усвідомивши, що в її межах проблематично розкрити суть і значення цього принципу (повторю – не кримінально-правового, а конституційного). Наразі Робоча група схиляється до сприйняття пропозиції одного зі своїх членів В.О. Навроцького, суть якої полягає в тому, що про верховенство права варто згадати у ст. 1.1.1 проекту у тому контексті, що саме на засадах верховенства права КК регулює суспільні відносини між державою та особою, яка вчиняє передбачені ним діяння.

4. Водночас сформульоване вище (без перебільшення світоглядне) питання підлягає вирішенню незалежно від того, в якому вигляді і чи буде взагалі принцип верховенства права відображений у проекті нового КК. Із звернення до новітніх здобутків вітчизняної теорії права і конституційного права впливає ствердна відповідь на поставлене питання, хоч і звучить це вкрай незвично (принаймні для правника з традиційно-позитивістським мисленням, побоювання якого пов'язане з тим, що «свавілля законодавця буде замінено свавіллям інтерпретатора»). Свого часу автор цих рядків також писав, що надання суду загальної юрисдикції (крім Верховного Суду (далі – ВС)) на підставі ч. 1 ст. 129 Конституції України можливості оцінювати кримінальний закон на предмет того, чи є він правовим у сенсі справедливим, може призвести до хаосу у правозастосуванні. Обережне (стримане) ставлення до принципу верховенства права, а точніше до його правозастосовного потенціалу простежується у висловлюваннях багатьох знаних представників вітчизняної кримінально-правової науки [4, с. 133].

Водночас на підтвердження думки про правомірність (за певних умов) зазначеної поведінки судді можна навести висловлені в юридичній літературі міркування про те, що реалізація правових принципів як самостійного джерела права у межах романо-германської правової системи дозволяє уникнути ототожнення права із законом, запобігає застосуванню несправедливих, свавільних законів. Подолання прогалів у законодавстві, вирішення колізій, невідповідність існуючих нормативно-правових приписів основоположним правам людини – це ті виключні випадки, в яких суд на підставі відповідної аргументації може виступати як суб'єкт правотворення, діючи поза законом або всупереч закону [8, с. 78, 164, 202].

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ. «В прецедентній практиці ЄСПЛ міститься система взаємопов'язаних та усталених принципів, які у своїй сукупності визначають концепцію доктрини верховенства права» [12, с. 49]. На думку ЄСПЛ, судова правотворчість як одне з джерел права є невід'ємною частиною правової традиції держав – членів РЄ, що забезпечує прогресивний розвиток кримінального права [13, с. 93, 94]. У світлі сказаного дороговказом для вітчизняних суддів у частині змістовного наповнення конституційного принципу верховенства права можуть і повинні стати підходи, обстоювані ЄСПЛ. Вказану обставину чудово усвідомлюють розробники проекту КК, які у ч. 3 його ст. 1.2.9 пропонують закріпити таке, узгоджене із здобутками кримінально-правової науки (Ю.Б. Хім'як, О.О. Сорока та ін.) положення: «Цей Кодекс застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини щодо України».

Держава шляхом запровадження інституту конституційної скарги (статті 55 і 151-1 Конституції України, статті 55, 56, 77, 78 Закону України від 13 липня 2017 р. «Про Конституційний Суд України») встановила, яким чином має діяти, зокрема, засуджена особа, яка вважає, що застосоване щодо неї положення КК є неконституційним, бо порушує гарантовані Конституцією України права людини. Частково цей захід може розглядатись як відповідь на питання В.О. Тулякова, як у демократичній державі слід реагувати на неправовий закон та яким чином захищати осіб, засуджених за неправовими законами [14, с. 95].

Водночас, як зазначають М.І. Мельник і С.В. Різник, слід не допустити сприйняття суб'єктами правозастосування звернення до Конституційного Суду України (далі – КСУ) з конституційною скаргою як звільнення судів загальної юрисдикції від обов'язку оцінювати нормативні акти на предмет їх відповідності Конституції України і застосовувати тільки ті з них, які не суперечать її нормам. Традиційна інтерпретація принципу «закон суворий, але він закон» не має більше стояти в основі національного праворозуміння. Вітчизняні суди не повинні займати боязку позицію, приймаючи неправові рішення на шкоду людині тільки через те, що той або інший закон є формально чинним і не визнаний неконституційним. Якщо суд загальної юрисдикції не сумнівається в неконституційності закону, то він зобов'язаний застосувати норми Конституції України, а не відповідного закону; за таких обставин суд не зобов'язаний зупиняти провадження у справі і звертатись до ВС України для подальшого вирішення питання в КСУ [15, с.153, 158].

С.Д. Шапченко пише, що, на відміну від заборони в кримінальному праві «аналогії права» принципом законності, принцип верховенства права використання такої аналогії допускає. У такому разі застосування аналогії в кримінальному праві має пов'язуватись з використанням загальних положень засад відповідних принципів правових інститутів для вирішення однотипних

ситуацій, не врегульованих законодавством. При цьому з усіх допустимих варіантів має обиратись той, який є найбільш сприятливим для особи [16, с. 90–91]. Наведений підхід імпонує О.С. Олійник, яка у проекті відповідної статті КК пропонує зафіксувати, що принцип верховенства права допускає використання аналогії права для подолання прогалин у джерелах кримінального права [2, с. 29].

На сьогодні викладені вище теоретичні міркування, з яких випливає безпідставність (або щонайменше некоректність) протиставлення вимоги щодо дотримання вимог закону при здійсненні правосуддя і керування при цьому принципом верховенством права, знаходять законодавче підтвердження – передусім у нормах Закону України від червня 2016 р. «Про судоустрій і статус суддів» (ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 48, ч. 1 ст. 57), не кажучи вже про Конституцію України. Щоправда, КК застосовується не лише судами, а й органами досудового розслідування, а щодо останніх пріоритет верховенства права над законністю на конституційному рівні не зафіксований. Відповідно, для них законність як правовий принцип зберігає свою значущість у повному обсязі. Тим більше, що набрання чинності Законом України від 12 травня 2016 р. «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» не призвело до змін: ні ст. 19 Конституції України, яка зобов'язує органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; ні ст. 6 Конституції України, згідно з якою органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України.

Сучасна концепція верховенства права, загалом не заперечуючи обов'язковості законодавства, передбачає, що протиставлення останньому судової правотворчості виникає лише у тих виняткових випадках, коли закон сам по собі (чи при його застосуванні в конкретній ситуації) породжує явну несправедливість, веде до порушення основоположних прав і свобод людини або посягає на інші фундаментальні цінності демократичного суспільства [4, с. 138].

5. Проілюструю наявний правозастосовний потенціал конституційного принципу верховенства права на прикладі специфічних кримінально-правових наслідків, сукупність яких уособлює спеціальний (жорсткий) режим кримінально-правової протидії корупції та які мають наставати у випадку вчинення корупційного злочину (наразі кримінального правопорушення). Йдеться про обмеження можливості застосування низки пільгових кримінально-правових засобів щодо осіб, які вчинили такі злочини (кримінальні правопорушення), – положень КК, присвячених звільненню від кримінальної відповідальності, звільненню від покарання та його відбування, призначенню більш м'якого покарання, ніж передбачено законом, і зняттю

судимості.

У ст. 1 Закону України від 14 жовтня 2014 р. «Про запобігання корупції» наводиться дефініція поняття «корупційне правопорушення», яка, своєю чергою, відсилає до розміщеного тут же визначення поняття «корупція», а примітка ст. 45 КК закріплює перелік злочинів (кримінальних правопорушень), віднесених до числа корупційних. При визначенні співвідношення згаданих законодавчих положень слід враховувати застереження, зроблені, відповідно, в ст. 1 Закону від 14 жовтня 2014 р. і примітці ст. 45 КК, згідно з якими визначення корупційного правопорушення і корупції вживаються у відповідному значенні «у цьому Законі», а певні злочини визнаються корупційними «відповідно до цього Кодексу». До того ж у ч. 3 ст. 3 КК (прояв принципу законності) недвозначно сказано, що кримінальна протиправність діяння, його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим Кодексом. Звідси випливає, що неузгодженості, які мають місце між дефініцією поняття корупційного правопорушення і переліком корупційних злочинів (кримінальних правопорушень), *de lege lata*, за загальним правилом, не повинні братись до уваги при визначенні кримінально-правових наслідків скоєння того чи іншого корупційного кримінального правопорушення.

Водночас, якраз з огляду на пріоритетність при здійсненні правосуддя принципу верховенства права (ст. 129 Конституції України), не виключається застосування статей Загальної чинного КК, що містять негативні застереження «крім корупційних кримінальних правопорушень», стосовно осіб, які вчинили вказані у примітці ст. 45 КК кримінальні правопорушення, – якщо останні не містять обов'язкових ознак корупційного правопорушення та корупції (наприклад, статті 210 і 320 КК), у зв'язку з чим особи, які вчинили такі діяння, всупереч буквальному тлумаченню примітки ст. 45 КК фактично не є корупціонерами. Така «проадвокатська» точка зору була висловлена автором цих рядків у науково-практичному коментарі КК [17, с. 133].

Цікаво, що під час захисту своєї докторської дисертації «Концепція кримінально-правової протидії корупційним злочинам в Україні» (Національний університет «Одеська юридична академія», 2018 р.) Д.Г. Михайленко фактично погодився із таким висновком, однак запропонував інтерпретувати розглядувану ситуацію не в аспекті дотримання (порушення) принципу верховенства права, а з погляду телеологічного тлумачення примітки ст. 45 КК. Останнє дозволяє стверджувати, що законодавець не мав наміру поширювати спеціальний кримінально-правовий режим протидії корупції на злочини, які не містять у конкретному випадку ознак корупції. Відтак суд може справедливо застосувати відповідні статті КК, витлумачивши їх на основі мети, яку ставив перед собою законодавець. Як на мене, правовою підставою для відступу суду від «букви» закону і за підходу, обстоюваного Д.Г. Михайленком, все одно виступатиме ч. 1 ст. 129 Конституції України, згідно з якою суддя,

здійснюючи правосуддя, керується верховенством права.

У будь-якому разі можна сказати, що в цьому разі має місце правова невизначеність, за якої звернення до різних способів і методів тлумачення КК дозволяє дійти різних висновків щодо розв'язання тих чи інших питань його застосування. І така ситуація слугує зайвим аргументом на користь текстуального закріплення кримінально-правових принципів у КК. Останні (як і загально-правові принципи) дозволяють правозастосовувачу розв'язувати складні та суперечливі проблеми (колізійність, прогалини правового регулювання тощо), з якими він неодмінно стикається при застосуванні кримінального закону. Тому загалом заслуговує на підтримку положення про те, що «цей Кодекс застосовується відповідно до принципів, визначених у його статтях 1.2.1–1.2.9» (ч. 2 ст. 1.2.10 проекту КК). Застереження «загалом» зроблене тут через те, що КК має застосовуватись і з урахуванням конституційних принципів, включаючи, звісно, і верховенство права.

6. Останнім часом багато списів у кримінально-правовій науці ламається навколо переліку корупційних кримінальних правопорушень, визначення поняття останніх та їхнього відмежування від кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією. Вважаю, що ці дискусії не позбавлені сенсу за умови збереження згаданого спеціального (жорсткого) кримінально-правового режиму протидії корупції. До речі, у проекті КК такий режим відображення не знаходить. *De lege lata* постає питання: якщо особа вчинила кримінальне правопорушення, вказане у відповідному законодавчому переліку (примітка ст. 45 КК) і корупційний характер якого не викликає сумнівів, то чи вправі суд проігнорувати застереження щодо корупційних кримінальних правопорушень, зроблені у статтях 45–48, 69, 74, 75, 79, 81, 82, 86, 91 КК, і всупереч «букві» закону застосувати один із пільгових інструментів, передбачених цими кримінально-правовими нормами?

Якщо суддя підкорятиметься закону, то відповідь на це питання, звичайно, буде негативною. Однак якщо суддя керуватиметься верховенством права і, зокрема такими основоположними принципами права, як справедливість і рівність, то відповідь на поставлене питання вже не виглядає такою однозначною, бо питання про конституційність згаданих (можливо, навіть дискримінаційних) положень КК виникає. І не факт, що суддя, обстоюючи положення про неправовий характер згаданих положень КК як таких, що порушують права людини, не звернеться до аргументації, наведеної у рішенні КСУ від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004 у справі про призначення судом більш м'якого покарання. Нагадаю, що неконституційність ст. 69 КК у частині неможливості застосовувати її положення до осіб, які вчинили злочини невеликої тяжкості, КСУ обґрунтував з-поміж іншого невідповідністю цієї кримінально-правової норми одному з принципів верховенства права – справедливості, а так само обмеженням дії принципів юридичної рівності

громадян перед законом та індивідуалізації юридичної відповідальності. При цьому, як слушно зазначає П.С. Берзін, кримінально-правовий зміст принципу верховенства права полягає з-поміж іншого в тому, що КК має ґрунтуватись на Конституції України [18, с. 143].

На мій погляд, *de lege ferenda* спеціальний (жорсткий) кримінально-правовий режим протидії корупції має бути збережений лише стосовно так званих гранд-корупціонерів, заради боротьби зі злочинами яких в Україні і створювалась новітня антикорупційна інфраструктура (НАБУ, САП, ВАКС). Водночас має рацію Д.Г. Михайленко, який вважає, що і проти такої наукової ідеї можна висловити заперечення на кшталт наведених у згаданому рішенні КСУ. За таких обставин, вважає науковець, методологічну основу для встановлення (скасування) спеціального кримінально-правового режиму протидії корупційним злочинам повинен скласти тест на пропорційність, за яким посилення кримінально-правової репресії щодо гранд-корупціонерів виявиться пропорційним обмеженням прав таких суб'єктів у сфері дії кримінального права, а щодо інших суб'єктів – непропорційним. Така постановка питання, як видається, узгоджується з положенням про те, «що кримінально-правові засоби є крайніми засобами реагування держави на протиправні діяння» (ч. 1 ст. 1.2.5 проєкту КК «Пропорційність»).

7. З'ясовуючи кримінально-правове значення принципу верховенства права і допускаючи зумовлений ним вихід суддів за межі писаного права для подолання прогалин і колізій, К.В. Легких пише: «Дотримання суддями принципу верховенства права завжди повинно базуватися на засаді гуманізму, що означає застосування його (принципу) тільки в напрямках звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, пом'якшення останнього або значного розширення кола обставин, що виключають злочинність діяння [10, с. 192–193]. Раніше цей підхід озвучив М.І. Панов, який зумовлену дотриманням принципу верховенства права можливість подолати формалізовані рамки закону про кримінальну відповідальність на завершальному етапі кримінально-правового регулювання пов'язував із застосуванням гуманістично-спрямованих статей КК про звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання та його відбування, призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом, тощо [19].

Загалом поділяючи таку логіку міркувань, водночас зауважу, що у межах викладеного підходу правозастосовний потенціал принципу верховенства права для регламентації кримінально-правових відносин виглядає дещо звуженим.

Спробую проілюструвати свою думку на прикладі ситуації, що стосується взаємовиключності формулювань ч. 1 і ч. 2 ст. 28 КК, які описують групу осіб і групу осіб за попередньою змовою, відповідно. Стосовно цих групових форм співучасті принцип «матрьошки», згідно з яким менш небезпечна форма співучасті своїми ознаками входить до більш небезпечної, не спрацьовує. Така

кваліфікуюча ознака, як вчинення кримінального правопорушення групою осіб, *de lege lata* не може бути інкримінована, якщо встановлено попередню змову між учасниками групи. При вчиненні кримінального правопорушення (умисного тяжкого тілесного ушкодження, зґвалтування, самовільного зайняття земельної ділянки, хуліганства тощо) за попередньою групою осіб, якщо у відповідному складі кримінального правопорушення як кваліфікуючу ознаку передбачено вчинення його лише «групою осіб», дії співвиконавців мають кваліфікуватись без інкримінування цієї кваліфікуючої ознаки. Однак чи можна вважати справедливою кваліфікацію відповідного кримінального правопорушення за частиною першою тієї чи іншої статті КК і, відповідно, призначення за нього покарання, якщо кримінальне правопорушення фактично вчинено за попередньою змовою групою осіб, а такої кваліфікуючої ознаки певна стаття КК не містить? На перший погляд, тут має інкримінуватись ч. 1 певної статті КК (за відсутності у скоєному інших кваліфікуючих ознак), адже «всі сумніви, що виникають в процесі інтерпретації норм, які регулюють відносини держави і громадянина, мають тлумачитись на користь громадянина...» [8, с. 262]. Проте такий однозначний висновок можуть робити лише ті, хто викривлено (однобічно) трактує принцип верховенства права.

ЄСПЛ неодноразово наголошував на тому, що не можна очікувати, щоб саме в законі були однозначно вирішені абсолютно всі питання. ЄСПЛ виходить з того, що передбачуваність закону може витікати не лише з тексту закону, а і зі сталої практики його застосування, навіть якщо сам закон є певною мірою юридично недосконалим чи неповним; закон повинен узгоджуватись зі змінюваними обставинами. На підставі вивчення практики ЄСПЛ Ю.Б. Хім'як слушно стверджує: «Абстрактність побудови нормативного матеріалу дає можливість певну невизначеність юридичних конструкцій закону наповнювати «живим» правом у правових відносинах. Тому принцип передбачуваності закону як його якісну характеристику необхідно з'ясовувати в єдності законодавства та юридичної практики... недостатня конкретність законодавчих формулювань може бути доповнена їх судовим тлумаченням, конкретизацією з урахуванням обставин справи» [12, с. 65, 87].

Виявляється також, що з практики ЄСПЛ із застосування ст. 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) впливає другорядність такого критерію допустимості поширювального тлумачення, як «не на шкоду особи». ЄСПЛ вказує на допустимість криміналізації діяння шляхом поширювального тлумачення кримінально-правової норми, якщо це узгоджується із суттю правопорушення та є розумно передбачуваним. Якщо формулювання кримінально-правових положень дають підстави для альтернативних варіантів тлумачення (при цьому обидва варіанти є передбачуваними та узгоджуються з суттю правопорушення), то вибір судом варіанту, який є менш сприятливим для особи, що підлягає кримінальній

відповідальності, не порушує гарантії, передбачені ст. 7 Конвенції [13, с. 94, 95].

Таким чином, у розглядуваній ситуації прибічник принципу верховенства права, вочевидь, залишиться на позиції усталеної (стабільної) судової практики, яка всупереч буквальному тлумаченню КК і позиції частини теоретиків кримінального права є досить передбачуваною, а отже, кваліфікуватиме вчинене за тією частиною статті КК, яка передбачає відповідальність за групове вчинення кримінального правопорушення.

8. Ще одним прикладом усунення у порядку судової правотворчості притаманної кримінальному закону невизначеності (причому «на шкоду» порушнику кримінально-правової заборони), що, на мій погляд, узгоджується з дотриманням конституційного принципу верховенства права і правовими позиціями ЄСПЛ, може слугувати рішення ВС, яким той визнав обґрунтованою позицію більшості членів НКР стосовно того, що зміст поняття «особи, уповноважені на виконання функцій держави» у контексті застосування ст. 369-2 КК може бути визначений і без звернення до тексту «морально застарілої» примітки цієї статті. Тим самим ВС заперечив висловлену в юридичній літературі точку зору, згідно з якою він не вправі був виправляти відповідну законодавчу ваду, бо це означало б порушення ч. 4 ст. 3 КК (заборона застосування кримінального закону за аналогією), а «забезпечення розвитку права в такому разі потребує внесення змін до закону про кримінальну відповідальність» [20, с. 209]. Свого часу я з приводу цього спірного питання кримінально-правової характеристики зловживання впливом писав, що з урахуванням підпорядкованої (допоміжної) ролі приміток статей КК і, головним чином, пріоритетності при здійсненні правосуддя принципу верховенства права сумнівність примітки ст. 369-2 КК не повинна перешкоджати застосуванню цієї статті КК, покликаній забезпечувати протидію «фоновій» корупції [21].

Сприймавши такий теоретичний підхід, ВС вирішив, що наявність у примітці ст. 369-2 КК у період з 26 квітня 2015 р. до 20 березня 2020 р. посилання на нечинний Закон (Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції») не означала нечинності ст. 369-2 КК у цілому, а вимагала лише застосування вузького підходу до тлумачення поняття «особи, уповноважені на виконання функцій держави». При цьому належність прокурорів і суддів до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з огляду на їхній конституційний і законодавчий статус і повноваження, не може викликати сумніву не тільки у фахових юристів, але й у будь-якої іншої особи. Відтак ВС вирішив, що зміст диспозиції ч. 2 ст. 369-2 КК був достатньо ясным і передбачуваним для засудженого, який не міг не розуміти, що одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення прокурорами і суддями є кримінально караним діянням.

З-поміж іншого ВС в обґрунтування свого рішення доречно послався на практику ЄСПЛ, зокрема на його рішення у справі «Веренцов проти України»,

згідно з яким гарантія, встановлена у ст. 7 Конвенції, є істотним елементом верховенства права і посідає визначне місце у системі захисту за Конвенцією. Забороняючи поширювати сферу застосування існуючих покарань за правопорушення на дії, що до цього не вважались кримінальними правопорушеннями, Конвенція встановлює принцип, за яким кримінальне законодавство не повинно застосовуватись поширювально на шкоду обвинуваченого, наприклад, за аналогією. При цьому ЄСПЛ під поняттям «закон», вжитим у ст. 7 Конвенції, обстоюючи його сутнісне, а не формальне значення, розуміє як акти нижчого, ніж закони, рівня, так і неписане право. Особа із тексту відповідного законодавчого положення та, у разі необхідності, за допомогою його тлумачення судами, повинна знати, які дії та бездіяльність призводять до кримінальної відповідальності та яке покарання буде призначено за дію та/або бездіяльність, про яку йдеться. Закон відповідатиме вимозі передбачуваності, навіть якщо особа має звернутися за відповідною юридичною консультацією для того, щоб оцінити (тією мірою, що є розумною за цих обставин) наслідки, до яких може призвести ця дія. У своїй практиці ЄСПЛ послідовно визнає, що, як би чітко не було положення сформульоване, у будь-якій галузі права, включно з кримінальним правом, існуватиме неминучий елемент судового тлумачення. Завжди існуватиме потреба у роз'ясненні нечітких норм або тих, що потребують пристосування до обставин, які змінюються. Функція здійснення правосуддя, закріплена за судами, полягає саме у подоланні сумнівів щодо тлумачення, які залишаються [22].

Таким чином, для вирішення конкретних кримінально-правових проблем слід мати чіткі нормативні і правозастосовні орієнтири, засновані на здобутках доктрини. При цьому нездатність законодавця оперативно та якісно реагувати на вказані проблеми слугує чинником розповсюдження (посилення) судової правотворчості. Запровадження конституційного положення про те, що суддя, здійснюючи правосуддя, керується верховенством права, враховуючи творчий характер правозастосування і розширюючи суддівський угляд, є закономірним наслідком конвергенції різних правових систем і зумовленим цим процесом збагаченням джерел права (зокрема, кримінального), кроком на шляху європеїзації кримінального права України. Водночас покладання на суддю суду загальної юрисдикції обов'язку керуватись у кримінальному провадженні верховенством права (замість обов'язку підкорятись закону), незважаючи на прогресивність і потрібність такого кроку (адже він передбачає врахування при здійсненні правосуддя правових принципів, правових позицій ЄСПЛ і КСУ тощо), ускладнює досягнення єдності і передбачуваності судової практики, необхідної в контексті забезпечення юридичної визначеності як одного з аспектів верховенства права. Важливу роль у забезпеченні такої прогнозованості покликані відігравати відігравати правові позиції ВС.

Список літератури

1. Кримінальне право. Загальна частина: підручник / за ред. А.С. Беніцького, В.С. Гуславського, О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. Київ : Істина, 2011. 1112 с.
2. Олійник О.С. Принципи кримінального права: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Дніпро, 2020. 36 с.
3. Дудоров О. О. Кримінальне право: теорія і практика (вибрані праці). Київ : Ваіте, 2017. 872 с.
4. Дудоров О.О., Мазур М.В. Реалізація принципу верховенства права при застосуванні закону про кримінальну відповідальність: постановка проблеми, міжнародний і зарубіжний досвід. *Юридичний електронний науковий журнал*. 2017. № 5. С. 129–140.
5. Дудоров О.О. Верховенство права: окремі кримінально-правові аспекти. *Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні*: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 27–28 жовтня 2017 р. / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. С. 77–85.
6. Навроцький В. Правова визначеність і забезпечення її реалізації у кримінальному праві України. *Право України*. 2017. № 2. С. 59–67.
7. Баулін Ю.В. Верховенство права у кримінально-правовому вимірі. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/article/verhovenstvo-prava-u-kryminalno-pravovomu-vumiri-i60> (дата звернення: 14.12.2020).
8. Загальна теорія права: підручник / за заг. ред. М.І. Козюбри. Київ : Ваіте, 2016. 392 с.
9. Музика А.А. Деякі міркування про оновлення кримінального законодавства України: положення Загальної частини. *Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України*: матеріали міжнар. наук. конф., м. Харків, 17–19 жовт. 2019 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), А.П. Гетьман, Ю.В. Баулін та ін. Харків : Право, 2019. С. 154–160.
10. Легких К.В. Елементи принципу верховенства права у кримінальному праві: роль судді у тлумаченні та застосуванні. *Юридичний бюлетень*. 2019. Вип. 11. Ч. 2. С. 188–193.
11. Дудоров О., Письменський Є. Комплексне реформування кримінального законодавства України. Перший вагомий крок зроблено. *Юридичний вісник України*. 27 листопада – 3 грудня 2020 р., № 47.
12. Хім'як Ю.Б. Гармонізація кримінального права України з практикою Європейського суду з прав людини: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2011. 270 с.

13. Хилюк С.В. Lex stricta як складова принципу законності у кримінальному праві в інтерпретації Європейського суду з прав людини. *Часопис Академії адвокатури України*. 2014. Том 7. № 3. С. 92–103.

14. Туляков В.О. Кримінальне неправо. *Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми кримінальної законотворчості та практики правозастосування»* (Одеса, 27 грудня 2016 р.) / відп. ред. В.О. Туляков. Одеса : Одеський університет «Одеська юридична академія», 2016. С. 91–95.

15. Мельник М., Різник С. Про межі конституційної юрисдикції та пряму дію норм Конституції України. *Вісник Конституційного Суду України*. 2016. № 4–5. С. 149–159.

16. Шапченко С.Д. Принцип верховенства права і Кримінальний кодекс України 2001 року: деякі теоретичні, законодавчі та правозастосовні проблеми. *Законодавство України. Науково-практичні коментарі*. 2002. № 5. С. 85–92.

17. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. Київ : ВД «Дакор», 2018. 1368 с.

18. Берзін П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник: у 3-х т. Т. 1. Загальні засади. 2-ге вид., виправ. та доп. Київ : ВД «Дакор», 2019. 562 с.

19. Панов М. Принцип верховенства права та його реалізація в кримінальному регулюванні. *Юридичний вісник України*. 28 вересня – 4 жовтня 2018 р., № 39.

20. Книженко О.О. До питання про виключну правову проблему як одну з підстав для передачі кримінального провадження на розгляд Великої Палати Верховного Суду. *Доступ до правосуддя у контексті судової реформи: матеріали Загальнонаціонального юридичного форуму* (м. Сєверодонецьк, 25 травня 2018 р.). Київ : Ваїте, 2018. С. 207–209.

21. Дудоров О. Зловживання впливом: проблеми кваліфікації (судова практика). *Юридичний вісник України*. 24–30 травня 2019 р., № 21.

22. Постанова колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 3 червня 2020 р. у справі № 722/28/17. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/89763057> (дата звернення: 14.12.2020).

Боровенко В.М., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін НА СБУ,
кандидат юридичних наук, доцент

Антиконституційний статус звільнення особи від кримінальної відповідальності

Вперше на законодавчому рівні в КК УРСР (1960) було закріплено норму щодо звільнення від кримінальної відповідальності [1, ст. 50 - 51, п. 5 ст. 187-6 та ч. 2 ст. 222]. Цей інститут повною мірою відповідав тогочасній правовій ідеології, системі законодавства та політичному режиму. Він діяв на підставі відомчих підзаконних нормативно-правових актів, переважно закритого характеру, даючи можливість застосування закону на розсуд правоохоронного органу. Тому сьогодні інститут звільнення особи від кримінальної відповідальності застарів і не відповідає чинній Конституції України, а також сучасній теорії кримінального права.

В першу чергу, ситуацію, що склалася з особливо тяжкими наслідками протистояння на Сході, боротьбою зі злочинними угрупованнями, тероризмом, незаконними воєнізованими формуваннями та поширенням зброї, корупцією тощо, особливо актуалізує проблему звільнення особи від кримінальної відповідальності, а подекуди набуває не зовсім правових форм. Теорія та практика застосування кримінального права, намагається пристосувати цей інститут до вимог часу, потреб практики, котрі готові стояти за нього до останнього тощо. В сучасних умовах інституту звільнення особи від кримінальної відповідальності носить колізійний, суперечливий та дискусійний характер, а виходячи із норм чинного законодавства по суті є антиконституційним, про що свідчать дослідження Бауліна Ю.В., Вознюка А.А., Гончара Т.О., Грищука В.К., Дудорова О.О., Луценка Ю.В., Марчука Є.К., Матишевського П.С., Нікіфорової Т.І., Хавронюка М.І., Хряпінського П.В., Шапченка С.Д., Яценка С.С. та низки інших криміналістів.

По-друге, розширення процесів демократизації суспільства, децентралізація в державі та науці, спонукає фахівців в галузі кримінального права до відходу від надмірного догматизму в т. ч. і щодо правомірності застосування інституту звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Наприклад, Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (1993) закріпив, що учасник організованого злочинного угруповання може бути частково або повністю звільнений від кримінальної відповідальності..., якщо він у процесі оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування чи судового провадження сприяв викриттю організованих злочинних угруповань і вчинених ними злочинів, притягненню винних до відповідальності, відшкодуванню шкоди фізичним чи юридичним особам або державі... [2, ч. 3 ст. 14; 5, ст. 8]. На той час це

положення повністю відповідало радянській правовій доктрині, чинним був КК (1960), а інститут звільнення міг застосовуватися органами дізнання, слідчими чи прокурорами, а також судом, шляхом закриття кримінального провадження тощо. На подібні вади "законотворчості" гостро відреагував Грищук В.К., підкресливши, що звільнення від кримінальної відповідальності... тоді є гуманним, коли воно не порушує інтересів суспільства та потерпілої особи [3, с. 159], а Марчук Є.К. вказав, що правомірним може бути лише звільнення особи від покарання або його пом'якшення [4, с. 8].

Третє, положення ст. ст. 44 – 49 КК (2001) використовується термін "особа, яка вчинила злочин...", тобто це вже після мотивованого рішення суду щодо засудження особи, то в такому випадку звільнення вже неможливе [5, ч. 1 ст. 62]. Так, Матишевський П.С. в свій час підкреслив, що звільнення... можливе лише за наявності законних підстав [6, с. 219 - 220], тобто це може бути щось інше, крім звільнення - не притягнення, закриття кримінального провадження тощо. Яценко С.С. доповнив останнього, наголосивши, що це здійснювана відповідно до кримінального та кримінально-процесуального законів відмова держави в особі відповідного суду від застосування заходів кримінально-правового характеру щодо осіб, які вчинили злочин [7, с. 57, 99]. В подальшому він зауважив, що питання підстав кримінальної відповідальності можливе лише при встановленні в діянні винуватої особи усіх ознак конкретного складу злочину, що можливе лише після винесення обвинувального вироку суду. Закриття ж кримінальної справи за ухвалою або постановою суду без постановлення такого вироку, вочевидь, не узгоджується з конституційним принципом презумпції невинуватості [8, с. 23 - 29]. На це Баулін Ю.В., зауважив, що звільнення до набрання законної сили обвинувальним вироком суду неможливе..., а після - незаконне [9, с. 9, 44 - 45], хоча можливі і інші варіанти. Так, до інституту звільнення останній відносить і добровільну відмову від доведення злочину до кінця, хоча це специфічний випадок непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

Конституційний Суд України в 1999 р. вказав, що притягнення особи до кримінальної відповідальності є стадією кримінального переслідування, яка починається, з моменту пред'явлення особі обвинувачення у вчиненні злочину, а реальна ж кримінальна відповідальність настає лише з моменту набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину до тих пір, поки її винуватість у злочині не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили [9, с. 48 - 50, 76 - 77; 10].

Особливу позицію займає Дудоров О.О., котрий наполягає на існуванні цього інституту шляхом легального опису конституційного принципу презумпції невинуватості, узгодивши його з міжнародно-правовими актами з прав людини [11, с. 40 - 48]. На додаток Вознюк А.А. вказав, що аналогічного

інституту в кримінальному законодавстві зарубіжних держав взагалі немає [12, с. 786 - 800].

Отже, ми підкреслюємо, що в цілому інститут звільнення особи від кримінальної відповідальності є застарілим, антиконституційним і таким, що повністю суперечить поняттю та змісту охоронної функції кримінального права, оскільки криє в собі низку протирічливих, а то і протиправних кримінально-правових норм, що породжують проблеми та несприятливі наслідки [13, ст. ст. 11 - 17, 18 - 28, ч. 4 ст. 32, ст. 33, 88 тощо]. Саме тому, автор вважає, що -

1. Кримінально-правові норми щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності (ст.ст. 44 – 49) в цілому мають бути виключеними із чинного КК України, а проблему непритягнення особи до кримінальної відповідальності частково можливо вирішити за рахунок ч. 2 ст. 11 КК.

2. Застосування спеціального звільнення особи від кримінальної відповідальності, передбачених більш ніж в 20 кримінально-правових нормах Особливої частини, протирічать чинним положенням Загальної частини [13, ст. ст. 44 - 49 та ст. ст. 97, 106] і кримінально-правовій теорії, має неоднакову правову природу, структуру, зміст та тлумачення. Більше того, подібні колізійні норми на практиці створюють ситуації неоднозначності, а подекуди спричиняє помилки в застосуванні на практиці.

Таким чином, автор вважає, якщо особа, яка визнана за вироком суду винуватою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), із застосуванням певного виду заходів кримінально-правового впливу має у встановленому порядку і повністю відшкодувати завдані збитки, компенсувати наслідки злочину тощо, а вже потім, в процесі відбування покарання бездоганною поведінкою довести своє виправлення... то до неї можливо застосувати законні заходи пом'якшення режиму відбування покарання або, при наявності достатніх підстав, її можливо звільнити від подальшого відбування покарання [13, ст. ст. 74 - 87, 104 - 107], а це вже інший інститут.

В такій ситуації також бажано враховувати зарубіжний досвід, коли після звільнення від відбування покарання до особи за вироком суду можливо застосувати заходи безпеки (заборона на проживання в певній місцевості, висилка іноземця за межі України, відстрочка виконання або призначення покарання, випробування, ізоляція від суспільства, покладання обов'язку виконання суспільно корисних робіт, ресоціалізація, спеціальна конфіскація, позбавлення водійських та інших прав тощо), що в процесі реформування чинного КК України міг би врахувати наш законодавець.

Список літератури

1. Кримінальний кодекс Української РСР від 28.12.1960 р. // *ВВР Української РСР*. 1961. N 2. Ст. 14.

2. Закон України від 30.06.1993 Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю // *ВВР України*. - 1993. - № 35. - Ст. 358;
- 3 Грищук В. К. Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії і методології. Львів : Світ, 1992. С. 159.
4. Марчук Є. К. Кримінологічна та кримінально-правова характеристика злочинних організацій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 1998. 20 с.
5. Конституція України від 28 червня 1996 р. // *ВВР України*. 1996. N 30. Ст. 141.
6. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина. підручник. Київ: АСК. 2001. 352 с.
7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. С.С.Яценка. Київ: А.С.К., 2003. 1088 с.
8. Яценко С. Конституційний принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності в праві України і деяких інших європейських держав: порівняльний аспект // *Юридичний вісник України*. 2004. № 43. С. 23-29; Яценко С.С. Чи відповідає Конституції України інститут звільнення від кримінальної відповідальності? *Право України*. 2011. № 9. С.158 – 166.
9. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності: монографія - Київ: Атіка, 2004. 296 с.
10. Рішення Конституційного Суду України від 27.10.1999 р. // *Вісник КС України*. 1999. N 5. С. 5 - 13;
11. Дудоров О. Про конституційність інституту звільнення від кримінальної відповідальності // *Вісник Національної академії прокуратури України*. 2009. № 1. С. 40 - 48;
12. Вознюк А.А. Кримінальна відповідальність за створення злочинних об'єднань та участь у них : монографія. Київ: ФОП Маслаков, 2018. – 928 с.; Яценко С.С. Основні питання загальної частини кримінального права іноземних держав : навч. посіб. К.: "Дакор", 2013. С. 123.
13. Кримінальний кодекс України // *ВВР України*. 2001. № 25-26. Ст. 131.

Чуваков О.А., завідувач кафедри кримінального права, кримінального процесу і криміналістики Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, доктор юридичних наук, професор

До питання про кримінально-правову та конституційно-правову охорону основ національної безпеки України

В умовах активізації внутрішніх і зовнішніх загроз нашій державності, виникає невідкладна об'єктивна необхідність в адекватній протидії з боку держави таким антидержавним проявам. З метою ефективного вирішення подібних завдань, на державі лежить природний тягар з розробки комплексу заходів і засобів, спрямованих на локалізацію такої злочинності.

В останні періоди існування нашої державності, такі загрози все частіше висловлюються, в тому числі, у всіляких несанкціонованих мітингах, акціях протесту, демонстраціях, які організованим чином можуть перерости і в масові заворушення антиконституційної спрямованості.

Характерною мотивацією до таких антидержавних проявів, як правило, є невдоволення протестувальників утиском їх прав і свобод, вектором розвитку держави, авторитаризм і корумпованість чиновників і т. ін. Подібна мотивація лише тільки вселяє у «демократичної громадськості» почуття всездозволеності і безкарності, що призводить до розширення таких антиурядових акцій і виступів. В результаті такі масові акції набувають більш організований і спланований характер, а їх активні учасники можуть застосовувати вогнепальну і холодну зброю, що в підсумку може перерости в масові заворушення, спрямовані, в тому числі, на насильницьке повалення конституційного ладу або на захоплення легітимної державної влади.

Як справедливо зазначає Б. Д. Леонов, «у зв'язку з посиленням тенденції до глобалізації збройна конфліктність стала впливовим фактором міжнародних відносин, що розширило межі об'єкта регулювання міжнародного права, зміст якого охоплюється відносинами між державою і певною соціальною групою населення, яка за допомогою зброї справляє вплив з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади чи іншими політичними цілями» [1, с. 69].

Злочини подібної спрямованості, як правило, супроводжуються безпосередніми посяганнями на правові та демократичні засади функціонування конституційного ладу і державної влади; підривають суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність держави. Наявність подібних загроз сприяє прийняттю з боку держави своєчасних і ефективних заходів, спрямованих на системну протидію злочинним посяганням на основі національної безпеки України. У результаті вчинення таких посягань держава або може припинити своє існування, або це сприятиме затвердженню

антидемократичної форми правління, чим в основному і трактується підвищена суспільна небезпека таких злочинів.

Подібного роду проблема протидії існуючій державній владі, державному ладу існувала ще в більш ранні періоди розвитку нашої державності (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.), коли в боротьбі демократичних сил з царським самодержавством почали виникати різні тенденції: інтелігенція й інші прогресивні кола вже протидіяли існуючій владі. Так, з одного боку, «розташовувалися» утопічні тенденції про поступову модернізацію існуючого суспільства, про освіченого монарха, що прямує шляхом європейських демократичних держав, визволяючи народ від кріпосного права. З іншого – надії на просвітництво народних мас, на перетворення їх на самостійну силу, що рішуче скидає самодержавство. І з третього боку, радикальні, екстремістські погляди, які виключають мирне і поступове вирішення наболілих проблем і свої розрахунки, що будуються, на активність вузького кола борців за справедливість, здатних захопити державну владу і перебудувати суспільство за власним планом [2, с. 207]. До чого такі явища (в історичному контексті) призвели, всім давно відомо... У сучасних умовах нашої державі також доводиться стикатися з аналогічною дилемою: або розвивати подібного роду «прогресивні» демократичні процеси, або жорстко правозастосовними засобами протистояти їм.

При цьому проблема обґрунтованості й необхідності кримінально-правової охорони демократичної форми правління в теорії і філософії кримінального права викликає досить цікаву дискусію в тій частині, що наявність у вітчизняному законодавстві подібних кримінально-правових заборон, з одного боку, є природною і досить обґрунтованою, а з іншого – матеріальна складова розглянутих діянь характеризується більшою мірою політичною, ніж правовою доцільністю.

Подібні положення характерні, зокрема, й окремим заходам, здійснюваним з метою локалізації і припинення диверсійно-терористичної діяльності. Заведено вважати, що одним із найбільш раціональних методів боротьби з будь-якими проявами міжнародного тероризму і диверсіями є застосування конвенційного механізму, тобто результатів окремих конвенцій, що мають за свою мету боротьбу з кожним окремо взятим видом терористичної чи диверсійної діяльності. Так, результати вивчення зарубіжного досвіду протидії цим соціально небезпечним явищам показали, що в основному держави прямують двома шляхами. Перший характеризується тим, що в більшості з них діють окремі норми кримінального законодавства, які передбачають відповідальність за тероризм і диверсії. Другий свідчить про те, що в інших державах терористичний характер діянь розглядається як кваліфікуюча ознака, що є підставою для посилення покарання за злочини цієї спрямованості [3, с. 278–280].

Безумовно, проблема створення діючої правової моделі у сфері забезпечення захисту демократичних основ правової держави є однією з найбільш пріоритетних і одночасно невирішених проблем сучасної вітчизняної науки кримінального права. Питання, в якій формі така охорона повинна була б здійснюватися, – відзначають швейцарські вчені Г. Штратенверт і Ф. Боммер у контексті юридичної характеристики «злочинів проти існування і конституції держави», – та чи кримінально-правовими засобами, наводить на глибокі міркування [4, s. 262].

Так, наприклад, у такій провідній державі Євросоюзу, як Німеччина, поряд із кримінально-правовою застосовується і конституційно-правова відповідальність, що вказує на наявність своєрідної державної доктрини у сфері охорони демократичної ідеології. Подібна обставина пояснюється положеннями ст. 18 Основного Закону Федеративної республіки Німеччина від 23 травня 1949 року, згідно з якими кожний, хто зловживає свободою вираження думок, зокрема свободою друку, свободою викладання, свободою зборів, свободою об'єднань, правом на таємницю листування, поштових, телеграфних і телефонних повідомлень, правом власності чи правом притулку для боротьби проти вільного демократичного ладу (нім. – *freiheitliche demokratische Grundordnung*), позбавляється таких конституційних прав [5].

Слід зазначити, що практично в жодній конституції будь-якої демократичної держави подібні за своїм змістом положення не містяться. Такого роду успіхи німецьких учених-правознавців у захисті демократичних інститутів від усіляких протиправних посягань багато в чому пояснюються тим, що саме Німеччина зазнала на собі наслідки трагічних подій першої половини ХХ століття. І з метою виключення можливості повторення подібного німецькі юристи і політологи вперше розробили і впровадили відповідний механізм правової політики держави у сфері охорони демократичних інститутів. Але в процесі формування подібної доктрини їм довелося вирішити немало всіляких проблем, серед яких питання про визначення припустимих правових меж охорони демократії у відкритому суспільстві (антипод недемократичних «закритих суспільств» від нім. – *offene Gesellschaft* – термін, що його ввів 1945 р. філософ Карл Р. Поппер) і питання, наскільки зазначене конституційне положення в сутності не суперечить самому собі (тобто чи відповідає воно в цілому концепції вільного демократичного ладу) [6, s. 493].

У цій частині слід зазначити, що у ФРН на федеральному і регіональному рівнях функціонують особливі державні структури із захисту конституції (нім. – *Verfassungsschutzbehörden*), що, на думку Ш. Кайлітц, роблять істотний вклад у захист демократії [7, s. 214].

Таким чином, наявність подібної практики дає до деякої міри певне уявлення про сутність конституційно-правової охорони демократичної правової держави, що дозволяє зіставити конституційно-правовий і кримінально-

правовий механізми такої охорони. Це, у свою чергу, сприяє виявленню основних розходжень між ними, що визначаються не тільки їх належністю до різних видів юридичної відповідальності, але й відмінностями в самому підході, виборі стратегії з нейтралізації потенційних загроз тому самому досліджуваному об'єкту кримінально-правової охорони.

Зокрема, якщо принципово розглядати кримінально-правовий захист держави як повний змісту, на думку Г. Штратенверта і Ф. Боммера, завжди існує небезпека того, що та чи інша форма його реалізації спричинить порушення прав і свобод громадян, до охорони яких, однак, він споконвічно і зводився [4, s. 262].

У цьому зв'язку уявляється не зовсім зрозумілим, з огляду на принципи базових демократичних категорій ліберальної справедливості, яким чином наша держава в умовах існуючої воєнної загрози, що триває, політичної кризи і розгулу сепаратистських настроїв здатна «адаптувати» сучасну українську громадськість до ліберально-демократичних цінностей, політичній культурі нового типу. Відповідно, якими правовими інструментами вона буде здатна нейтралізувати активність екстремістських, ультралівих чи ультраправих елементів, що прагнуть значно поповнити ряди своїх послідовників з метою здійснення в майбутньому дій екстремістського, сепаратистського характеру, здійснення чергової формально «легітимної», «демократичної» зміни влади (державного перевороту) тощо.

У своїх прагненнях локалізувати подібного роду радикальну, деструктивну антидержавну ідеологію від суспільної свідомості законодавець усупереч закріпленим у Конституції принципам політичної свободи змушений протидіяти подібним проявам шляхом посилення заходів кримінально-правового впливу у сфері функціонування громадських організацій антидержавної (антиконституційної) спрямованості, у тому числі й щодо пропагандистсько-агітаційної діяльності подібного напрямку.

Як наслідок, доля законодавчого придушення супротивників у демократичному суспільстві доходить до дивного парадокса: якщо розумним чином воно здатне вести до мети, то, як правило, є непотрібним; але якщо придушення стає очевидним через будь-яку серйозну загрозу демократичному ладу, справедливо відзначає німецький учений О. Кирххаймер, тоді його цінність (придушення) найчастіше обмежена і воно таїть у собі зачатки нових, можливо, ще великих небезпек для демократії [8, s. 256].

Безумовно, подібні процеси можуть призвести до поступового скасування задекларованих на конституційному рівні демократичних принципів і порушення існуючої соціально-політичної рівноваги, а отже – виникнення і поширення авторитарно-репресивної ідеології, що заперечує природні принципи народовладдя. З іншого боку, відсутність адекватних заходів законодавчого реагування на виникаючі загрози правам і законним інтересам

особистості, конституційному ладу, суверенітету, територіальній цілісності й недоторканності України, а так само несвоєчасне (у таких випадках) ужиття відповідних заходів кримінально-правової репресії може призвести до встановлення антидемократичного режиму, що згодом поставить під сумнів подальше існування такої державності, а отже, і неминучу її загибель.

Подібні суперечності свідчать про існування різного роду внутрішніх розбіжностей і дискусійних положень у частині концептуального розуміння демократії як найдосконалішої форми політичної організації суспільства. Поза будь-яким сумнівом, демократичні принципи формування сучасного суспільства не бездоганні, однак на цей момент розвитку нашої державності ні соціально-правова, ані політико-філософська концепції розвитку суспільства не запропонували більш ефективного механізму організації суспільства, що гарантує охорону невід'ємних природних прав і свобод людини і громадянина.

В Україні, у процесі розбудови сучасної демократичної державності, переважно домінує прозахідний (проєвропейський) вектор розвитку. І проте наша держава (в особі її законодавця) з урахуванням існуючих пріоритетів європейських цінностей, у тому числі пов'язаних з охороною демократичних інститутів, регламентує найсуворіший вид юридичної відповідальності за вчинення суспільно небезпечних посягань на демократичні принципи розбудови української державності. В умовах сучасної об'єктивної дійсності, коли загроза зовнішній і внутрішній безпеці України, як ніколи, актуальна, на наш погляд, саме кримінально-правові засоби уявляються найбільш ефективними інструментами захисту основ політичної системи суспільства як невід'ємної складової сучасної української демократичної державності від різного роду антидемократичних злочинних проявів (сепаратизму, екстремізму, політичного тероризму тощо). Саме за допомогою цієї обставини знаходить своє мотивоване пояснення криміналізація в КК України таких діянь, як дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109), посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110), фінансування дій, учинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ст. 110²), посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112), пропаганда війни (ст. 436), планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни (ст. 437), посягання на життя представника іноземної держави (ст. 443) та ін.

Безумовно, криміналізація таких суспільно небезпечних посягань здатна поставити під сумнів багато ліберально-демократичних цінностей, а отже, і демократичність такого політичного режиму. З іншого боку, подібні пріоритети в кримінальній політиці властиві не тільки українській державі. Як відзначає Ш. Кайлітц, і в деяких високорозвинених демократичних правових державах

(наприклад, у ФРН) нарівні з конституційно-правовою існує і кримінально-правова охорона демократії [7, с. 215]. А це, у свою чергу, означає, що розмірне (адекватне) використання кримінально-правового інструменту з метою ефективної охорони демократичних інститутів, як невід'ємної ідеологічної основи конституційного ладу України, фактично не здатне нівелювати фундаментальні основи демократичної правової держави й ототожнювати її з авторитарною формою організації влади.

Представлені положення, певною мірою, дають можливість затвердити кримінально-правову форму реагування в якості пріоритетної в частині ефективної протидії протиправним посяганням на основи національної безпеки, а значить, істотно підвищити ефективність боротьби з ними на сучасному етапі охорони основ національної безпеки, як одного з найбільш основних об'єктів кримінально-правової охорони.

Список літератури

1. Леонов Б., Васишин В. Тероризм як різновид соціального конфлікту. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2015. № 2. С. 66–71.
2. Чуваков О. А. Політичний тероризм у царській Росії (середина XIX і початок XX ст.). Правова держава. 2004. № 7. С. 206–209.
3. Чуваков О. А. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинами терористичної спрямованості. Правова держава. 2010. № 12. С. 276–281.
4. Stratenwerth G., Bommer F. Schweizerisches Strafrecht. Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen. 6., überarb. u. erg. Aufl. Bern: Stämpfli Verlag AG, 2008. 509 s.
5. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949. Bundesministerium der Justiz. URL: <http://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html> (дата звернення: 11.03.2017).
6. Jesse E. Grenzen des Demokratieschutzes in der offenen Gesellschaft Das Gebot der Äuidistanz gegenüber politischen Extremisten. Gefährdungen der Freiheit. Extremistische Ideologien im Vergleich (Schriften des Hannah Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung) / hrsg. v. U. Backes, E. Jesse. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. S. 493–520.
7. Kailitz S. Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Einführung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, GWV Fachverlage GmbH, 2004. 260 s.
8. Kirchheimer O. Politische Justiz. Neuwied: Luchterhand, 1965. 688 s.

Максимович Р.Л., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

Значення Конституції у формуванні засад кримінального права

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави [1]. Норма даної статті формулює одну із основних засад конституційного ладу в Україні.

В системі правосуддя фундаментальною гарантією забезпечення прав людини є діяльність Конституційного Суду України. Діюче кримінальне законодавство періодично підлягає аналізу на предмет відповідності Конституції України.

Згідно зі ст. 22 Конституції України права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Здійснення правосуддя має місце на основі низки принципів в інтересах захисту прав і свобод людини та громадянина. Найбільш важливі такі: презумпція невинуватості, звільнення обвинуваченого від тягара доведення своєї невинуватості, тлумачення сумнівів на користь особи.

Стаття 55 Конституції України гарантує право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до ст. 1 Кримінального кодексу (далі – КК) України він має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням [2]. Тобто, може бути забезпечена охорона лише конституційно визнаних цінностей. Такі цінності становлять собою охоронювані правові блага і в якості таких можуть виступати у виді об'єктів протиправних посягань. Частина друга цієї статті передбачає, що для здійснення цього завдання КК України визначає, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили. Це значить, що предметом уваги законодавця повинні бути саме суспільно небезпечні діяння і відповідно законодавець ще зобов'язаний в процедурі кримінальної правотворчості визначити коло суспільно небезпечних

діянь, які є підстави визнавати кримінальними правопорушеннями. Ці завдання знайшли свій вираз в конкретних кримінально-правових заборонах, які містяться в статтях КК України.

Згідно із ст. 3 КК України він ґрунтується насамперед на Конституції України.

Принцип законності. Відповідно до ст. 3 КК України кримінальна протиправність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим Кодексом. Застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією заборонено. Тут втілено конституційне положення ч. 2 ст. 58 Основного Закону про те, що ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. Цей принцип тягне за собою такі наслідки: заборону визнавати діяння кримінальним правопорушенням без вказівки на це в законі, заборону покарання по невизначеному закону, заборону застосування закону за межами словесного змісту.

Принцип рівності громадян перед законом. В КК України цей принцип не відображений. Проте, згідно зі ст. 8 Конституції України вона має вищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, а тому видається, що наявність розглядуваного положення в КК України є зайве. Разом з тим, варто відзначити, що відповідно до ст.ст. 2,18 КК України відповідальності підлягає особа, а не тільки громадянин, а тому варто говорити про рівність осіб перед законом. Насамперед зміст цього принципу в кримінальному праві зводиться до того, що всі особи незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак повинні утримуватися від вчинення злочинів і до однакового обов'язку особи, яка вчинила злочин підлягати кримінальній відповідальності незалежно від обставин, які вищевказані. Цей принцип, зокрема, передбачає однакові підстави для кримінальної відповідальності для всіх осіб, що впливає зі ст. 2 КК України, однакові засади призначення покарання, єдину систему покарань для всіх осіб, однакові підстави і умови звільнення від кримінальної відповідальності. Треба розуміти, що всі люди в цілому різні, оскільки неоднакові їх мотиви вчинення злочинів, стан здоров'я, можливості виправлення, то відповідно інколи розмір і форми кримінальної відповідальності можуть різнитися.

Принцип гуманізму. Норма, яка міститься у статті 3 Конституції України є фактично юридичною основою гуманістичного спрямування розвитку життя в нашій державі. Гуманізм є однією із засад кримінального права. Так, в рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) від 2 листопада 2004 року

зокрема, зазначено, що безпосереднім вираженням конституційних принципів додержання гуманізму, справедливості й законності є реалізована в нормах Кодексу можливість особи, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, бути звільненою від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям (стаття 45), з примиренням винного з потерпілим та відшкодуванням завданих ним збитків або усуненням заподіяної шкоди (стаття 46), з передачею особи на поруки (стаття 47), зі зміною обстановки (стаття 48); особа може бути звільнена від покарання, якщо на час розгляду справи в суді її не можна вважати суспільно небезпечною (частина четверта статті 74) тощо [3]. Принцип гуманізму проявляється також і в можливості за певних умов звільнення особи від покарання. Так, в ст.ст. 80-84 КК України передбачені умови звільнення особи від покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку, умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким і звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, а в ст.ст. 85-87 КК України зазначені умови застосування амністії і помилювання до особи.

Список літератури

1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 01.11.2020)
2. Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 року № 2341-III URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 01.11.2020)
3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04#Text> (дата звернення: 01.11.2020)

Швед А.Ю., здобувач кафедри кримінального права, кримінології цивільного та господарського права ВНЗ “Національна академія управління”

Кримінально-правова охорона конституційних прав та свобод людини і громадянина

Основною відмінністю конституційного права та норм суспільних відносин які ним регулюються є, перш за все, фундаментальність вказаної галузі. Статтею восьмою Конституції України встановлюється найвища юридична сила Основного Закону, а норми Конституції проголошуються нормами прямої дії [1], з чого можна зробити висновок про те, що положення які викладені в Конституції України носять характер принципів, які мають безпосередній вплив на всю правову систему нашої країни.

Такий характер норм Конституції потребує створення та функціонування окремого правового та організаційного механізму який дозволить втілити їх в суспільне життя, оскільки отримавши закріплення в Основному Законі певний конституційний принцип реалізується не безпосередньо, а за рахунок інших галузевих норм. Найбільш яскравою ілюстрацією даного організаційного механізму є реалізація та охорона конституційних принципів закріплених Розділом II Конституції України «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина». Вказаний розділ містить широкий перелік прав та свобод людини, але в той же час, у статтях відображено лише зміст та об'єктивні ознаки таких прав і свобод, а також обов'язок суб'єктів права неухильного їх дотримання. Конституція України у своєму тексті не містить жодної норми яка б встановлювала відповідальність за невиконання або порушення конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина, проте це жодним чином не свідчить про те, що вказані правовідносини не підлягають правовій охороні. Забезпеченням реалізації норм Конституції України слугують різноманітні гарантії, до найбільш дієвих, перш за все, відноситься кримінально-правова охорона конституційних прав та свобод людини і громадянина. Кримінально-правова гарантія конституційних норм є, так би домовити, «ultima ratio» і підлягає застосуванню у випадку коли інші гарантії та можливості правового регулювання вичерпали себе не давши бажаного результату або ж у якомусь випадку не є доцільними.

Важливість охорони основних прав людини в Україні на сьогодні не викликає запитань. Вказане обумовлюється і положеннями статті 3 Конституції України відповідно до якої «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» [1], крім того, відповідно до пункту першого розділу першого Стратегії національної безпеки України реалізації норми третьої Конституції України — головна ціль національної безпеки України [2]. Концепція «human

security» була окреслена ще у Звіті з людського розвитку 1994 року підготовленого в рамках Програми розвитку ООН відповідно до якої “ безпека ототожнюється в першу чергу з людьми аніж з територіями, і розвитком, а не з озброєнням ” [3]. Таким чином перенесення фокусу уваги з безпеки держави на безпеку людини є досить прогресивним кроком у сфері національної безпеки України. Крім того, свою належність до міжнародного правового простору Україна продемонструвала виконуючи положення Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, Декларації прав дитини від 20 листопада 1959 року, Хартії основних прав Європейського Союзу від 07.12.2000 року, приєднавшись до Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод підписаної 04 листопада 1950 року та ратифікованою в Україні 17 липня 1997 року з Протоколами, Європейської соціальної хартії із заявами ратифікованої від 14.09.2006 року. Важливе значення також мають Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 року та Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 року.

В доктрині конституційного права України, ґрунтуючись на міжнародно-правових документах, положеннях Конституції України вчені поділяють права і свободи людини і громадянина на наступні види:

– особисті (громадянські, фізичні) – можливості людини, що забезпечують її фізичне та біологічне існування, задоволення всіх необхідних потреб для реалізації себе як особистості;

– політичні – можливості людини і громадянина брати участь у громадському і державному житті через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, політичні партії; громадські, профспілкові організації у голосуванні на виборах чи референдумі, через діяльність засобів масової інформації тощо;

– економічні – можливості людини і громадянина брати участь у виробництві матеріальних благ, право на власність, у тому числі й інтелектуальну власність, на підприємницьку діяльність, на працю, на її безпечні умови, на справедливу і своєчасну оплату, на страйк;

– соціальні – можливості людини і громадянина щодо забезпечення належних соціальних умов життя;

– культурні (інтелектуально-культурні, духовні) – можливості людини і громадянина користуватись освітніми, культурно-мистецькими благами, право на свободу науково-технічної та художньої творчості, на захист інтелектуальної і промислової власності, право сповідувати ту чи іншу релігію або не сповідувати жодної і вести атеїстичну пропаганду тощо [4, с. 671-686; 5, с. 199-200; 6, 69-85, 7, с. 149-150].

Деякими авторами в межах вказаної класифікації виокремлюють інші види прав і свобод, зокрема, екологічні, сімейні, тощо [4, с. 671-686; 6, 69-85].

Статтею першою Кримінального кодексу України закріплюється, що його завданням є «правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина (виділено нами – А.Ш.), власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання кримінальним правопорушенням» [8]. А виходячи із змісту Особливої частини КК України кримінально-правовому захисту, зокрема, підлягають такі права людини: право на життя; право на охорону здоров'я; право на особисту недоторканість; право на охорону приватного життя; право на освіту; право на культуру; право на недоторканість житла; право на таємницю листування й телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер; право на свободу пересування й вибору місця проживання; право на свободу совісті; виборчі права; право брати участь у референдумі; право на об'єднання в політичні партії та громадські організації; трудові права; право на соціальний захист; право на власність; право на свободу господарської діяльності; право на безпечне довкілля та ін.

Імплементация міжнародного законодавства, закріплення у нормах Конституції України та інших нормативно-правових актах прав та свобод людини і громадянина є мінімальною та необхідною умовою прогресу нашого суспільства. Проте на теперішній час дотримання прав людини в Україні знаходиться на такому стані, якій потребує свого подальшого удосконалення. Відповідно до матеріалів щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина»: «за повних шість років військового конфлікту загинуло понад 13 тисяч осіб, у тому числі понад 3 тисячі мирних громадян і 146 дітей. Сім тисяч наших співгромадян – поранено, а 1,5 мільйона були змушені залишити територію свого проживання та стали вимушеними переселенцями» [9, с.15]. За вказаний період до Офісу Омбудсмена звернулось понад 47 тисяч осіб щодо порушення їхніх прав, з яких 63% стосувалися порушення громадянських прав, а 24% – соціальних та економічних прав [там само, с.16]. Ситуація з COVID-19 загострила питання вкрай низького рівня захищеності здоров'я населення України. Розповсюдженою проблемою є численні порушення міжнародно-правових норм та національного законодавства України у сфері притягнення осіб до кримінальної відповідальності та відбування покарань, про що свідчить і статистика звернень до Європейського суду з прав людини. Так, станом на 31.10.2020 року, на розгляді ЄСПЛ знаходиться 10 100 позовів відповідачами у яких є Україна, вказана кількість позовів складає 16,5 % від загальної кількості позовів які знаходяться на розгляді [10].

До причин такого становища з дотримання прав та свобод людини можна віднести: недоліки в законотворчій діяльності, невдале реформування судових

органів та органів виконавчої влади, недоліки правозастосовчої діяльності правоохоронними органами, високий рівень політичної корупції, низький рівень правосвідомості громадян та ін.

За таких обставин серед завдань кримінально-правової науки має стати ретельний аналіз та формування і внесення на його підставі до законотворчого органу проектів та пропозицій щодо вдосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства України у сфері кримінально-правової охорони прав та свобод людини і громадянина.

Список літератури

1. Конституція України прийнята 28 червня 1996 року, [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#n4976>

2. Стратегія національної безпеки України “Безпека людини — безпека країни” затверджена Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037>

3. United Nations Development Programme (1994), Human Development Report, Oxford University Press, New York, 226 p., [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-1994>

4. Великий юридичний енциклопедичний словник / За ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. К. : ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2007. 942с.

5. Правознавство: навчальний посібник. / за ред. академіка НАН, доктор юрид. наук, проф. В.В. Копейчикова. 2-ге вид. переробл. та допов. К. : Юрінком Інтер, 1999. 699с.

6. Основи конституційного права України: підручник. / За ред. В.В. Копейчикова. 2-ге вид. допов. К. : Юрінком Інтер, 1999. 699с.

7. Правознавство: Навчальний посібник. / за заг. ред. С.М. Тимченко, Т.О. Коломієць. Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. 554с.

8. Кримінальний кодекс України, [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>

9. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини “Про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні” за 2019 рік, [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <https://dpsu.gov.ua/ua/SHCHorichna-dopovid-Upovnovazhenogo-Verhovnoi-Radi-Ukraini-z-prav-lyudini-pro-stan-doderzhannya-ta-zahistu-prav-i-svobod-lyudini-i-gromadyanina-v-Ukraini/>

10. Статистика Європейського суду з прав людини, [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=> .

Задоя К.П., професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент

Потенціал інституту конституційної скарги як засобу забезпечення відповідності кримінального закону Конституції України

1. *Доступ фізичних та юридичних осіб до конституційного правосуддя до запровадження інституту конституційної скарги.* Тривалий час фізичні та юридичні особи мали доступ до конституційного правосуддя лише через механізм конституційного звернення з питань офіційного тлумачення Конституції України та законів України. Підставою для такого звернення стаття 94 Закону України “Про Конституційний Суд України” від 16.10.1996 року називала “наявність неоднозначного застосування положень Конституції України або законів України судами України, іншими органами державної влади, якщо суб’єкт права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення його конституційних прав і свобод”. Такий законодавчий “фільтр” істотно ускладнював “результативність” конституційних звернень фізичних та юридичних осіб, хоча, звісно, в цілій низці випадків Конституційний Суд України (далі — КСУ) задовольняв їх та надавав офіційне тлумачення Конституції та законів України. Зокрема, в декількох випадках КСУ на підставі конституційних звернень фізичних осіб надав офіційне тлумачення положень кримінального законодавства (див. Рішення КСУ в справах про службових осіб підприємств, установ та організацій від 30.10.2003 року № 18-рп/2003 та щодо застосування кваліфікуючої ознаки “працівник правоохоронного органу” до працівника державної виконавчої служби від 18.04.2012 року № 10-рп/2012). Однак практику КСУ за конституційними зверненнями фізичних та юридичних осіб все ж складно назвати розвиненою.

2. *Порівняння “старої” та “нової” моделей доступу фізичних та юридичних осіб до конституційного правосуддя.* Реформа КСУ 2016-2017 років докорінно змінила модель доступу фізичних та юридичних осіб до конституційного правосуддя. Зокрема, на підставі статті 151-1 Конституції України вони одержали можливість звертатися до КСУ із конституційними скаргами.

Новозапроваджений інститут конституційної скарги відрізняється від інституту конституційного звернення фізичних та юридичних осіб, який пішов у небуття, щонайменше в двох аспектах:

1) особа могла використати інститут конституційного звернення не лише тоді, коли було порушено її конституційне право чи свободу, а й тоді, коли існувала лише можливість такого порушення. Таким чином, інститут

конституційного звернення частково мав так би мовити превентивний характер, а інститут конституційної скарги натомість є виключно засобом захисту порушеного конституційного права;

2) наслідком розгляду конституційного звернення могло бути офіційне тлумачення Конституції чи законів України, а наслідком розгляду конституційної скарги може бути визнання закону таким, що не відповідає Конституції України.

З цих двох відмінностей більш важливою видається другою, оскільки інститут конституційної скарги робить ступінь “втручання” КСУ в субконституційне законодавство значно інтенсивнішим.

3. *Інституту конституційної скарги: додаткові деталі.* Крім того, заслуговують на увагу ще низка особливостей механізму конституційної скарги:

1) стаття 151-1 Основного Закону говорить про можливість звернення з конституційною скаргою особою, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. При цьому ч. 2 ст. 55 Закону України “Про Конституційний Суд України” від 13.07.2017 року вимагає від скаржника обґрунтувати, яке з гарантованих Конституцією України прав людини було порушено. Таким чином, стаття 151-1 Конституції України має розумітися обмежувально: в ній ідеться про суперечність закону України не будь-якому положенню Конституції України, а лише тому положенню, що гарантує певне фундаментальне право людини;

2) крім того, з цього ж конституційного положення випливає, що підстави для конституційної скарги наявні лише тоді, коли закон України, конституційність якого оскаржується особою, був застосований до неї. Однак закон може порушувати конституційне право особи в силу самої своєї чинності та за відсутності акту його застосування (див. про цю проблему нижче);

3) попри згадку про остаточне судові рішення в статті 151-1 Конституції України, не воно, а застосований в ньому закон є предметом конституційного оскарження. Тобто, Конституція та закони України не гарантують особі права на так звану повну конституційну скаргу, яка дозволяє особі захищати свої фундаментальні права як від неконституційних законів, так і від їх тлумачення та застосування суб'єктами владних повноважень всупереч конституційним положенням. З цього приводу ч. 3 ст. 89 Закону України “Про Конституційний Суд України” від 13.07.2017 року спеціально наголошує на тому, що у випадках, коли “Суд, розглядаючи справу за конституційною скаргою, визнав закон України (його положення) таким, що відповідає Конституції України, але одночасно виявив, що суд застосував закон України (його положення), витлумачивши його у спосіб, що не відповідає Конституції України, то Конституційний Суд вказує на це у резолютивній частині рішення”. На жаль, ані в Законі України “Про Конституційний Суд України”, ані в галузевому

процесуальному законодавстві геть неврегульовані правові наслідки подібних застережень КСУ;

4) предметом конституційної скарги можуть бути лише закони, але не інші нормативно-правові акти;

5) предметом конституційної скарги не може бути бездіяльність законодавця щодо прийняття законодавчих актів у випадках, коли цього вимагають певні конституційні положення.

4. Інститут конституційної скарги та кримінальне право. Впровадження інституту конституційної скарги не просто відкриває нові перспективи для досягнення максимальної відповідності кримінального закону конституційним вимогам, а в певному сенсі “десакралізує” кримінальний закон, адже фізичні та юридичні особи виявляються не просто юридично зв'язаними його вимогами, але й можуть проактивно оскаржувати його якість (в сенсі відповідності кримінального закону вимогам Конституції України, що гарантують фундаментальні права), добиваючись його визнання неконституційним, а відтак і нечинним. Як наслідок, площина відносин “держава — кримінальний закон — фізичні та юридичні особи” перестає бути “вулицею з одностороннім рухом”.

Поза тим хоча інститут конституційної скарги й “десакралізує” кримінальний закон перед обличчям фізичних та юридичних осіб, він, однак, не робить цього абсолютно. Особливості української моделі зазначеного інституту не дають особі можливості звертатися до КСУ з конституційною скаргою в цілій низці випадків, пов'язаних з дією чи застосуванням кримінального закону.

Зокрема, особа не може оскаржувати:

1) *конституційність підзаконного нормативно-правового акту, яким всупереч Конституції України встановлено кримінальну протиправність певної поведінки.* Загалом це не виглядає надзвичайною проблемою. З одного боку, ймовірність того, що органи виконавчої влади вдаватимуться до криміналізації діянь на підзаконному рівні, видається суто умоглядною. З іншого боку, якщо подібні випадки реально матимуть місце, особа зможе оскаржувати видані виконавчою владою підзаконні акти в порядку адміністративного судочинства;

2) *застосування кримінального закону в неконституційний спосіб* (наприклад, незастосування судом до особи закону, що пом'якшує кримінальну відповідальність, через невірну його правових наслідків). Видається, що й в даному випадку складно говорити про серйозну правову проблему, оскільки передбачені кримінальним процесуальним законодавством механізми досягнення єдності судової практики, а саме — обов'язковість висновків Верховного Суду щодо застосування норм матеріального кримінального права, та існування спеціального порядку перегляду таких висновків, — спроможні мінімізувати випадки застосування кримінального закону в неконституційний спосіб;

3) конституційність кримінального закону, який не був до неї застосований, але якого вона повинна дотримуватися. Будь-який кримінальний закон вже в силу свого існування обмежує вибір можливих варіантів поведінки особи, тобто обмежує щонайменше гарантоване статтею 23 Конституції України право людини на вільний розвиток. Однак при цьому особа, яка розглядає певне положення кримінального закону як надмірне, а відтак і неконституційне в сенсі статті 23 Основного Закону, не може звернутися до КСУ з конституційною скаргою, допоки відповідне положення кримінального закону не буде до неї застосоване, тобто допоки вона не порушить вимоги зазначеного кримінального закону. Доречно нагадати, що Європейський суд з прав людини (далі — ЄСПЛ) неодноразово визнавав, що сам факт чинності певного кримінального закону може порушувати фундаментальні права людини. Наприклад, в постанові у справі *Dudgeon v. United Kingdom (1981)* ЄСПЛ констатував, що кримінально-правова заборона одностатевих сексуальних відносин порушує гарантоване заявникові статтею 8(1) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право на повагу до приватного життя, хоча відповідний кримінальний закон до заявника не застосовувався. У світлі практики ЄСПЛ обмеженість української версії інституту конституційної скарги складно назвати виправданою;

4) бездіяльність законодавця в питанні прийняття кримінальних законів, зокрема якщо прийняття таких законів зумовлене так званими позитивними зобов'язаннями держави, що впливають з фундаментальних прав людини. Такий стан інституту конституційної скарги істотно суперечить інтересам потерпілим від кримінальних правопорушень, які позбавлені можливості оскаржувати кримінальні закони, що порушують, наприклад, їх право на життя чи гарантію від катування або нелюдського поводження. Цей факт виглядає особливо прикритим на фоні того, що після постанови в справі *X and Y v. the Netherlands (1985)* практика ЄСПЛ стосовно позитивних зобов'язань держав в площині кримінального права з кожним роком лише набирає обертів.

НАПРЯМ II. ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР ВПЛИВУ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ НА КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Яценко І.С., адвокат, кандидат юридичних наук, доктор філософії в галузі політології

Незалежність судової гілки влади, як складова частина конституційного принципу поділу влади та кримінальна відповідальність суддів за декларування недостовірної інформації. Досвід Республіки Польща

Як відомо рішення Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України „Про запобігання корупції“, Кримінального кодексу України (справа № 1-24/2020(393/20) [1] викликало «конституційну кризу» та невдоволення суспільства, яке вилилося, зокрема, у публічні протести та реакцію Президента України, представників виконавчої та законодавчої гілок влади.

Погоджуючись із загальною оцінкою щодо негативних наслідків цього рішення для українського суспільства та держави на шляху до подолання тотальної корупції та імплементації демократичних стандартів суспільно-політичного життя, не можна погодитися із спробами вирішити цю проблему неконституційними методами, які пропонуються, зокрема, Президентом України, який подав на розгляд Верховної Ради законопроект №4288, яким пропонується позбавити суддів КСУ їхніх повноважень та відновити скасований ними закон про декларування.

Викликає здивування позиція, наприклад, представника Президента України у Конституційному суді, про те, що не існує абсолютно легітимного шляху вийти з цієї кризової ситуації.

Принцип поділу влади, який є базовим принципом будь-якої демократичної держави, гарантує, зокрема, незалежність судової гілки влади. Будь-який нелегітимний вплив на судову владу є порушенням цього принципу, яке може призвести до підпорядкування судової влади іншим гілкам влади, і, як наслідок, до авторитаризації або узурпації влади в державі. Застосування нелегітимних шляхів вирішення «конституційної кризи» веде до нелегітимних наслідків. Нагадаю, що вищезгадане рішення Конституційного суду прийняте відповідно наданих йому повноважень, згідно з Конституцією України та Законом України «Про Конституційний суд», воно є правомочним, воно вже створило правові наслідки. Його не можна не виконувати не порушуючи Конституцію та правовий порядок.

Не маючи власних ілюзій щодо рівня добросовісності та справедливості сучасної судової системи України та частини суддів, вважаю, що тільки легітимний, конституційний шлях вирішення існуючої «конституційної кризи» є прийнятним, таким, який дає можливість будувати майбутнє України на легітимних, демократичних засадах, в першу чергу таких як верховенство права та поділ влади. Таким єдиним шляхом є прийняття змін до чинного законодавства, які б вирішували, зокрема, питання кримінальної відповідальності особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та суддів за декларування недостовірної інформації, яка була передбачена ст. 366-1 Кримінального кодексу України, і яка рішенням Конституційного суду України була визнана такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), у спосіб, який є згідним з Конституцією України, та який не порушує принципу поділу влади.

Не аналізуючи обґрунтованість вищезгаданого рішення у частині визнання неконституційною ст. 366-1 КК щодо усіх суб'єктів, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вважаю за необхідне коротко проаналізувати аргументацію Конституційного суду у частині невідповідності Конституції України цієї статті КК з точки зору порушення принципу поділу влади та незалежності суддів. Власне кажучи це основна аргументація, на підставі якої Конституційний Суд приймав своє рішення.

Наведемо тільки один із пунктів цього рішення:

«8. Конституційний Суд України зазначає, що реалізація принципу незалежності судової гілки влади, а отже, і суддів, полягає насамперед у відособленості її від інших гілок державної влади, а це означає формування самостійної, автономної й самоуправлінської судової системи поза структурами законодавчої та виконавчої гілок влади.

Однак, як показує практика, законодавець може нехтувати основними конституційними принципами поділу державної влади в частині незалежності судової гілки влади, наділяє законами органи та посадових осіб, які не належать до судової влади, значним обсягом повноважень щодо організації та діяльності судів, визначення судоустрою і статусу суддів тощо поза встановленою Конституцією України їх компетенцією. Таким чином, створюються передумови для неправомірного впливу на суд, втручання у діяльність органів судової влади, порушення принципів незалежності й самостійності суддів.

Отже, Конституційний Суд України вважає, що на законодавчому рівні повинні бути створені такі взаємовідносини, які виключали б невиправданий тиск, вплив чи контроль з боку виконавчої або законодавчої влади на судову владу та запобігали б виникненню нормативного регулювання, яке дасть змогу на законодавчому рівні контролювати органи судової влади, а також суддів

при здійсненні ними функцій і повноважень, що призведе до втручання у діяльність судової влади та посягання на її незалежність, закріплену в Основному Законі України. Таким чином, створюючи відповідні органи, запроваджуючи відповідальність (санкції), окремі види контролю, законодавець повинен виходити з принципів незалежності судової влади, невтручання у діяльність судів та суддів»[1].

Слід зазначити, що наведена у рішенні аргументація в частині значення дотримання принципу поділу влади, необхідності забезпечення незалежності судової гілки влади, існування передумов для неправомірного впливу на суд, втручання у діяльність органів судової влади, порушення принципів незалежності й самостійності суддів, на мою думку, є обґрунтованими. Однак, це не означає, що суддівська влада повинна бути в ситуації абсолютної безкарності, зокрема, якщо представники суддівського корпусу подають неправдиві дані про свої статки, тобто брешуть свідомо і безсоромно. Якщо погодитися з вищезгаданою аргументацією виникає питання яким же чином може бути законодавчо врегульована кримінальна відповідальність суддів за декларування недостовірної інформації.

Вважаю, що в такому разі варто також звернутися до досвіду інших демократичних країн, у першу чергу європейських. Критичний аналіз закордонного досвіду може стати у нагоді під час опрацювання власних, національних рішень. Такою країною може бути Республіка Польща, яка близька до України те тільки територіально, історично або ментально, але яка пройшла схожий період демократичних трансформацій (у Польщі починаючи з 1989 року, в Україні – з 1991 року), у якій, вважаю, реформи, зокрема, в антикорупційній сфері, були проведені більш ефективно.

У Республіці Польща питання кримінальної відповідальності за подання недостовірної інформації врегульоване ст. 233 Кримінального кодексу Республіки Польща [2]. Параграф перший цієї статті передбачає кримінальну відповідальність особи за неправдиві свідчення, а також за приховування правди під час надання свідчень, які мають служити доказом у судовому процесі або у іншому провадженні, яке здійснюється на підставі закону. Параграф шостий цієї статті розповсюджує дію параграфу першу також на осіб, які складають фальшиві заяви (польською мовою – oświadczenie), під якими розуміються, зокрема, будь-які письмові декларації, якщо окремий закон передбачає кримінальну відповідальність за правдивість свідчень у такій декларації. Таким чином параграф 6 ст. 233 КК Польщі відсилає до окремих законів, які прямо передбачають таку кримінальну відповідальність.

Діяльність судової системи Польщі регулює ціла низка законів, більшість з яких передбачає не тільки обов'язок суддів різного рівня подавати щорічну декларацію про свій майновий стан та кримінальну відповідальність за подання у ній фальшивих даних, але й передбачає спеціальний порядок її подачі та

розгляду. При чому такі декларації подаються суддями не до органів виконавчої влади, а до передбачених цими законами органів суддівського самоврядування, які і здійснюють розгляд та перевірку цих декларацій. Тільки у разі виявлення факту подання у декларації фальшивих свідчень, вони передаються органами судового самоврядування до органів, які належать до виконавчої гілки влади і які на підставі виявлених у декларації неправдивих свідчень можуть порушувати кримінальне провадження у межах своїх повноважень, використовуючи такі декларації, як доказ у кримінальному провадженні. При цьому кримінальна відповідальність за подання фальшивих свідчень у декларації може служити додатковою відповідальністю за вчинення інших кримінально-караних дій. Це можуть бути, зокрема, антикорупційні або податкові кримінальні провадження. Варто згадати, що питання кримінальної відповідальності у Польщі регулюються не тільки Кримінальним кодексом, а і спеціальними нормами у інших законах, або спеціальними кримінальними законами, такими наприклад, як Кримінальний податковий кодекс [3].

Загальна норма, яка передбачає обов'язок суддів складати щорічні декларації про їхній майновий стан, встановлює порядок подання та розгляду таких декларацій та кримінальну відповідальність за подання фальшивих даних у цих деклараціях міститься у ст. 87 Закону від 27 липня 2001 року «Про устрій загальних судів» [4]. Так судді подають ці декларації голові відповідного територіального апеляційного суду. Аналіз даних, які містяться у деклараціях здійснює колегія апеляційного суду, результати якого вона представляє загальним зборам суддів апеляційного суду. Голова апеляційного суду подає свою декларацію Національній Раді Правосуддя.

Оскільки польський судоустрій передбачає функціонування не тільки загальних судів, але також і адміністративних та військових судів, то відповідні норми містяться у спеціальних законах, які регулюють діяльність цих спеціальних судів, в яких містяться норми, які відсилають до вищезгаданої ст. 87 Закону від 27 липня 2001 року «Про устрій загальних судів».

Спеціальний порядок подачі декларацій про майновий стан передбачений також для суддів вищих спеціалізованих судів (адміністративні та військові) та Верховного суду. У будь-якому випадку такі декларації подаються до відповідних голів вищих спеціалізованих судів та Першого голови Верховного суду та розглядаються їхніми органами суддівського самоврядування. Виняток становить Перший голова Верховного суду, який подає декларацію Президенту Республіки Польща.

Що стосується суддів Конституційного Трибуналу, то обов'язок подання декларації про майновий стан передбачений ст. 14 Закону від 30 листопада 2016 р. «Про статус суддів Конституційного трибуналу» [5]. Ст. 38 цього закону передбачає кримінальну відповідальність за подання фальшивих декларацій про майновий стан. Судді Конституційного трибуналу подають декларації голові

трибуналу, а голова трибуналу подає декларацію Першому голові Верховного суду. Голова Конституційного трибуналу та, відповідно, Перший голова Верховного суду здійснюють аналіз таких декларацій та передають їх до податкового органу за місцем проживання суддів.

Цікавим є також те, що відмова судді Конституційного трибуналу від подачі такої декларації прирівнюється, згідно з цим законом, до заяви судді про відставку.

Слід відмітити, що декларації суддів усіх рівнів, усіх видів судів та трибуналів є відкритими і підлягають обов'язковому оприлюдненню у офіційному Бюлетені публічної інформації.

Таким чином, якщо порівняти позицію Конституційного суду України представлену у вищезгаданій частині обґрунтування рішення від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020, то законодавче регулювання кримінальної відповідальності за подання неправдивої інформації суддів, яке існує у Республіці Польща в цілому дозволяю уникнути ризиків «неправомірного впливу на суд, втручання у діяльність органів судової влади, порушення принципів незалежності й самостійності суддів», запроваджує адекватний механізм кримінальної відповідальності суддів за подання недостовірної інформації, гарантує доступ суспільства до інформації про майновий стан суддів.

Звичайно некритичне застосування польського досвіду в Україні неможливе і не потрібне. В той же час представлений аналіз показує, що легітимне вирішення «конституційної кризи» можливе. Саме внесення відповідних змін до чинного законодавства України на мою думку є єдиним легітимним шляхом вирішення «конституційної кризи».

Список літератури

1. Рішення Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України „Про запобігання корупції“, Кримінального кодексу України (справа № 1-24/2020(393/20) URL : <http://www.ccu.gov.ua/docs/3260>

2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1444, 1517.)

3. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 19, 568, 695. 1106.)

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 365, 288, 875, 1086)

5. Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (tekst jednolity Dz.U. я 2018 r. poz 1422)

Крайник Г. С., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та адміністративного права Харківського університету, кандидат юридичних наук
Дунаєва Т. Є., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, кандидат юридичних наук

Щодо декриміналізації ст. 366-1 Кримінального кодексу України "Декларування недостовірної інформації"

У рішенні Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 р. № 13-р/2020 зазначено, зокрема, «Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними): статтю 366-1 Кримінального кодексу України».

Відповідно до п. 1 ст. 7 «Повноваження Суду» Закону України «Про Конституційний Суд України» від 13 липня 2017 р. № 2136-VIII, до повноважень Суду належить, зокрема: вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. На перший погляд, рішення Конституційного Суду України від 27.10.2020 р. законне. У Конституції України прямо не передбачено норми, яка б забороняла притягати до кримінальної відповідальності за декларування завідомо неправдивих відомостей. На підставі статей 8 та 147 Конституції України, статті 2 Закону України «Про Конституційний Суд України» («Конституційний Суд здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, відкритості, повного і всебічного розгляду справ, обґрунтованості та обов'язковості ухвалених ним рішень і висновків») можна зробити висновок про незаконність зазначеного рішення Конституційного Суду України, а тому слід підтримати відновлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей у деклараціях про доходи державних службовців України.

На думку В.П. Колісника, Конституційний Суд України не дотримався таких основоположних засад своєї діяльності, як повний і всебічний розгляд справи та обґрунтованість свого рішення (ч. 2 ст. 147 Конституції України, ст. 2 Закону) [1]. У абзаці 2 ст. 147 Конституції України вказано: «Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, обґрунтованості та обов'язковості ухвалених ним рішень і висновків».

В.П. Колісник зазначає, що «не відповідає ч. 1 ст. 8 Конституції України, Суд висловив власне суб'єктивне бачення, яке базується на припущенні, що «за своєю правовою природою подання суб'єктом декларування завідомо

недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання декларації хоч і свідчать про порушення вимог антикорупційного законодавства, однак такі діяння не здатні заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі в обсягах, необхідних для визнання їх суспільно небезпечними відповідно до вимог ст. 11 КК України» [1].

С. П. Головатий також вважає висновок Суду про неконституційність кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей юридично необґрунтованим [2].

Запровадження дієвих санкцій для випадків установлення декларування недостовірної інформації було також однією з рекомендацій Україні під час виконання Плану дій з лібералізації візового режиму, схваленого на самміті «Україна – Європейський Союз» (22 листопада 2010 року, м. Брюссель, Королівство Бельгія), а тому скасування кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірної інформації могло б призвести до скасування безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 03.12.2020 р. № 4460-д передбачає відновлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей у ст. 366-2 КК України [3]. При цьому вважаємо недоцільним зміну номеру статті КК України (з 366-1 на 366-2), оскільки номер статті ніяким чином не впливає на її неконституційність.

Отже, на підставі статей 8 та 147 Конституції України, статті 2 Закону України «Про Конституційний Суд України» слід підтримати відновлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей у деклараціях про доходи державних службовців України, оскільки це сприятиме прозорості доходів державних службовців та дотриманню антикорупційного законодавства України, а також не ставитиме під загрозу безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом. Вважаємо доцільним збереження попереднього номеру статті КК України (366-1 КК України), тому що номер статті жодним чином не впливає на її неконституційність.

Список літератури

1. Окрема думка судді Конституційного Суду України Колісника В.П. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про запобігання

корупції", Кримінального кодексу України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nc13d710-20#n2> (дата звернення: 08.12.2020).

2. Розбіжна думка судді Сергія Головатого у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України „Про запобігання корупції“, Кримінального кодексу України [справа № 1-24/2020(393/20)] (Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/na13d710-20#Text> (дата звернення: 08.12.2020).

3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: проект Закону України від 03.12.2020 р. № 4460-д. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI03828A.html (дата звернення: 10.12.2020).

Краглевич В.В., партнер EQUITY LAW FIRM, адвокат, аспірант кафедри цивільного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Визнання неконституційною статті 375 Кримінального кодексу України як закономірний результат очікувань юридичної спільноти

Рішенням Конституційного Суду України (КСУ) від 11 червня 2020 року № 7-р/2020 було визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною) статтю 375 Кримінального кодексу України (КК України) «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови».

За змістом резолютивної частини даного рішення, стаття 375 КК України втратила чинність 11 грудня 2020 року.

При ухваленні рішення КСУ виходив із того, що у вказаній статті не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, який вирок, рішення, ухвала або постанова судді (суддів) є „неправосудними“, а також не розкрито змісту сполучення слів „завідомо неправосудний“, що уможлиблює неоднозначне розуміння складу злочину, кваліфікацію якого здійснено за цією нормою.

Суд вказав, що формулювання диспозиції статті 375 КК України допускає можливість зловживання нею при вчиненні органами досудового розслідування дій, що мають наслідком притягнення до кримінальної відповідальності судді лише за факт постановлення ним судового рішення, яке, за суб'єктивним розумінням слідчого, прокурора або будь-якої іншої особи, є „неправосудним“ (зокрема, у разі незгоди з цим рішенням).-

Відтак, КСУ дійшов висновку, що стаття 375 КК України суперечить принципів верховенства права, а саме такому його елементові, як юридична визначеність, та не узгоджується з принципами незалежності суддів, обов'язковості судового рішення, а отже, суперечить частині першій статті 8, частинам першій, другій статті 126, частині першій, пункту 9 частини другої статті 129 Конституції України. [1]

Дане рішення було досить неоднозначно сприйняте юридичною спільнотою, крім того, з огляду на наявність семи окремих думок, дискусія щодо цього рішення була і серед суддів Конституційного Суду.

З огляду на таке неоднозначне сприйняття рішення № 7-р/2020, вважаємо за необхідне проаналізувати, чи дійсно скасування статті 375 КК України було необхідним та виправданим?

Відтак, в контексті відповіді на вищезазначене питання, слід звернути увагу на оцінку статті 375 КК України з боку юридичної спільноти України, а також оцінку міжнародних експертів щодо кримінальної відповідальності аналогічних складів злочинів.

Так, у Висновку Венеціанської комісії *amicus curiae* brief для Конституційного Суду Республіки Молдова щодо кримінальної відповідальності суддів від 13 березня 2017 року вказується, що положення, яким передбачено кримінальну відповідальність суддів, може бути сумісним з незалежністю і неупередженістю суддів лише за умови їх достатньо чіткого визначення, щоб гарантувати незалежність і функціональний імунітет окремого судді під час тлумачення ним закону, встановлення фактів чи оцінки доказів.

Невизначені й широко сформульовані положення, що визначають відповідальність суддів, можуть негативно вплинути на незалежне і неупереджене тлумачення закону, встановлення фактів і оцінку доказів. Положеннями про відповідальність суддів, яким бракує цих характеристик, можуть зловживати, здійснюючи надмірний тиск на суддів при розгляді ними справ і тим самим підриваючи їх незалежність та неупередженість. [2]

У червні 2017 року групою держав проти корупції Ради Європи (GRECO) було проведено четвертий раунд оцінювання України щодо запобігання корупції серед народних депутатів, суддів та прокурорів та презентовано звіт із рекомендаціями. [3]

У вищезгаданому звіті, в контексті вітчизняного застосування статті 375 КК України, група експертів GRECO підкреслила важливість вжиття всіх необхідних заходів для забезпечення поваги і захисту незалежності та неупередженості суддів і що ця мета може бути досягнута шляхом скасування статті 375 КК України.

У рішенні Комітету Міністрів Ради Європи від 23–25 вересня 2019 року стосовно процедури нагляду за виконанням Україною рішень Європейського суду з прав людини у групі справ «Олександр Волков проти України» висловлено стурбованість щодо можливої загрози судовій незалежності через зловживання прокурорами кримінальними розслідуваннями відповідно до статті 375 КК України, яка криміналізує винесення завідомо несправедливого рішення, а також закликано органи влади України розглянути заходи щодо усунення будь-якого потенційного надмірного впливу та тиску на суддів відповідно до рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO) стосовно цього питання. [4]

У щорічних доповідях про стан забезпечення незалежності суддів в Україні за 2017, 2018, 2019 роки приділялась значна увага недосконалості статті 375 КК України.

Радою суддів України було опубліковано офіційну позицію щодо подання учасником судового провадження заяви про внесення в Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) відомостей про скоєння суддею кримінального правопорушення до закінчення судового розгляду справи. Зокрема, Рада суддів України вказує, що такі дії мають ознаки втручання в діяльність судді, що передбачає кримінальну відповідальність за статтею 376 КК України.

14.03.2018 року Асоціацією правників України (АПУ) було оприлюднено відкрите звернення із закликом розпочати суспільну дискусію щодо доцільності збереження у Кримінальному кодексі України статті 375, яка, за оцінкою АПУ, в українських реаліях перетворилася у спосіб тиску на суддів з боку прокуратури і стала однією із загроз незалежності суду. [8]

Цікаво також звернути увагу на позицію Венедіктової І., яка на момент дачі інтерв'ю була головою комітету з правової політики Верховної Ради України, а на даний час є Генеральним прокурором.

Так, Венедіктова І. в інтерв'ю зазначала: *«Коли у прокурора щось не вийшло у суді (а в них дуже часто щось не виходить – матеріали справи були зібрані неправильно або прокурор повівся недоброчесно), справа розвалюється. Щоб зняти із себе відповідальність, він просто реєструє в ЄРДР повідомлення про винесення неправосудного рішення. І це стало не зловживанням, а збоченням, щоб зробити суддю винним».* [9]

Крім того у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект № 2113-1 від 26 вересня 2019 року, яким пропонувалось виключити статтю 375 з Кримінального кодексу України. Проте, даний законопроект так і не був реалізованим.

Із аналізу всіх зазначених позицій можна констатувати, що скасування статті 375 КК України, зважаючи на практику її застосування в Україні, було очікуваним та неодноразово обговорювалось в професійних колах правників.

Вища рада правосуддя у своїх рішеннях неодноразово вказувала, що внесення відомостей до ЄРДР за завідомо неправосудне рішення може бути спробою втручання посадових осіб у здійснення правосуддя та тиску на суддів.

Для прикладу, у рішенні Вищої ради правосуддя (ВРП) № 1848/0/15-18 від 14.06.2018 року вказується, що: *«..дії щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) відомостей про кримінальне правопорушення і допит судді, помічника судді і секретаря судового засідання 5 березня 2018 року у зв'язку з постановленням ухвали судом під головуванням судді Нев'ядомського Д.В. 1 березня 2018 року про повернення прокурору обвинувального акта і звільнення обвинуваченого з-під варті може бути спробою втручання у здійснення правосуддя та тиску на суддю з метою отримання бажаних прокуратурі результатів у майбутній діяльності судді, маніпулювання діями судді Нев'ядомського Д.В.».* [10]

У рішенні ВРП № 3654/0/15-18 від 29.11.2018 року наголошується, що процедура притягнення судді до кримінальної відповідальності не може бути використана для здійснення тиску на суддю з метою прийняття ним «потрібного» судового рішення. [11]

Верховний Суд неодноразово надавав свої висновки щодо правозастосування ст. 375 КК, які містяться у постановках Верховного Суду України №5-24кс14 від 20 листопада 2014 року та №5-56кс15 від 18 червня 2015

року, постановвах Верховного Суду від 26 червня 2018 року (справа №520/8135/15, провадження №51-203км17) та від 05 березня 2019 року (справа №759/15166/15, провадження №51-16км17) тощо.

Зокрема, в цих висновках констатовано, що на законодавчому рівні не визначено поняття «неправосудне судове рішення», не розтлумачено його і Конституційним Судом України, відсутні підстави ототожнювати його з такими поняттями, як «незаконне» та «необґрунтоване», а також немає підстав стверджувати, що неправосудне судове рішення це у будь-якому випадку таке рішення, яке було скасовано вищою судовою інстанцією. Крім цього, наголошено, що поняття «неправосудне судове рішення», у поєднанні з вказівкою на «завідомість» його постановлення, підкреслює цілеспрямований характер злочинних дій судді, його свідоме прагнення та бажання всупереч матеріальному чи процесуальному закону і (або) фактичним обставинам, встановленим у справі, постановити судове рішення, яке за своєю суттю не може бути і не є актом правосуддя. Про неправосудність судового рішення може свідчити умисне викривлення фактичних обставин справи, спотворення фактичних даних тощо.

У справі № 0306/7567/12 на вирішення Великої Палати Верховного Суду ставилось питання:

«Чи є обов'язковою умовою притягнення судді до кримінальної відповідальності за статтею 375 Кримінального кодексу (далі - КК) України за постановлення завідомо неправосудного судового рішення скасування цього рішення судом вищого рівня?».

Таким чином, недосконалість статті 375 КК України, на нашу думку, була очевидною. Дану недосконалість використовували як органи досудового розслідування, прокуратура, так і інші учасники судового процесу, що отримували судові рішення не в їх користь.

Як і українська юридична спільнота, так і міжнародні експерти неодноразово наголошували, що реалії застосування статті 375 КК України є недопустимим з огляду на тиск на суддів.

Аналізуючи практику Вищої ради правосуддя можна дійти висновку, що даний орган неодноразово звертався до Генерального прокурора щодо недопустимості використання статті 375 КК України як інструменту впливу на суддів.

Крім того, варто звернути увагу, що ВРП, розглядаючи кожну справу щодо можливого впливу на суддів через внесення відомостей до ЄРДР за даною статтею, не оцінювала лише сам факт внесення таких відомостей як тиск. Враховувалось, зокрема, строк здійснення досудового розслідування, реальність здійснення слідчих дій, приводу внесення відомостей до ЄРДР тощо.

Для прикладу, коли реєструвалось кримінальне провадження і протягом тривалого строку орган досудового розслідування здійснював, так би мовити,

«пасивне розслідування», то в більшості випадків ВРП визнавала такі факти як тиск на суддів, триманням їх на «на гачку».

З аналізу міжнародної практики, зокрема і стандартів Ради Європи, вбачається, що «тлумачення закону, оцінювання фактів або доказів, які здійснюють судді для вирішення справи, не повинні бути приводом для кримінальної відповідальності, крім випадків злочинного наміру».

Тобто, міжнародними стандартами не виключається можливість притягнення судді до кримінальної відповідальності за винесене, у разі злочинного наміру, судове рішення. Однак, одночасно, така можливість жодним чином не може використовуватись для незаконного впливу на суддю.

Вважаємо, що окрім відсутності визначеності «неправосудності», на прийняття Конституційним Судом України рішення про скасування статті 375 КК України вплинула саме практика використання даної статті правоохоронними органами для впливу на суддів. Якщо тлумачення «неправосудності» ще можна було використовувати з тлумачень даного терміна Верховним Судом, то, на жаль, практику маніпулювання правоохоронними органами статтею 375 КК України, без внесення відповідних змін до КК України та КПК України, було неможливим.

Ситуація, коли в рік реєструвалося сотні кримінальних проваджень за статтею 375 КК України, але лише одиниці таких справ доходили до обвинувальних актів і розгляду їх по суті судом (обвинувальних вироків фактично взагалі не було), є недопустимою.

З огляду на такі обставини, на нашу думку, визнання статті 375 КК України неконституційною є виправданим.

Список літератури

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 375 Кримінального кодексу України [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-20#Text>.

2. Висновок Венеціанської комісії *amicus curiae* brief для Конституційного Суду Республіки Молдова щодо кримінальної відповідальності суддів [Електронний ресурс] // *Верховного Суд.* 2017. Режим доступу до ресурсу: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/CDL_AD_2017_002_2017_03_13.pdf

3. Звіт за результатами четвертого раунду оцінювання України з питань запобігання корупції серед народних депутатів, суддів та прокурорів [Електронний ресурс] // *Рада Європи.* 2017. Режим доступу до ресурсу: www.coe.int/greco.

4. Рішення Комітету Міністрів Ради Європи від 23–25 вересня 2019 року

стосовно процедури нагляду за виконанням Україною рішень Європейського суду з прав людини у групі справ «Олександр Волков проти України» [Електронний ресурс] // *Комітет Міністрів Рада Європи*. 2019. Режим доступу до ресурсу: <https://www.coe.int/en/web/cm/documents>.

5. Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні: щорічна доповідь за 2017 рік [Електронний ресурс] // *Вища рада правосуддя*. 2018. Режим доступу до ресурсу: https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/file/shchorichna_dopovid_za_2017_rik_.pdf.

6. Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні: щорічна доповідь за 2018 рік [Електронний ресурс] // *Вища рада правосуддя*. 2019. Режим доступу до ресурсу: https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/file/shchorichna_dopovid_za_2018_rik.pdf.

7. Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні: щорічна доповідь за 2019 рік [Електронний ресурс] // *Вища рада правосуддя*. 2020. Режим доступу до ресурсу: https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/file/shchorichna_dopovid_za_2019_rik.pdf.

8. АПУ заявляє про неприпустимість тиску на суддів : Звернення [Електронний ресурс] // *Асоціація правників України*. 2018. Режим доступу до ресурсу: <https://uba.ua/ukr/news/5554/>.

9. Було б правильно прийняти такий закон «Про судоустрій і статус суддів», якого ніхто не хотів би змінювати: Інтерв'ю [Електронний ресурс] // *Закон і Бізнес*. 2019. Режим доступу до ресурсу: https://zib.com.ua/ua/140368-bulo_b_gravilno_priynuyati_takiy_zakon_pro_sudoustriy_i_statu.html.

10. Про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів за повідомленням судді Київського районного суду міста Харкова Нев'ядомського Д.В. про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя: Рішення [Електронний ресурс] // *Вища рада правосуддя*. 2018. Режим доступу до ресурсу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=66952.

11. Про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя за повідомленням суддів Орджонікідзевського районного суду міста Харкова Матвієвської Г.В., Ізмайлова І.К., Шевченка С.В.: Рішення [Електронний ресурс] // *Вища рада правосуддя*. 2018. Режим доступу до ресурсу: <http://www.vru.gov.ua/act/16509>.

Письменський Є.О., завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, доктор юридичних наук, професор

Про застосування принципу *non bis in idem* (ст. 61 Конституції України) у практиці Верховного Суду

У сучасній правозастосовній діяльності Верховного Суду в Україні виникає чимало питань, які безпосередньо пов'язані із застосуванням конституційного принципу про неприпустимість подвійного притягнення до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення (*non bis in idem* – «не двічі за одне й те саме»). Цей принцип передбачений ст. 61 Конституції України, а так само відбитий у ч. 1 ст. 4 Протоколу № 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Показово, що окремі правові позиції Верховного Суду формуються на основі та в розвиток цього надважливого для сфери кримінально-правових відносин конституційного принципу. Сказане можна проілюструвати на прикладі двох кейсів, які були розглянуті у 2020 році.

Першою розглянемо справу про систематичне порушення установлених правил проживання, що вчиняється особою, яка відбуває покарання у виді обмеження волі, (ч. 1 ст. 390 КК України), у межах якої досліджувалось питання, чи порушується принцип *non bis in idem* у разі настання кримінальної відповідальності щодо особи, яка відбуваючи покарання у виді обмеження волі, систематично порушує правила проживання, ураховуючи, що їх наявність установлена на підставі сукупності аналогічних правопорушень, за кожне з яких ця особа зазнала дисциплінарного стягнення⁴.

За результатами розгляду зазначеної справи Верховний Суд у постанові колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 16 квітня 2020 р. (справа № 397/1694/14-к) дійшов висновку про відсутність щодо такої особи підстави кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 390 КК України з огляду на те, що застосування заходів кримінально-правового впливу (кримінальна відповідальність) до особи, яка відбуває покарання у виді обмеження волі, на підставі сукупності аналогічних дисциплінарних правопорушень, за кожне з яких вона зазнала стягнення, порушує передбачений Конституцією України принцип *non bis in idem*.

Слід привітати ухвалене в цій справі рішення – воно цілком узгоджується зі справжнім змістом конституційно-правової норми про неприпустимість

⁴ Систематичність, як відомо, передбачає вчинення розглянутих порушень щонайменше тричі. За кожне з таких порушень (або принаймні за перші два) засуджена особа зазнає [дисциплінарної] відповідальності, що в сукупності утворює необхідну умову настання кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 390 КК України. Ця кримінально-правова норма фактично передбачає (приховану) дисциплінарну преюдицію, оскільки попередньо застосовані до особи, яка відбуває покарання у виді обмеження волі, заходи впливу одержують нове (кримінально-правове) значення.

подвійного притягнення до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Із цим рішенням перегукується мій науковий висновок, підготовлений у межах діяльності Науково-консультативної ради при Верховному Суді, у якому зазначалось, що *de lege lata* неодноразове настання дисциплінарної відповідальності формально є обов'язковою умовою для кримінальної відповідальності за правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 390 КК України (прихована дисциплінарна преюдиція). Вчинені засудженим протягом відбування покарання у виді обмеження волі діяння, не утворюючи ознак кримінального правопорушення, тим не менш можуть розглядатись як правопорушення, що мають кримінально-правовий характер (з огляду на спільний характер об'єкта посягання та суворість правових наслідків, які настають). Відповідно, якщо особа зазнала юридичної відповідальності (дисциплінарної за формою, але кримінальної за суттю) за такі правопорушення, то повторне настання щодо неї відповідальності за ч. 1 ст. 390 КК України порушує принцип *non bis in idem*⁵.

Такий підхід пояснюється тим, що дію принципу *non bis in idem* не варто обмежувати лише кримінально-правовою сферою. Як відомо, підходи до визначення кримінально-правового характеру того чи іншого порушення у національних правових системах, зокрема й в Україні, та діяльності ЄСПЛ не збігаються⁶. *Ad hoc* дисциплінарна та кримінальна відповідальність повинні розглядатись як юридична відповідальність одного виду. У своїй практиці ЄСПЛ сформулював критерії, за якими встановлює належність порушення до категорії кримінально-правових у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (так звані «*Engel – criteria*» [2]). Ключовими з цих критеріїв є характер правопорушення, що може бути визначений через об'єкт посягання, та суворість покарання. Зокрема, ЄСПЛ виходить з того, що порушення, за яке уможливується застосування до особи покарання у виді позбавлення волі, незалежно від строку, практично однозначно оцінюється як кримінально-правове. Застосовуючи ці критерії, можна визнати кримінальними правопорушеннями навіть ті посягання, які з позиції національного права є адміністративними, фінансовими чи іншими видами правопорушень у публічно-правовій сфері [3, с. 257].

Отже, беручи до уваги комплексний характер і загальноправову значущість принципу *non bis in idem*, в окремих випадках діяння, яке за законом

⁵ Цей принцип становить конституційну засаду, суть якої помилково не була врахована при конструюванні кримінально-правової норми про відповідальність за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі. Своєю чергою, сказане зумовлює необхідність усунення виявленої вади задля покращення якості кримінального законодавства, його узгодження з практикою Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), унеможливлення порушень одного з базових кримінально-правових принципів, забезпечення однократності каральної відповідальності особи за вчинення одного і того самого правопорушення.

⁶ У практиці ЄСПЛ розглядалися питання можливості одночасної кваліфікації одного діяння як: злочину та адміністративного правопорушення, злочину та фінансового правопорушення, злочину та конституційного правопорушення, злочину та дисциплінарного проступку, злочину та цивільно-правового делікту [1, с. 92].

не є кримінальним правопорушенням, разом з тим за рівнем своєї небезпечності та суворістю правових наслідків, що настають у результаті його вчинення, може визнаватись правопорушенням, яке має кримінально-правовий характер. Якщо особа зазнала юридичної відповідальності за таке правопорушення, повторне настання відповідальності такого ж виду виключається з огляду на далі викладені обставини.

По-перше, повторне переслідування виключається, коли факти, яким надається правова оцінка, здебільшого збігаються, а природа цінностей, що захищаються, є однаковою. Так, засуджена особа як у результаті одиничного порушення правил проживання, так і систематичного, спричиняє однорівневу шкоду – страждає встановлений порядок відбування покарання у виді обмеження волі (схожий характер посягання). Забезпечення правової охорони цього порядку формально здійснюється через установлення різних підстав відповідальності, а саме дисциплінарної (ст.ст. 59, 68 – 69 КВК України) та кримінальної (ч. 1 ст. 390 КК України). Хоча як перше, так і друге правопорушення у цій ситуації мають спільну природу та характеризуються наявністю однакових складових елементів. Оскільки факти, які складають предмет дисциплінарного (кримінально-виконавчого) і кримінального провадження, по суті розрізняються лише одним елементом, а саме кількістю вчинених порушень (систематичністю), то їх можна вважати такими, що істотно збігаються.

По-друге. Про кримінально-правову природу первинних правопорушень так само свідчать характер і ступінь суворості заходів впливу, передбачених за їх вчинення. У розгляданій справі йдеться про позбавлення волі особи у спосіб її поміщення до дисциплінарного ізолятору. І це стягнення за своєю суттю має характер кримінального незважаючи на короткостроковість позбавлення волі (однаковий каральний вплив).

По-третє. При розв'язанні питання про порушення принципу *non bis in idem* потрібно зважати на характер функцій застосовуваних видів юридичної відповідальності. Порушення такого принципу здебільшого виключається саме в тих випадках, коли ці функції є різними (репресивна та компенсаційна). Натомість, якщо вони збігаються (як в аналізованій ситуації), то це може додатково свідчити про притягнення особи до одного виду юридичної відповідальності (у широкому сенсі розуміння цього поняття).

Правильним чином був застосований досліджуваний принцип й в іншій справі, яку розглядала Об'єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду (справа № 159/3357/18). У постанові від 16 листопада 2020 р. слушно констатується, що одночасне притягнення однієї особи до цивільної та кримінальної відповідальності не суперечить передбаченому у ч. 1 ст. 61 Конституції України принципу, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. На

погляд суддів, це конституційне положення не виключає можливості настання двох видів юридичної відповідальності, якщо одним діянням особа вчиняє два різні правопорушення, тобто склади яких містять різні елементи та базуються на різних фактах. У таких випадках має місце ідеальна сукупність правопорушень двох видів (наприклад, злочину та цивільно-правового делікту).

У цій справі йшлося про те, що при зверненні до органу соціального захисту з метою одержання соціальної допомоги особа приховала наявність у неї другої квартири, тобто надала недостовірні дані, на підставі яких було прийнято рішення про надання їй права на одержання матеріальної допомоги. Така поведінка зумовлювала одночасне настання юридичної відповідальності згідно з ч. 4 ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» від 1 червня 2000 року (далі – Закон), а так само кримінальної відповідальності за шахрайство.

У висновку члена Науково-консультативної ради при Верховному Суді я зауважив, що обмеження, яких зазнає особа в межах юридичної відповідальності, є формою впливу на правопорушника, який чиниться з метою відновлення порушеного ним стану або (та) з метою покарання правопорушника. Обидві форми впливу необхідні для запобігання вчиненню нових правопорушень. З огляду на це, за характером впливу наслідків, обмежень на правопорушника слушно виділяють такі два види юридичної відповідальності: відновлювальна (компенсаційна) і каральна (штрафна) [4, с. 105]. Ураховуючи їх різновекторність (протилежну спрямованість), ці види юридичної відповідальності за певних обставин можуть наставати одночасно. Так, при вчиненні шахрайства у спосіб умисного приховування достовірної інформації задля отримання матеріальної допомоги не виключається настання подвійної відповідальності. Кримінальна відповідальність, виконуючи репресивну або каральну функції, тут поєднується із іншим видом юридичної відповідальності (захід державного примусу у сфері соціального забезпечення), що має компенсаційний (правовідновлювальний) характер, а отже, виконує зовсім інші функції.

Відновлювальний характер відповідальності в розгляданому випадку, із поміж іншого, полягає у скасуванні та виправленні хибного рішення про призначення матеріальної допомоги. Механізм повернення органами соціального захисту протиправно виплачених коштів є способом, за допомогою якого відновлюється порушене право.

Але за викладених обставин може виключатись настання кримінальної відповідальності у разі, якщо відсутні для неї підстави, тобто відсутня хоча б одна з обов'язкових ознак складу правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України (насамперед сказане стосується вини). Наприклад, для констатації умислу на заволодіння чужим майном, вчиненого способом обману, потрібно не лише встановити, що певна особа подала неправдиву інформацію, а й те, що

вона розуміла зв'язок між зазначеною дією та можливістю у результаті її вчинення отримувати матеріальну допомогу за відсутності законних підстав. Особа так само обов'язково має передбачати, що подання неправдивої інформації зумовлює спричинення майнової шкоди державі. Іншими словами, особливого правового значення одержує не лише сам факт неправди (навіть умисної), а й розуміння того, для чого саме особа повідомляє те, що не відповідає правді (усвідомлення використання обману як способу заволодіння чужим майном)⁷. Якщо особа не усвідомлює того, яке правове значення має повідомлена нею неправдива інформація, а так само яким чином вона впливає на ухвалення рішення надавача про призначення матеріальної допомоги (чи взагалі здатна впливати на таке рішення), то в такому разі правова оцінка вчиненого як шахрайства може виключатись через відсутність умисної форми вини як обов'язкової ознаки шахрайства. Натомість відповідальність згідно з ч. 4 ст. 7 Закону наставатиме.

Отже, у цій справі кримінально-правові наслідки вчиненого діяння (кримінальна відповідальність) та передбачене законодавством України про соціальне забезпечення повернення надміру виплачених коштів (соціально-забезпечувальна / цивільна відповідальність) є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності, що можуть поєднуватись (наставати разом) без порушення принципу *non bis in idem*. Ці види відповідальності не є юридичною відповідальністю одного виду, а настання останньої взагалі не пов'язане з кримінальними процесуальними процедурами.

Список літератури

1. Павич Х.М. Принцип *non bis in idem* як засада кримінального провадження та підстава для закриття кримінального провадження судом. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО*. Випуск 28. Том 3. С. 91 – 95.

2. Case Engel and Others v. The Netherlands, § 82, 83. Application no. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72. Judgment of 8 June 1976. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57479>

3. Хилюк С. Кримінально-правові аспекти правила *non bis in idem* у практиці Європейського Суду з прав людини. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2012. Вип. 55. С. 254 – 265.

4. Азаров Д. Кримінальна та адміністративно-деліктна відповідальність. *Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки*. 2018. Том 2. С. 99 – 109.

⁷ Скажімо, особа умисно не повідомляє про наявність у власності її сім'ї другої квартири, не розуміючи того, що приховання цього факту може вплинути на подальше незаконне отримання матеріальної допомоги.

Птащенко Д.С., асистент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук

Окремі правові позиції Верховного Суду та Верховного Суду України щодо реалізації конституційного права на необхідну оборону

Право кожного на необхідну оборону, регламентоване статтею 36 Кримінального кодексу України (далі – КК), є важливою гарантією реалізації конституційних положень про непорушність прав людини, її життя і здоров'я, честі та гідності, недоторканності і безпеки. При цьому, ст. 36 КК є не лише гарантією реалізації статей 3, 27 Конституції України, а й інших її нормативних положень, які, зокрема, забезпечують умови для захисту суспільних інтересів та інтересів держави.

Регламентация необхідної оборони як окремої обставини, що виключає злочинність діяння полягає в тому, що в статті 36 КК: 1) дається нормативне розуміння відповідного кримінально-правового явища; 2) закріплені кримінально-правові норми, які виділяють відповідне кримінально-правове явище власне як обставину, що виключає злочинність діяння (сформовані певні нормативні умови правомірності); 3) регламентовані суміжні поняття, які не виключають злочинність діяння, проте безпосередньо пов'язані з відповідним кримінально-правовим явищем.

Частиною 5 статті 36 КК передбачено, що не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

В постанові Касаційного кримінального суду Верховного Суду у справі № 342/538/14-к (провадження №51-646 км 18) сформована наступна правова позиція щодо зазначеного нормативного положення: «Відповідно до ст. 27 Конституції України кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду (ст. 30 Конституції України).

Згідно з ч. 5 ст. 36 КК незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає, не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а

також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення.

Тобто, закон передбачає винятки із загального правила про те, що при необхідній обороні особа, що захищається, повинна дотримуватися визначеної межі, завдаючи шкоду посягаючому. Цими винятками є - напад озброєної особи, напад групи осіб або протиправне насильницьке вторгнення у житло чи інше приміщення. У таких випадках шкода, заподіяна особі, яка посягає, не обмежена ніякими межами, аж до позбавлення посягаючого життя» [1].

Отже, із постанови Касаційного кримінального суду Верховного Суду у справі № 342/538/14-к (провадження №51-646 км 18) можливо зробити однозначний висновок стосовно правової позиції Верховного Суду щодо застосування положень частини 5 статті 36 КК: зазначеною кримінально-правовою нормою закріплені обставини (умови), за яких особа не обмежена обов'язком не перевищувати допустимі межі захисту, які є необхідними та достатніми в умовах суспільно небезпечного посягання (частини 1, 3 статті 36 КК), й в разі їх наявності – вони є безумовною обставиною, що виключає злочинність діяння незалежно від тяжкості шкоди, яка заподіяна потерпілому (посягаючому).

Також в постанові Касаційного кримінального суду Верховного Суду у справі № 342/538/14-к (провадження №51-646 км 18), зазначено, що відповідно до встановлених судами першої та апеляційної інстанції фактичних обставин кримінального провадження вбачається, що смерть потерпілій ОСОБА_2 заподіяв, перебуваючи у стані необхідної оборони, з метою відвернення протиправного насильницького вторгнення у своє житло та захисту від нападу групи осіб. Відповідно до ч. 5 ст. 36 КК такі дії не мають наслідком кримінальну відповідальність, тому висновки місцевого та апеляційного судів про перевищення ОСОБА_2 меж необхідної оборони є безпідставними.

Враховуючи викладене, вирок місцевого суду та ухвала суду апеляційної інстанції щодо ОСОБА_2 підлягають скасуванню з підстав неправильного застосування судами закону України про кримінальну відповідальність - незастосування ч. 5 ст. 36 КК, а кримінальне провадження відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК підлягає закриттю у зв'язку з відсутністю в діянні складу злочину [1].

Із зазначеної правової позиції можливо зробити наступний висновок, що для застосування частини 5 статті 36 КК окрім наявності реального суспільно небезпечного посягання повинно бути поєднання наступних факторів: 1) протиправне; 2) насильницьке вторгнення у житло або інше приміщення. Отже, в разі відсутності або насильницького, або протиправного вторгнення у житло або інше приміщення заподіяна шкода не повинна перевищувати допустимі межі захисту, й підлягають застосуванню відповідні положення частин 1-4 статті 36 КК.

Зазначена правова позиція прослідковується й в постанові Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 10 вересня 2020 року у справі №573/1717/18 (провадження №51-6296 км 19), в якій зазначено, що відсутність насильницького протиправного вторгнення до житла, зокрема, якщо потерпілий (посягаючий) зайшов до домоволодіння (житла) за запрошенням, а насильство проти особи виникло вже в домоволодінні (житлі) – така кримінально-правова ситуація не може визнаватись обставиною, що виключає злочинність діяння, регламентована положенням частини 5 статті 36 КК, а відповідно зазначена норма не може бути застосована [2].

Враховуючи зазначене, Верховним Судом поступово формуються послідовні правові позиції щодо застосування положень частини 5 статті 36 КК як однієї із гарантії реалізації статей 3, 27, 30 та інших положень Конституції України.

Список літератури

1. Єдиний державний реєстр судових рішень[Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/73758539>, вільний. Назва з екрану. Мова укр.

2. Єдиний державний реєстр судових рішень[Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/91555113>, вільний. Назва з екрану. Мова укр.

НАПРЯМ III. ПРОБЛЕМИ ВРАХУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ПРИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННІ

Баулін Ю.В., професор кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, голова робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи

Верховенство Конституції України і проект Кримінального кодексу України

Згідно з Указом Президента України від 7 серпня 2019 року № 584/2019 «Питання Комісії з питань правової реформи» (із змінами відповідно до Указу Президента України від 29 жовтня 2020 року № 476/2020) у складі Комісії утворена робоча група з питань розвитку кримінального права (далі - робоча група). До складу робочої групи включені Ю.Баулін (голова), М.Хавронюк (заступник голови), П.Андрушко, О.Бакумов, В.Бурдін, О.Горох, Н.Гуторова, Н.Марчук, В.Навроцький, Ю.Пономаренко, Є.Стрельцов. Основним завданням Комісії є сприяння подальшому розвитку правової системи України на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини і громадянина з урахуванням міжнародних зобов'язань України. Комісія, зокрема, готує та узагальнює пропозиції щодо змін законодавства про організацію судової влади, здійснення правосуддя та статусу суддів, законодавства про кримінальну відповідальність та кримінального процесуального законодавства, а також стосовно розвитку юридичної освіти, реформування органів правопорядку (пп.2 п.4 Положення про Комісію з питань правової реформи).

Робоча група розробила Концепцію реформування законодавства про відповідальність за публічні правопорушення, згідно з якою планується підготовка проектів трьох кодексів - Кримінального кодексу (далі - проект КК, проект), Кодексу про проступки та Кодексу про адміністративні порушення. У вересні робоча група опублікувала робочий варіант Загальної частини проекту КК та деяких розділів Особливої частини на сайті <https://newcriminalcode.org.ua/> для публічного обговорення.

Серед інших концептуальних підходів пропонований проект ґрунтується на принципі верховенства Конституції України при побудові та застосуванні КК. Саме цьому питанню і присвячені тези доповіді на конференції «Конституційні засади кримінального права України».

Верховенство Конституції є одним із засадничих принципів конституційного ладу України, що знайшло своє закріплення у ст. 8 Конституції

України, згідно з якою Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативні акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.» Верховенство Конституції України в системі права України забезпечується і тим, що згідно з Преамбулою Конституція є Основним законом України.

Система права України складається із трьох блоків: приватне право, публічне право (регуляторне) та кримінальне право.

Кримінальним визнається право, яке регулює повноваження держави щодо накладення каральної (штрафної) відповідальності на особу, яка вчинила публічне правопорушення. Каральна (штрафна) відповідальність – це обмеження в реалізації прав і свобод особи, яка вчинила таке правопорушення. Ступінь суворості таких обмежень залежить від виду вчиненого публічного правопорушення – злочину, проступку чи адміністративного порушення. Робоча група наразі виходить з необхідності підготовки, як зазначалося, трьох кодексів, а в перспективі – підготовки єдиного нормативного акту про відповідальність за публічні правопорушення.

Відомо, що Конституція України як самостійна цінність сама базується на певних цінностях, які в концентрованому вигляді передбачені в Преамбулі, а також в тексті Конституції України, серед яких пріоритетними є демократія, права людини і верховенство права, які зобов'язалася Україна втілити у суспільну практику при вступі до Ради Європи.

Формально-юридичне значення Конституції України для Кримінального кодексу полягає у тому, що його положення повинні будуватися на приписах Конституції України і забезпечувати ті цінності, які закладені в її основу. Згідно із ч.2 ст.1.1.1 проекту «Цей Кодекс ґрунтується на Конституції України».

7. Основними категоріями, якими оперує проект КК, є: 1) кримінальний закон, 2) злочин, 3) кримінально-правові засоби, 4) правила застосування кримінально-правових засобів.

Кримінально-правові засоби поділяються на дві групи: 1) засоби кримінальної відповідальності (покарання, засоби пробації та судимість) та 2) інші кримінально-правові засоби (засоби безпеки, спеціальна конфіскація та вилучення речей, реституція та компенсація, засоби щодо юридичних осіб).

Відповідно і правила застосування кримінально-правових засобів стосуються: 1) застосування кримінально-правових засобів, 2) незастосування кримінально-правових засобів, 3) заміни одних кримінально-правових засобів на інші.

Виходячи з цього, а також із структури проекту КК, в тезах аналізується відповідність положень проекту КК Конституції України в такій послідовності: 1) загальні положення проекту КК, 2) окремі ознаки і властивості КК, 3) злочин і 4) кримінальна відповідальність.

8. Частина 1 ст. 8 Конституції України передбачає, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Відомо, що немає загально визнаного визначення верховенства права, але віднайдений консенсус відносно його окремих складових. Виходячи з цього, в частині 1 ст. 1.1.1. проекту передбачено, що КК є єдиним законом України, який на засадах верховенства права регулює суспільні відносини між державою і особами, які вчиняють передбачені ним діяння, шляхом встановлення: а) вичерпного переліку ознак і видів злочинів, б) видів і розмірів покарань та інших кримінально-правових засобів, в) підстав і порядку, за яких ці засоби застосовуються або не застосовуються.

9. Вочевидь, що КК покликаний регулювати поведінку держави (її повноважень) з приводу обмеження нею реалізації прав і свобод осіб, які вчиняють особливо небезпечні посягання на об'єкти кримінально-правової охорони (злочини). В той же час, повноваження держави щодо злочинців небезмежні. Її повноваження обмежуються вимогами верховенства права. Сутність цього принципу визначила Міжнародна комісія юристів як засадничий принцип, що захищає людину від свавілля держави та управнює особу на людську гідність. Отже, відповідно до принципу верховенства права Кримінальний кодекс України на основі поваги до людської гідності у кримінально-правових відносинах забезпечує права і свободи особи, яка вчинила злочин, від свавільного втручання держави.

10. У доповіді Венеційської комісії «Про верховенство права» (25 – 26 березня 2011 року) стверджується, що наразі можливий консенсус стосовно шести складових верховенства права: 1) законність, 2) юридична визначеність, 3) заборона свавільності, 4) доступ до правосуддя в незалежних і безсторонніх судах, 5) дотримання прав людини, 6) недискримінація та рівність перед приписами права. Зазначенні складові доцільно доповнити таким елементом, як пропорційність, що є обов'язковою для галузей законодавства, які передбачають відповідальність за публічні правопорушення.

Значна частина цих складників верховенства права знайшла своє відображення у принципах побудови та застосування Кримінального кодексу, а саме: 1) законність, 2) юридична визначеність, 3) рівність перед Кримінальним кодексом України, 4) пропорційність, 5) індивідуальність, 6) гуманізм, 7) однократність, 8) сумлінне виконання міжнародних зобов'язань (Розділ 1.2.).

11. Принцип законності (ст.1.2.1) знаходить своє відображення в таких положеннях проекту: 1) «не є злочином діяння, не передбачене цим Кодексом», 2) «не можуть бути застосовані покарання та інші кримінально-правові засоби, не встановлені цим Кодексом», 3) аналогія закону не допускається стосовно: а) видів та ознак злочину, б) видів та розмірів кримінально-правових засобів, в) підстав, за яких ці засоби застосовуються або не застосовуються.

12. Принцип юридичної визначеності передбачає наступне:

1) «Положення цього Кодексу мають відповідати вимогам достатньої чіткості, зрозумілості та передбачуваності, щоб давати особі можливість заздалегідь знати, які діяння є злочинами та які кримінально-правові засоби передбачені за їх вчинення» (ст.1.2.2).

2) «Зміни до цього Кодексу вносяться не частіше одного разу протягом календарного року, крім випадків скасування злочинності діяння або поліпшення правового статусу особи, яка вчинила злочин. Одна і та сама стаття (частина статті, пункт статті) цього Кодексу не може бути змінена раніше, ніж після спливу 12 місяців з дня набрання чинності законом про попередні зміни до неї». Зміни до цього Кодексу не можуть набрати чинності раніше, ніж через 30 днів з дня наступного за днем їх офіційного оприлюднення (за винятком закону, який скасовує злочинність діяння або поліпшує правовий статус особи, яка вчинила злочин) (пп.б, в, г ч.2 ст.1.1.3).

3) Наявність розділу 1.3. «Роз'яснення термінів Кримінального кодексу України» (госарій), а також окремих статей в Особливій частині проекту із роз'ясненням термінів, які є специфічними для даного розділу.

13. Заборона свавільності включає в себе: а) обмеження законодавчої влади при визначенні злочину, його ступеню та кримінально-правових засобів та б) обмеження кримінального суду в частині кримінально-правової кваліфікації вчиненого діяння та застосування кримінально-правових засобів.

Обмеження законодавчої влади визначаються такими положеннями проекту КК: 1) злочином визнається діяння, яке є протиправним і відповідає складу злочину, передбаченого цим Кодексом; 2) ознаки складу злочину встановлюються тільки цим Кодексом, а їх зміст визначається на підставі положень цього Кодексу та інших джерел права; 3) у статтях Особливої частини цього Кодексу визначаються ознаки складу закінченого одиничного злочину, вчиненого однією особою; 4) умисні злочини мають 10 ступенів тяжкості, а необережні злочини – 5 ступенів тяжкості, з урахуванням видів заподіяної ними шкоди (істотна, значна, тяжка та особливо тяжка) та обставин, які змінюють ступень тяжкості злочину; співвідношення між заподіяною шкодою та ступенем тяжкості злочину встановлюється у цьому Кодексі; 5) вичерпний перелік обставин, що знижують або підвищують ступень тяжкості злочину, передбачений у статтях Загальної частини Кодексу; 6) санкції «прив'язані» до ступенів тяжкості злочину і передбачені не в Особливій, а в Загальній частині КК.

Обмеження кримінального суду визначаються наступним:

1) Розділ 2.8. «Кримінально-правова кваліфікація» встановлює правила викладення формули кваліфікації та її обґрунтування щодо кожного злочину (закінченого чи незакінченого), вчиненого одноосібно або у співучасті.

2) Звужені дискреційні повноваження суду при призначенні покарання в межах встановлених санкцій. У злочинах 1-3 ступенів розрив між мінімумом та

максимумом – 1 рік, 4-6 ступеня – 2 роки, 7-8 ступенів – 3 роки, 9 ступеню – 4 роки, 10 ступеня – 10 років ув'язнення на певний строк.

3) Встановлені чіткі правила застосування або незастосування кримінально-правових засобів.

Наступний КК розглядається робочою групою як Кодекс перехідного періоду від масової недовіри до суду і до утвердження поваги до незалежного і безстороннього суду.

14. Дотримання прав людини у проекті КК забезпечується, зокрема, таким:

1. Особа не може бути піддана покаранню та іншим кримінально-правовим засобам за цим Кодексом більше одного разу за той самий злочин(ст.1.2.7.).

2. Згідно ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Виходячи з того, що особа може бути визнана винною у вчиненні злочину тільки обвинувальним вироком суду, робоча група відмовилась від інституту звільнення від кримінальної відповідальності і замість нього впровадила субінститут непризначення покарання, який застосовується на підставі угоди про примирення або угоди про співпрацю (зараз це угода про визнання винуватості).

3. Розділ 2.7. «Обставини, що виключають протиправність діяння» передбачає 12 обставин, що виключають протиправність вчиненого діяння (необхідна оборона; використання захисного засобу, що вражає автономно: затримання особи, яка вчинила протиправне посягання; крайня необхідність; виправданий ризик; заподіяння шкоди за згодою особи; заподіяння шкоди під час занять спорту; виконання професійних або службових обов'язків; виконання законного наказу або розпорядження; суперечність (колізія) обов'язків; виконання спеціального завдання із запобігання чи розкриття злочинів організованої групи; застосування фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї). Проект встановлює невичерпний перелік діянь, які заподіюють шкоду об'єктам кримінально-правової охорони, але вчинені при використанні особою свого суб'єктивного права, виконання юридичного обов'язку або здійснення державно-владних повноважень і відповідають умовам, передбаченим Конституцією України, цим Розділом, іншим законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

4. Кодекс передбачає гуманне обмеження прав і свобод людини, яка вчинила злочин. Покарання та інші кримінально-правові засоби не мають на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність (ч.3ст.126).

5. Кодекс забезпечує визнання та дотримання прав, свобод і законних інтересів потерпілої особи, у тому числі права на реституцію та компенсацію.

Здійснення прав особи, яка вчинила злочин, не має шкодити правам потерпілої особи та інтересам суспільства (ч.2,4 ст.1.2.6).

6. Цей Кодекс застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини щодо України.

15. Недискримінація та рівність перед кримінальним законом визначається наступними положеннями проекту:

а) Всі особи є рівними перед Кримінальним кодексом України (ст. 1.2.3.). Отже, забороняється невинуватене неоднакове ставлення кримінального закону до особи чи групи осіб за будь-якою ознакою – на ґрунті раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших поглядів, національного або соціального походження, власності або за будь-якою іншою ознакою. Кримінальний кодекс може допускати нерівне ставлення до особи або групи осіб лише тією мірою, яка потрібна для досягнення сутнісної рівності.

б) Цим Кодексом визначаються особливості кримінально-правових засобів щодо неповнолітніх та молодих осіб, осіб, які досягли 70-річного віку, обмежено осудних осіб, вагітних жінок, іноземців, осіб, які раніше вчинили злочин, осіб, які вчинили злочин у співучасті, а також службових осіб.

с) Не допускається колективна відповідальність і відповідальність за діяння інших осіб.

16. Принцип пропорційності як інструмент досягнення соціальної справедливості знаходить своє втілення в таких приписах проекту: 1) кримінально-правові засоби є крайніми засобами реагування держави на протиправні діяння, 2) покарання та інші засоби кримінальної відповідальності встановлюються пропорційно до ступеня тяжкості злочину і застосовуються відповідно до ступеня тяжкості злочину та особи винного, 3) більш суворий кримінально-правовий засіб встановлюється та застосовується тільки тоді, коли менш суворого засобу недостатньо для виконання завдання цього Кодексу (ст.1.2.4).

17. Багато приписів Конституції України мають безпосереднє значення для визначення положень проекту КК щодо кримінального закону:

1) Відповідно до ст. 92 Конституції України виключно законами України визначаються діяння, які є злочинами, та відповідальність за них. Саме таким і є проект КК - кодифікований закон України

2) Згідно зі ст. 5 ст. 94 Конституції України закон набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування, а незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності (ч.2 ст.68 Конституції України). Відповідно до цих конституційних положень в проекті КК закріплено, що з метою забезпечення знання положень КК України, цей Кодекс, а також закони про внесення змін до нього офіційно оприлюднюються в порядку, встановленому законом (ч.1 ст.1.1.3).

3) Згідно частини 2 ст. 58 Конституції України ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. Цьому положенню Конституції України корелює стаття 1.4.1.: «Кримінальний закон застосовується до особи, яка вчинила діяння під час його чинності». Крім того, виходячи із конституційних положень, існує час вчинення діяння. Відповідного до цього, в проєкті зазначено, що часом вчинення діяння визнається момент початку передбаченої цим Кодексом дії або бездіяльності.

а) Згідно із частиною 1 ст. 58 Конституції України «Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи». Відповідно до цього ч. 2 ст. 1.4.2. проєкту передбачає: «Кримінальний закон, який скасовує злочинність діяння, пом'якшує покарання чи інші кримінально-правові засоби або іншим чином поліпшує правовий статус особи, має зворотню дію в часі». Вочевидь, що проєкт КК, як і чинний КК, трактує зворотню дію кримінального закону навіть ширше.

б) Частина 1 ст. 2 Конституції України закріплює, що суверенітет України поширюється на всю її територію. Вочевидь, що і юрисдикція України поширюється на всю її територію. Згідно з цим в проєкті КК передбачено, що до особи, яка вчинила діяння на території України, застосовується цей Кодекс. Це стосується будь-якої особи - громадянина України, іноземця, особи без громадянства ст.1.4.4).

Що стосується осіб, які мають дипломатичний чи інший імунітет від кримінального переслідування, то: 1) якщо така особа вчинила злочин за наявності такого імунітету, то застосування засобів кримінальної відповідальності виключається і 2) якщо імунітет подоланий або минув строк дії цього імунітету, то до такої особи засоби кримінальної відповідальності застосовуються на загальних підставах (ст.1.4.7).

18. Конституція України містить ряд положень щодо злочину та його видів, які підлягають врахуванню в проєкті КК:

1) Відповідно до п. 22 частини 1 ст. 92 Конституції України виключно законами України визначаються діяння, які є злочинами, та відповідальність за них.

Постає питання про конституційність запропонованого робочою групою Кодексу України про проступки. Багато хто вважає, що Конституція України не передбачає такого виду правопорушення як кримінальні проступки, а також невідомо, яка відповідальність настає за такі проступки. В той же час, слід взяти до уваги, що частина 1 ст. 92 Конституції України акцентує на тому, що виключно законами, а не іншими нормативно-правовими актами, визначаються діяння, які є злочинами, та відповідальність за них. Але це не протирічить тому, що законом можуть бути передбачені і інші діяння як правопорушення, і відповідальність за них. Крім того, за проступки передбачається саме

кримінальна відповідальність, але у пом'якшеному вигляді, оскільки особа вчиняє правопорушення меншої ступені тяжкості, аніж злочин.

2) Класичним є положення Конституції України, що злочином може бути визнане лише діяння. Згідно з цим і в проєкті злочин визначається як протиправне діяння, яке відповідає певному складу злочину (ст.2.2.1).

3) Статті 126 та 149 Конституції України передбачають 2 види злочинів: тяжкі і особливо тяжкі. Тому в проєкті поряд з класифікацією злочинів за ступенем тяжкості (10 ступенів тяжкості - для умисних злочинів і 5 ступенів тяжкості - для необережних злочинів) передбачені категорії тяжкого та особливо тяжкого злочину (необережні злочини 5 ступеню та умисні злочини 5-6 ступенів визнаються тяжкими, а умисні злочини 7-10 ступенів – особливо тяжкими злочинами) (ст. 2.1.5.).

4) Частина 1 ст. 111 Конституції України передбачає в якості злочину державну зраду. Це зобов'язує розробників проєкту КК передбачити такий склад злочину як державна зрада.

5) Відомо, що одним з елементів складу злочину є суб'єктивна сторона, в якій обов'язковою ознакою визнається вина у двох її формах - умисної та необережної. Частина 3 ст. 76 Конституції України передбачає вчинення умисного злочину. Більш того, в проєкті окремо виділяється умисел прямий та непрямий, конкретизований та неконкретизований, а також необережна форма вини(ст.ст. 2.3.2.-2.3.6.).

6) Що стосується обставин, що виключають протиправність діяння, то про одну із них прямо вказано у ст. 60 Конституції України – «Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні зобов'язання або накази і за віддання або виконання явно злочинного наказу настає юридична відповідальність».

Про необхідну оборону можна зробити висновок із положень частини 2 ст. 27 Конституції України «Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань».

Крім того, Конституція України дає підстави розглядати згоду особи на заподіяння шкоди її правоохоронюваним інтересам як самотійну обставину, що виключає протиправність такого діяння, виходячи із положень частини 2 ст. 28 Конституції України - «Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим досліддам».

Інші обставини, в основі яких лежить використання суб'єктивного права чи виконання юридичного обов'язку або здійснення державно-владних повноважень, виводяться із положень Розділів I та II Конституції України.

19. Положення Конституції України щодо кримінальної відповідальності, які враховані у проєкті КК, наступні:

1) Конституція України зберігає терміни «відповідальність», «юридична відповідальність» та її види, «кримінальна відповідальність». Тому у проєкті КК збережене словосполучення «кримінальна відповідальність» і в глосарії

визначено її поняття як засудження особи за вчинення злочину обвинувальним вироком суду із застосуванням покарання чи пробації, а також перебування особи в стані судимості (п.19 ч.2 ст.1.3.1).

2) Одним із елементів кримінальної відповідальності є покарання. У частині 1 ст. 62 Конституції України вживається словосполучення «кримінальне покарання». В проєкті КК все ж таки традиційно вживається покарання.

3) Конституція України визначає, яким не може бути покарання - «Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню». Проєкт передбачає три види покарання до осіб, які вчинили злочин як найнебезпечніше посягання на об'єкти кримінально-правової охорони: штраф, ув'язнення на певний строк та довічне ув'язнення (треба враховувати, положення проєкту щодо пробації, а також те, що Кодекс про проступки буде передбачати пом'якшенні засоби кримінальної відповідальності).

Враховуючи обов'язок України виконати рішення ЄСПЛ щодо забезпечення «права на надію» особі, яка засуджена до довічного ув'язнення, проєкт передбачає: «Особі, яка відбуває довічне ув'язнення, якщо вона має низький ризик вчинення нового злочину, здатна інтегруватись у суспільство та здійснила повністю чи значною мірою частково реституцію або компенсацію, суд за її згодою може зупинити виконання цього покарання після відбуття нею 25 років ув'язнення.» До такої особи застосовується пробація, а також можуть бути призначені засоби безпеки (ст.3.3.10.).

4) Згідно ст. 41 Конституції України «Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право на приватну власність є непорушним.. Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановленому законом». З урахуванням зазначених положень проєкт передбачає спеціальну конфіскацію та вилучення речі як кримінально-правові засоби. Конфіскація майна полягає у примусовому безоплатному вилученні на користь Державного фонду відшкодування шкоди потерпілим, грошей, майнових прав та іншого майна, яке належить засудженій особі на праві власності або перебуває у її законному володінні.

Конфіскація застосовується щодо майна, яке:

- а) є предметом злочину або доходом від такого предмета,
- б) підшукане, пристосоване, використане як знаряддя або засіб вчинення злочину чи для схиляння особи до його вчинення,
- в) використовувалося для фінансування чи матеріального забезпечення вчинення злочину, або
- г) використовувалося як винагорода за вчинення злочину.

Вилучення речі полягає у безоплатному відчуженні на користь Державного фонду відшкодування шкоди потерпілим, речі, яка не належить засудженій особі на праві власності і не перебуває у її законному володінні, у

тому числі речі, вилученої з цивільного обороту у тих же випадках, що і конфіскація майна (Розділ 3.8.).

5) Ще одним складовим елементів кримінальної відповідальності є судимість. Відповідно до ч. 3 ст. 76 Конституції України «Не може бути обраним до Верховної ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість непогашена або не знята у встановленому законом порядку». Згідно з проектом, судимість – це правовий стан, в якому перебуває особа, засуджена за вчинення злочину з дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду протягом строку: а) виконання покарання та інших кримінально-правових засобів, застосованих щодо неї – до погашення судимості; б) дії загальноправових обмежень – до припинення наслідків зняття судимості. Судимість має кримінально-правове значення у випадках, передбачених цим Кодексом, а також загальноправове значення у випадках, передбачених іншими законами України.

Погашення судимості тягне такі кримінально-правові наслідки:

а) припинення застосування державою будь-яких обмежень прав і свобод особи, накладених на неї у зв'язку із вчиненням злочину, та

б) у разі вчинення нового злочину – не застосування щодо особи положень щодо рецидиву (пункт (к) частини 1 статті 2.1.9 цього Кодексу).

Припинення наслідків (зняття) судимості означає скасування судом щодо особи загальноправових обмежень, які вона мала у зв'язку із наявністю судимості

б) Згідно з частиною 1 ст. 61 Конституції України «Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення». Відповідно до цього конституційного положення в проекті передбачено, що особа не може бути піддана покаранню та іншим кримінально-правовим засобам за цим Кодексом більше одного раз за одне й те саме діяння (ст.1.2.7).

7) Згідно ч. 2 ст. 61 Конституції України «Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер». Відповідно ст.1.2.5 проекту передбачає, що кримінально-правові засоби мають індивідуальний характер; не допускається колективна відповідальність і відповідальність за діяння інших осіб; не вважаються порушення принципу індивідуальності застосування кримінально-правових засобів до співучасників злочинів, а також до юридичних осіб. Принципу індивідуальності відповідають як загальні правила призначення покарання (ст.3.2.1), так і правила призначення інших кримінально-правових засобів. Так, суд призначає покарання у межах санкції за злочин відповідного ступеня з урахуванням: а) обставин, які пом'якшують покарання; б) індивідуального ступеня тяжкості вчиненого злочину; в) кількості обставин, які знижують тяжкість злочину на 2 ступені або підвищують тяжкість злочину на 1 чи 2 ступені; г) відомостей про особу винного; г) ризиків вчинення

нового злочину та інших висновків досудової доповіді органу пробації; д) правил призначення покарання за сукупністю злочинів або сукупністю вироків; е) та інших положень Загальної частини цього Кодексу.

Хавронюк М.І., професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор юридичних наук, професор, заступник голови робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи

Враховання положень Конституції України в проєкті нового Кримінального кодексу України

Говорячи про співвідношення Конституції і Кримінального кодексу (далі – КК) України взагалі, насамперед слід згадати положення ст. 8 Конституції України: «Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй». З цього стосовно КК України, який є одним із законів, випливає, що: 1) Конституція є основою для нього і 2) він повинен відповідати Конституції. Обидва ці постулати не є абсолютно ясними. Зокрема, виникають питання: чи є Конституція єдиною основою для КК України і чи не може бути кілька основ? хіба не повинні положення КК України ґрунтуватися на наукових концепціях, а також на загальноновизнаних принципах і нормах міжнародного права і загалом на чинних міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України? Якщо Конституція є основою для КК України, то що є основою для самої Конституції – моральність? суспільний договір? щось інше? Від кого залежить, щоби КК України відповідав Конституції?

І головне – що саме означає «відповідність Конституції» – узгодженість, гармонійність, адекватність, логічність чи щось інше?

Як відомо, існує законодавча презумпція відповідності закону Конституції України. Презумпція – це: припущення, яке ґрунтується на ймовірності; закріплене в законі припущення про існування певного факту, реальність якого вважається істинною і не потребує доказів [1].

Щоб зрозуміти зміст конституційного поняття «відповідність Конституції», слід звернутися до ст. 151-1 Конституції України, де зазначено, що «Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції України (конституційність) закону України за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України *суперечить* Конституції України».

Отже, відповідність означає несуперечливість.

Суперечливість або несуперечливість певного закону або його положення Конституції України нескладно встановити, коли в Конституції конкретно вказано на певний строк (термін, період) або певного суб'єкта, або певну дію. Наприклад, в Конституції вказано, що Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його або повертає закон зі своїми пропозиціями до Верховної Ради для повторного розгляду; тому буде явно

неконституційним закон, в якому цей термін буде збільшено чи зменшено або повноваження повертати закон для повторного розгляду надаватиметься Голові Верховної Ради.

Проте, часто трапляється так, що ті або інші положення КК України визнаються неконституційними, такими, що суперечать, тобто не відповідними Конституції – через те, що вони не узгоджуються з принципом верховенства права. При цьому сам цей принцип стосовно КК України не визначається ані в самому КК України, ані в іншому законі. І загалом він не визначається, а лише згадується в Конституції України. Коли той або інший суб'єкт, зокрема Конституційний Суд України, тлумачить і застосовує цей принцип, він зазвичай покладається на його визначення, надане у доповіді «Верховенство права», схваленій Венеційською Комісією на 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25–26 березня 2011 року), на основі коментарів, що їх надали: пан Пітер Ван Дайк (член Комісії, Нідерланди) пані Грет Галлер (член Комісії, Швейцарія) пан Джефрі Джоуел (член Комісії, Велика Британія) пан Каарло Туорі (член Комісії, Фінляндія), а також на рішення Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду України чи Верховного Суду [України], або на інші рішення авторитетних міжнародних організацій, окремі думки тих чи інших суддів та думки вчених-правників, які інтерпретують цей принцип кожен дещо по своєму.

Що ж стосується законів України, то в них принцип верховенства права визначено інакше і по різному. Наприклад, у ст. 8 Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України і ст. 6 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ) визначено принцип верховенства права, який означає лише, що «людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави». У ст. 4 Закону «Про державну службу» принцип верховенства права означає забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави. В інших законах цей принцип не визначається, а лише згадується; при цьому відповідно до ст. 8 КПК, ст. 6 КАСУ, ст. 4 Закону «Про національну безпеку України», ст. 3 Закону «Про Національне антикорупційне бюро України», ст. 1 Закону «Про очищення влади», ст. 3 Закону «Про Кабінет Міністрів України», ст. 5 Закону «Про безоплатну правову допомогу» та інших законів, принцип верховенства права і принцип законності – це різні принципи, а згідно зі ст. 2 Закону «Про центральні органи виконавчої влади», ст. 2 Закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», ст. 3 Закону «Про прокуратуру» та інших законів, різними за змістом принципами є дотримання верховенства права і забезпечення прав і свобод людини та громадянина.

Таким чином, будь-який суб'єкт тлумачення Конституції і законів України, у тому числі Конституційний Суд України, вимушений прислуховуватися до *суперечливих* наративів – і на цій підставі намагатися робити *однозначні* висновки. Хоча однозначного трактування за таких обставин бути не повинно. Переважно існує консенсус з приводу того, що елементами верховенства права в контексті кримінального права є дотримання прав людини (хоча і з цього приводу можуть виникати сумніви), але неможливо бути абсолютно впевненими у тому, що, скажімо, законність, юридична визначеність, пропорційність чи рівність перед кримінальним законом є елементами принципу верховенства права.

З урахуванням усього вищезазначеного, говорячи про способи врахування положень Конституції України у проєкті КК України, який з осені 2019 року розробляється Робочою групою Комісії з питань правової реформи, слід передбачити **п'ять напрямків**.

1. Точне розуміння конституційних принципів та їх втілення у новому КК. Йдеться про:

- 1) верховенство права (статті 8, 58, 92 та інші Конституції);
- 2) індивідуальний характер кримінальної відповідальності (ст. 61 Конституції);
- 3) гуманізм (преамбула і статті 3, 13, 21, 23, 27, 28 та інші Конституції);
- 4) сумлінне виконання міжнародних зобов'язань (ст. 9 та інші Конституції);
- 5) однократність (ст. 61 Конституції);
- 6) гарантування права знати свої права і обов'язки (ст. 57 Конституції).

2. Точне і повне врахування усіх положень Конституції, *опірних* для визначення підстав кримінальної відповідальності.

Як відомо, за способом правового регулювання норми права умовно поділяють на: зобов'язальні – встановлюють юридичний обов'язок особи вчиняти певні позитивні дії («повинен», «зобов'язаний» тощо); заборонні – закріплюють юридичний обов'язок особи утримуватися від певних дій («не допускається», «заборонено», «не може бути»); уповноважувальні – встановлюють суб'єктивні права, надають суб'єктам свободу розпоряджатися своїми правами («має право», «може») [2]. Конституція України містить всі ці види норм.

У ч. 3 ст. 2.1.4 проєкту КК України [3] «Наслідок дії або бездіяльності» передбачено, що видами значної шкоди є, зокрема, порушення прав і основоположних свобод людини чи громадянина, гарантованих Конституцією України, якщо така шкода не визначена у цьому Кодексі як тяжка шкода. З цього випливає необхідність розгляду питання про визнання злочинами чи проступками діянь, що підривають засади демократичної, соціальної, правової

держави, у т.ч. тих діянь, які чинний КК ані злочинами, ані проступками прямо не визнає. Йдеться про такі діяння:

- узурпація державної влади (ст. 5);
- здійснення прав власника на природні ресурси, які є об'єктами права власності Українського народу, суб'єктами, не передбаченими Конституцією (ст. 13)
- цензура (ст. 15);
- використання військового формування для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності (ст. 17);
- примушування робити будь-що незаконне (ст. 19);
- незаконне позбавлення громадянства і права змінити громадянство, вигнання громадянина України за межі України або видання його іншій державі (статті 25 і 124);
- позбавлення права громадянина України в будь-який час повернутися в Україну; незаконне обмеження свободи пересування, вільного вибору місця проживання, права вільно залишати територію України (ст. 33);
- застосування до людини жорстокого, нелюдського або такого, що принижує її гідність, поводження чи покарання (ст. 28);
- утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки тощо (ст. 37);
- обмеження права громадянина брати участь в управлінні державними справами, зокрема рівного права на доступ до державної служби (ст. 38);
- використання власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства (ст. 41);
- протиправне позбавлення права власності – як права володіння, права користування чи права розпорядження нею (ст. 41);
- зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція (ст. 42);
- порушення права людини на соціальний захист: права на забезпечення у разі втрати працездатності, втрати годувальника тощо (ст. 46);
- незаконне позбавлення людини її житла (ст. 47);
- привласнення функцій суду (ст. 122);
- ухвалення суддею злочинного судового рішення (ст. 126).

3. Точне і повне врахування усіх положень Конституції, з яких випливає заборона встановлювати кримінальну відповідальність за певні діяння, зокрема:

- за реалізацію свого права;
- за виконання свого обов'язку;

- за захист будь-якими не забороненими законом засобами своїх прав і свобод від порушень і протиправних посягань;

- за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом (ст. 62),–

а також заборона застосовувати кримінальну відповідальність до осіб, які мають імунітет:

- до суддів і суддів Конституційного Суду України (статті 126, 149);

- до Президента (ст. 111);

4. Точне і повне врахування усіх положень Конституції щодо кримінально-правових засобів:

- не громадянин України може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі (ст. 25);

- ані покарання, ані інші кримінально-правові засоби не можуть бути жорстокими, нелюдськими або такими, що принижують гідність (ст. 28);

- без вироку суду питання про винуватість чи невинуватість особи у вчиненні злочину ніби «зависає» (ст. 62);

- саме у вироку суду (а не рішенні органу пробації чи адміністрації установи виконання покарання) мають бути ясно і вичерпно визначені усі обмеження, які визначені законом і покладаються на особу (ст. 63);

- амністія може бути оголошена тільки законом (статті 74 і 92);

- помилування здійснює Президент (ст. 106). Але це не обов'язково означає, що він же визначає порядок здійснення помилування.

5. Водночас, положення Конституції України потребують оновлення, оскільки:

1) у Конституції не згадуються кримінальні проступки, хоча повинні бути згадані у статтях 29, 62, 92, 126, 149, 149-1;

2) положення ст. 62 Конституції («Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь») має явний процесуальний аспект, але не враховує ситуацій, наприклад, коли через юридичну невизначеність закону про кримінальну відповідальність мають місце значні та обґрунтовані сумніви щодо наявності або відсутності матеріальної підстави кримінальної відповідальності за те або інше діяння;

3) Конституція (статті 62, 92 та інші) все ще вважає єдиною можливою давно застарілу дихотомію: «злочин – покарання», ігноруючи інші кримінально-правові засоби. У Конституції прямо має бути зазначено, що Верховна Рада має визначати не лише те, які діяння є кримінальними правопорушеннями, а й те, які покарання та інші правові засоби застосовуються у зв'язку з їх вчиненням;

4) Конституція не передбачає відшкодування шкоди всім потерпілим, насамперед постраждалим від насильницьких злочинів. Гарантується відшкодування лише шкоди, завданої:

- збиранням, зберіганням, використанням та поширенням недостовірної інформації про себе і членів своєї сім'ї (ст. 32);
 - порушенням права на безпечне для життя і здоров'я довкілля (ст. 50);
 - незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень (ст. 56);
 - безпідставним засудженням (ст. 62);
 - актами і діями, що визнані неконституційними (ст. 152);
- 5) Конституцією не заборонена повна конфіскація майна (ст. 41), хоча давно минули часи «потопу і розграбування», коли людину могли залишити без засобів існування;
- 6) Конституцією не заборонена видача особи, яка є біженцем, до держави, де її може бути страчено, закатовано або де її переслідують за політичними мотивами;
- 7) обмеження права обирати і бути обраним все ще є спірним, оскільки усі «громадяни мають право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (ст. 38). Але: а) спірним тоді є і позбавлення права обіймати певні посади – як таке, що суперечить положенню ст. 38 Конституції «Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами» [без жодних обмежень]; б) не обмеження права вільно обирати і бути обраними є нелогічним і відповідно непропорційним у випадках засудження особи злочину проти виборчих прав громадян, а також за державну зраду, посягання на територіальну цілісність України, диверсію, та інші злочини, вчинені з мотивів ненависті до власної країни; в) кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей (ст. 23 Конституції) і кожен зобов'язаний не посягати на права і свободи інших людей (ст. 68), у т.ч. і виборчі права.

Список літератури

1. Академічний тлумачний словник (1970–1980). Електронний ресурс. Режим доступу: <http://sum.in.ua/s/prezumpcija>
2. Загальна теорія права: підручник / за заг. ред. М.І. Козюбри. К.: Ваіте, 2015. С. 136-137.
3. Кримінальний кодекс України. Проект. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2020/10/21/kontrolnyj-proekt-kk-19-10-2020.pdf>

Мисливий В.А., професор кафедри публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор юридичних наук, професор

Узурпація влади як злочин проти народовладдя

Загальні засади Конституції України визначають, що основний закон держави має вищу юридичну силу, а інші закони та нормативно-правові акти, які приймаються на основі Конституції, повинні їй відповідати. У цьому положенні знаходять свій прояв ознаки принципу верховенства права, оскільки конституційні норми визнаються нормами прямої дії (ст. 8 Конституції).

Гарантії правової охорони задекларованих конституційних положень повинні забезпечуватись галузевим законодавством і, зокрема, законом про кримінальну відповідальність. При цьому більшість таких конституційних положень отримала відповідну кримінально-правову охорону.

Разом з цим, на наш погляд, серед усього спектру охорони основоположних засад конституційних положень залишається уразливим питання кримінально-правової охорони державної влади в Україні від її узурпації як вкрай небезпечного політико-кримінального явища.

Зазначене положення має найважливіше значення, адже не випадково воно закріплено у статті 1 розділу I «Загальні засади» Конституції, де Україна проголошується суверенною, демократичною, соціальною, правовою державою. Разом з цим, процес розвитку суспільних відносин показує, що прагнення щодо досягнення задекларованого статусу української держави, суспільних ідеалів і цінностей, визначених у конституційних приписах, може бути гарантовано за умов їх забезпечення всіма засобами системи національного законодавства, в тому числі і кримінального.

Законодавець у чинному Кримінальному кодексі України (далі – КК України) прагне, у першу чергу, забезпечити охорону конституційного ладу та державної влади України як суверенної та незалежної держави (статті 1, 109 КК України), намагаючись досягти відповідності між конституційними положеннями і кримінально-правовими нормами, спрямованими на їх охорону від злочинних посягань. Отже, можна погодитись з тим, що «звідси випливає методологічний висновок про те, що встановлення відповідності кримінального закону Конституції України повинно ґрунтуватися на конституційних положеннях, що стосуються не тільки сфери публічно охоронюваного права, а й усіх конституційних приписів, узятих у системній єдності» [1, с. 17].

Першочергове утвердження конституційних гарантій та кримінально-правова охорона зазначених об'єктів, з огляду на їх особливу важливість, є цілком обґрунтованою, проте реалії українського державотворення в складних умовах трансформації сучасних суспільних відносин вимагають з'ясування

повноти і послідовності дотримання вказаного підходу. Адже незважаючи на те, що саме закріплення найважливіших пріоритетів у Конституції України є гарантією їх виконання, не можна не враховувати, що навіть конституційні гарантії потребують їх всебічного забезпечення кримінальним законодавством.

Питання протидії злочинам проти конституційного ладу і державної влади у вітчизняному кримінальному праві досліджували В. Ф. Антипенко, М. І. Бажанов, О. Ф. Бантишев, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш, В. В. Голіна, І. В. Діордіца, В. П. Ємельянов, М. І. Мельник, А. В. Савченко, Є. Д. Скулиш, Є. О. Смирнов, В. Я. Тацій, В. П. Тихий, Г. О. Усатий, М. І. Хавронюк, О. В. Шамара та інші вчені. При цьому протидія цим злочинам розглядається переважно у рамках загальної площини кримінально-правової охорони основ національної безпеки України.

Так, у Розділі І «Злочини проти основ національної безпеки України» КК України стаття 109 «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади», яка має забезпечувати охорону конституційного ладу та функціонування органів державної влади, визначає злочинними дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змову про вчинення таких дій.

Кримінально-правова оцінка складів злочинів, передбачених вказаною статтею, безальтернативно показує, що зазначені діяння мають на меті саме насильницьку зміну або повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, а також змову про вчинення таких дій. При цьому не виникає сумніву та є обґрунтованим твердження, що законодавець акцентує увагу саме на насильницькому характері вказаних злочинних посягань.

Водночас, привертає увагу висновок учених, які, розглядаючи кримінально-правовий зміст понять «насильницька зміна», «повалення», «захоплення», вважають, що вживання законодавцем у зазначеній кримінально-правовій нормі терміну «насильницька» є зайвим, оскільки ненасильницьке повалення, як і захоплення, неможливі [2, с. 70-71]. Безумовно, наведена думка має право на існування, проте, що стосується поняття «захоплення», то наведене його тлумачення вдається дискусійним, а отже таким, що може викликати довільне тлумачення кримінального закону. Не випадково висловлюються пропозиції щодо іншого формулювання ознак цього складу злочину, зокрема викласти ч. 1 ст. 109 КК України у такій редакції: «дії, спрямовані на незаконну зміну конституційного ладу України чи на незаконне здобуття державної влади в Україні» [3, с. 17], тобто йдеться про більш широкий спектр дій, що характеризують спосіб учинення даного злочину.

Разом з цим, проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України в першу чергу вимагають забезпечення функціонування самої державної влади. Конституція України передбачає основоположним принципом

розподіл державної влади в Україні на законодавчу, виконавчу та судову, що означає реалізацію органами цих владних структур своїх повноважень у встановлених нею межах та відповідно до законів України. Дотриманню демократичних засад принципу розподілу влади, а відтак його соціальної цінності, має сприяти забезпечення кримінально-правової охорони функціонування вказаних гілок державної влади, а отже запобігання проявам її узурпації.

Проте вдається, що питання захисту конституційного ладу і державної влади у площині повноти охорони вказаних атрибутивних ознак держави і забезпечення ключових конституційних положень, що стосуються кримінального законодавства, мають певну прогалину, що знаходить свій прояв у неврахуванні повною мірою законодавцем усіх положень, задекларованих у частинах 2 і 3 статті 5 Конституції України, в яких проголошено:

«Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. (Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 5 див. в Рішеннях Конституційного Суду № 6-рп/2005 від 05.10.2005, № 6-рп/2008 від 16.04.2008).

Ніхто не може узурпувати державну владу. (Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 5 див. в Рішенні Конституційного Суду № 6-рп/2005 від 05.10.2005)».

Отже, загальні засади Розділу I Конституції України у наведеній вище статті неодноразово наголошують на необхідності запобігання саме *узурпації влади* (курсив наш – В. М.), проте законодавець, формуючи систему складів злочинів, що посягають на основи національної безпеки України, залишив це посягання за межами кримінального закону. Звичайно, що при конструюванні відповідних норм законодавець не завжди буквально використовує окремі поняття чи інші граматичні конструкції, виходячи з огляду на їх кримінально-правову термінологічну придатність. Проте, у даному випадку ігнорування поняття «узурпація» навряд чи є виправданою, оскільки його передбачення в Конституції України було не лише обґрунтованим, але й, як показують реалії державотворення, вельми далекоглядним.

Термін «узурпація» як поширене політично-правове поняття означає явище, пов'язане з очевидним порушенням закону. В літературних, енциклопедичних та інших джерелах «узурпація» (від лат. *usurpatio* – заволодіння) означає захоплення (утримання) влади насильницьким шляхом, вчинене з порушенням закону, або незаконне привласнення владних повноважень, чи захоплення влади з використанням хитрощів.

Суспільно-політична практика та історичний досвід показують, що під узурпацією влади розуміють як насильницькі дії, так і сформовану стратегію ненасильницького захоплення державної влади високопосадовцями,

очільниками військових структур, лідерами сепаратистських рухів, керівниками терористичних угруповань тощо. Водночас, якщо дії, спрямовані на насильницьке повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, як правило, є очевидними своєю суспільною небезпечністю і протиправністю, ненасильницька узурпація державної влади, як, зокрема, показує досвід державотворення на українських теренах, являє собою більш складне, часто замасковане явище, пов'язане з незаконними діями цілком легітимних представників різних гілок державної влади.

Майже тридцятирічна доба незалежності України засвідчує, що на її теренах у системі владних відносин час від часу виникають ситуації щодо спроб порушення з боку окремих гілок влади існуючого між ними балансу противаг, що, як правило, пов'язано саме з викликами узурпації влади. Очевидно, що такі дії носять різноплановий характер та знаходять свій прояв у порушенні законодавства, яке регламентує статус, функції, компетенцію, форми та способи діяльності високопосадовців, що відбиваються у різного роду змовах між представниками окремих гілок влади, міжфракційними і міжпартійними угодами, які супроводжуються корупцією, використанням підкупу представників влади і державних службовців.

І хоча нерідко це визнавалось самими можновладцями, незважаючи на те, що вказані дії демонструють очевидне свавілля і порушення закону, вони далеко не завжди характеризуються насильницькими діями та навіть, навпаки, маскуються під виглядом політичного суперництва. Здійснювати ефективну протидію таким процесам несформоване громадське суспільство практично не може.

Спостереження за розвитком політичної ситуації в державі показують, що ознаки узурпації влади знаходять свій прояв за умов явного перевищення однією з гілок влади своїх повноважень, встановлення певних переваг та контролю або використання інших важелів впливу на діяльність споріднених структур державної влади.

Узурпація державної влади виникає, як правило, у тих випадках, коли хоча б одна з трьох гілок влади поступово втрачає ознаки демократично сформованого органу, а її функції зосереджує високопосадовець, який має повноваження або можливості впливати на діяльність інших гілок влади. Державотворення в Україні показало, що ознаки узурпації влади характеризували діяльність Президента України, який за Конституцією є главою держави, гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності держави, додержання вимог Конституції, прав і свобод людини і громадянина. При цьому недоторканність Президента України на час виконання ним своїх повноважень (ст. 105 Конституції України), відсутність закону про його імпичмент та брак кримінально-правової заборони узурпації влади позбавляють суспільство можливості запобігти порушенню Конституції України.

Отже, народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні (ст. 5 Конституції України), не маючи реальних важелів і засобів впливу на зупинення порушень його конституційних прав і свобод, як вже неодноразово відбувалося, вдається до мирних масових протестних акцій, мітингів і демонстрацій, що є реалізацією його права, гарантованого положеннями ст. 39 Конституції України.

Проте очевидно, що зростаюче народне обурення, масові протести людей, злиття таких виступів у «майдани» в умовах подальшого загострення політичної ситуації призводить до протистоянь народу із владою, яка вдається до захисту за допомогою правоохоронних структур, що застосовують силу проти протестувальників. Події «революції гідності», численні жертви боротьби зі свавіллям, анексія територій держави та інші трагічні наслідки, вимір яких ще покаже історія, доводять, що збереження статус-кво в існуючому правовому полі не дозволяє суспільству демократичними засобами впливати на зловживання владою, а отже не гарантує від повторення таких подій у майбутньому. У правовому вимірі – це необхідність встановлення кримінальної відповідальності за узурпацію влади.

Вважаємо, що кримінальне законодавство повинно передбачити реалізацію конституційних гарантій народовладдя як один із запобіжників проти діянь, спрямованих на незаконне порушення балансу між гілками державної влади, тобто її узурпації. При цьому відповідна стаття КК України може бути сформульована таким чином:

«Стаття 109¹. Узурпація державної влади.

1. Особа, яка всупереч порядку, встановленому Конституцією та законодавством України, у будь-який спосіб вчиняє діяння, спрямоване на узурпацію державної влади...».

Сучасний розвиток суспільних відносин в Україні обумовив процес створення нового кримінального законодавства, а відтак можливість передбачення в ньому заходів кримінально-правового впливу, спрямованих на охорону та забезпечення гарантій народовладдя від узурпації державної влади та створення інших належних правових регуляторів запобігання цьому небезпечному явищу в країні молодій демократії.

Список літератури

1. Баулін Ю. В. Верховенство права як об'єднуючий принцип предмета дослідження науки кримінального права. *Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв'язків* : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 9-10 жовтня 2014 р. / [редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін.] Х. : Право, 2014. С. 17.

2. Бантишев О. Ф., Шамара О. В. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації) :

монографія. 3-е вид., доп. і перероб. Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2014. 198 с.

Андрушко П.П., професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, професор, член робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи

Кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти виконання Рішення Конституційного Суду України, яким визнана такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною) стаття 366¹ КК України

Конституційний Суд України 27 жовтня 2020 р. прийняв Рішення № 13-р/2020 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України (справа № 1-24/2020(393/20), яким визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) низку положень Закону України «Про запобігання корупції» та статтю 366¹ КК України.

Неконституційність статті 366¹ КК України Конституційний Суд України обгрунтував тим, що, як він вважає: встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання суб'єктом декларування декларації є надмірним покаранням за вчинення цих правопорушень; негативні наслідки, яких зазнає особа, притягнута до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених статтею 366¹ КК України, непропорційні шкоді, яка настала або могла настати у разі вчинення відповідних діянь; законодавець не дотримав принципів справедливості та пропорційності як елементів принципу верховенства права, а отже, стаття 366¹ КК України суперечить частині першій статті 8 Основного Закону України; за своєю природою подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання декларації хоч і свідчить про порушення вимог антикорупційного законодавства, однак такі діяння не здатні заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі в обсягах, необхідних для визнання їх суспільно небезпечними відповідно до вимог статті 11 КК України; декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також неподання суб'єктом декларування декларації мають бути підставою для інших видів юридичної відповідальності.

У зв'язку з прийняттям Конституційним Судом України зазначеного Рішення виникло декілька принципівих питань.

1. Щодо врегулювання питання відповідальності суб'єктів декларування, в тому числі суддів за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації та умисне неподання декларації суб'єктом декларування.

2. Щодо можливості застосування положень ст. 5 КК до Рішення КС України № 13-р/2020.

3. Щодо закриття кримінальних проваджень щодо суб'єктів декларування за ст. 366¹ КК, яка цим Рішенням визнана такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною) і визнана такою, що втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення, тобто з 27 жовтня 2020 року, по яких (кримінальних провадженнях) здійснюється досудове розслідування за ст. 366¹ КК, або по яких досудове розслідування закінчене і обвинувальний акт складений слідчим і затверджений прокурором або складений прокурором і отриманий судом.

4. Щодо закриття кримінального провадження за ст. 366¹ КК судом, яке ним отримане з обвинувальним актом.

5. Щодо перегляду судових рішень, що набрали законної сили, якими щодо особи винесено вирок за ст. 366¹ КК, тобто питання про те, чи може Рішення Конституційного Суду України вважатись законом про кримінальну відповідальність, який скасував кримінальну протиправність діянь, що були передбачені ст. 366¹ КК, і чи поширюється це Рішення на осіб, які вироком суду, що набрав законної сили, визнані винними у вчиненні кримінального правопорушення, яке було передбачене ст. 366¹ КК, в тому числі на осіб, які відбували таке покарання і мають судимість.

Відповідь на третє і четверте питання повинна даватись на основі положень ст. 284 КПК, згідно з п. 4 ст. 1 якої кримінальне провадження закривається у разі, якщо набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою, хоча Рішення Конституційного Суду України, яким визнано неконституційність закону (в даному випадку – неконституційність ст. 366¹ КК) і втрата цим законом чинності, у ст. 284 КПК прямо (безпосередньо) не визначене (не передбачене) як підстава закриття кримінального провадження.

Зауважу, що ВАКС закриття низку кримінальних проваджень, які надійшли до нього з обвинувальним актом, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК, обґрунтовуючи застосування цієї норми тим, що оскільки КПК прямо (безпосередньо) не визнає Рішення КС України, яким визнана неконституційність певної норми КК України, підставою для закриття кримінального провадження, тобто КПК безпосередньо не врегульовує (не регламентує) порядку виконання Рішення КС України, то необхідно, керуючись положеннями ч. 6 ст. 9 КПК щодо застосування загальних засад кримінального провадження, згідно з якими суд може (має право) застосувати кримінально-процесуальний закон за аналогією, а саме закрити кримінальне провадження

на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК – набрання чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Зверну увагу на те, що згідно з положенням ст. 284 КК, суд прямо не наділений правом закривати кримінальне провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК. Правом закрити кримінальне провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК наділені прокурор а також слідчий, якщо в кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру. Суд же маж право закрити кримінальне провадження з підстави, передбаченої п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК, у підготовчому судовому засіданні (п.2 ч. 3 ст. 314 КПК).

Аналогічна ситуація виникла 11 грудня 2020 року щодо виконання Рішення Конституційного Суду України від 11 червня 2020 року № 7-р/2020 у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 375 КК України, яким стаття 375 КК України визнана такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною) і втрачає чинність через шість місяців з дня ухвалення КС України Рішення № 7-р/2020 р.

Неконституційність статті 375 КК України Конституційним Судом України обґрунтована тим, що стаття 375 КК України суперечить принципі верховенства права , а саме такому його елементові, як юридична визначеність, та не узгоджується з принципом незалежності суддів, обов'язковості судового рішення, а отже, суперечить частині першій статті 8, частині першій, другій статті 126, частині першій пункту 9 частини другої статті 129 Конституції України. КС України вважає, що встановлення кримінальної відповідальності за постановлення «завідомо неправосудного» судового рішення створює ризики та можливості для впливу на суддів внаслідок нечіткості та неоднозначності диспозиції статті 375 КК України.

Після акцій протесту у листопаді 2013 – лютому 2014 р. щодо «майданівських» до ЄРДР було внесено більше тисячі повідомлень про вчинення суддями злочину, передбаченого ст. 275 КК України, більшість яких було закрито з підстав, передбачених пунктами 1-3 ч. 1 ст. 284 КПК, а щодо декількох суддів були винесені виправдувальні вироки.

Один із таких вироків був винесений щодо судді Печерського районного суду м. Києва Кицюка В. Шевченківським районним судом м. Києва (суддя Л. Щебуняєва) на початку грудня 2020 р.. Зауважу, що виправдувальні вироки Печерського районного суду м. Києва за ст. 375 КК були винесені щодо низки суддів.

Частиною 1 статті 5 КК України передбачено, що закон про кримінальну відповідальність, що скасовує протиправність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотню дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до

набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання, або на осіб, які відбули покарання, але мають судимість.

Крім того, ч. 2 ст. 74 КК України встановлено, що особа, засуджена за діяння, караність якого законом усунена, підлягає негайному звільненню від призначеного судом покарання. При цьому ч. 3 ст. 74 КК України встановлено, що призначена засудженому міра покарання, що перевищує санкцію нового закону, знижується до максимальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону.

Проте КК України не передбачає такої підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з прийняттям і набранням чинності закону, що скасовує кримінальну відповідальність за (протиправність) діяння, вчинене особою.

КПК України передбачає дві підстави для закриття кримінального провадження чи перегляду судового рішення: 1) набрання чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою – п.4 ч. 1 ст. 284 КПК. За цією підставою кримінальне провадження може бути закрито: а) прокурором; б) слідчим, якщо у цьому провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру; в) судом у підготовчому судовому засіданні) п.2 ч.3 ст. 314 КПК); г) встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акту чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи. За наявності цієї підстави суд переглядає вирок, що набрав законної сили, за виключною обставиною в порядку, передбаченому статтями 459-467 КПК.

За інформацією Голови НАЗК О. Новікова після прийняття КС України Рішення від 27 жовтня 2020 р. № 13-р/2020 р. суди припинили розгляд близько 1200 справ і можуть переглянути вже винесені вироки у 200 справах. За інформацією О. Новікова до прийняття КС України Рішення від 27 жовтня 2020 р. № 13-р/2020 р. правоохоронцями було зареєстровано 4700 кримінальних проваджень за статтею 366-1 КК, понад 1200 справ було направлено до судів. О. Новіков вважає, що всі ці справи, у тому числі і вже винесені 200 вироків, можуть бути переглянуті, а провадження, по яких вироки не винесені, можуть бути закриті (на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК – П.А.).

За інформацією Ю.Котнюка, у 2017 році за матеріалами, які надійшли до судів за ст. 366¹ КК, було прийнято 78 рішень, з яких 7 - обвинувальні вироки, а решта – постанови про закриття кримінальних проваджень, переважно у зв'язку з дійовим каяттям; у 2018 року судами було ухвалено 499 постанови про закриття кримінальних проваджень за ст. 366¹ КК, 1 виправдувальний і 33 обвинувальні вироки; до сплати штрафу була засуджена одна особа, до громадських робіт – 20 підсудних, до позбавлення волі – 12, з яких п'ятеро із звільненням від відбування покарання з випробуванням, семеро – у зв'язку з амністією; у 2019 році за ст. 366¹ КК було засуджено 50 осіб, із них 8 – до

штрафу, 32- до громадських робіт, 10- до позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання; щодо 360 осіб були ухвалені постанови про закриття кримінальних проваджень у зв'язку дійовим каяттям, передачею на поруки чи зміною обстановки. Після 27 жовтня 2020 р. у зв'язку з прийняттям КС України Рішення № 13-р/2020 Вищим антикорупційним судом України була прийнята низька рішень (ухвал) про закриття кримінальних проваджень за ст. 366¹ КК України на підставі пункту 4 частини 1 статті 284 КПК у зв'язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.

Як зазначалось, в ст. 284 КПК не передбачено право суду закривати кримінальне провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК на підставі набрання чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою. Згідно з ч. 2 ст. 284 КПК кримінальне провадження закривається у таких випадках: 1) у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності; 2) з підстави, передбаченої п. 3-1 частини першої статті 284 КПК; 3) досягнуто податковий компроміс у справах про кримінальні правопорушення, передбачені ст. 212 КК України відповідно до підрозділу 9-2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України. З підстави, передбаченої п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК – набрання чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою – кримінальне провадження може бути закрите прокурором а також слідчим, якщо в кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Статтею 369 КПК встановлено, що судові рішення, у якому суд вирішує обвинувачення по суті, викладається у формі вироку, а судові рішення, у якому слідчий суддя, суд вирішує інші питання, викладається у формі ухвали.

З підстави, передбаченої п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК, суд може закрити провадження у підготовчому судовому засіданні.

За наявності виключеної підстави, передбаченої п. 1 ч. 3 ст. 459 КПК – встановлення Конституційним судом України неконституційності закону, іншого правового акту чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, - яке є виключною обставиною за нововиявленими або виключними обставинами.

За наслідками кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами суд має право скасувати вирок чи ухвалу і ухвалити новий вирок чи постановити ухвалу або залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими чи виключними обставинами без задоволення (ч. 1 ст. 487 КПК).

При цьому ч. 5 ст. 459 КПК встановлено, що перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у разі прийняття нових законів, інших

нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час здійснення провадження, не допускається.

Може мати місце ситуація, коли після прийняття КС України Рішення, яким встановлена неконституційність закону чи його окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, Верховною Радою України прийнято закон, яким статтю КК, яка КС України визнана неконституційною, виключено із КК.

Саме це мало місце у зв'язку з визнанням Конституційним Судом України Рішення від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 такою, що не відповідає Конституції України (неконституційною) статті 366¹ Кримінального кодексу України, а законом України від 7 грудня 2020 р., який станом на 22 грудня 2020 р. ще не був підписаний Президентом України (цей Закон підписаний Президентом України 23 грудня 2020 р.) (проект закону № 4470-д від 7 грудня 2020 р.), внесений народними депутатами України Монастирським та ін.), стаття 366¹ Кримінального кодексу України виключена із Кримінального кодексу України і КК доповнений статтями 366² та 366³.

Зауважу, що Голова НАЗК О.Новіков і декілька народних депутатів України закликали Президента України накласти вето на прийнятий Верховною Радою цей Закон, мотивуючи це тим, що за недекларування і декларування недостовірної інформації має бути передбачено і покарання у вигляді позбавлення волі.

Статтею 284 КПК не передбачена така підстава закриття кримінального провадження як встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону або його окремого положення. Водночас, згідно з п. 1 частини 3 статті 459 КПК така підстава (встановлення Конституційним Судом України неконституційності, конституційності закону, іншого правового акту чи його окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи) є підставою для здійснення кримінального провадження (перегляду) за нововиявленими чи виключними обставинами щодо судових рішень, що набрали законної сили. При цьому ч. 5 ст. 459 КПК передбачено, що перегляд судових рішень за нововиявленими (очевидно що і за виключними – П.А.) обставинами у разі прийняття законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час здійснення провадження, не допускається.

Згідно зі ст. 460 КПК, право подати заяву про перегляд судового рішення суду будь-якої інстанції, яке набрало законної сили, за нововиявленими або виключними обставинами мають право учасники судового провадження (без конкретизації, без уточнення, які саме учасники судового провадження).

Із аналізу змісту статті 462 КПК напрашується висновок, що така заява може бути подана: особою, щодо якої винесено вирок, який набрав законної

сили, її захисником, представником потерпілого. Очевидно, що така заява може бути подана і прокурором.

Частиною 1 статті 467 КПК передбачено, що за наслідками кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами суд має право скасувати вирок чи ухвалу і ухвалити новий вирок чи постановити ухвалу або залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами без задоволення, а при ухваленні нового судового рішення суд користується повноваженнями суду відповідної інстанції. Згідно з ч. 2 ст. 467 КПК, судові рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами може бути оскаржене в порядку, передбаченому КПК для оскарження судових рішень суду відповідної інстанції, а з набранням законної сили новим судовим рішенням втрачають законну силу судові рішення у цьому кримінальному провадженні.

Дозволю собі не погодитись із думкою Г. С. Крайника та Т.Є.Дунаєвої, що виконання Рішення КС України № 13-4р/2020 та відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування слід було б здійснити шляхом викладення ст. 366¹ КК в новій редакції. Зробити саме так пропонувала народний депутат України Ю.В. Тимошенко у законопроекті від 27 жовтня 2020 р., реєстраційний № 4307. У висновку на запит Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховного Суду України, який був підготовлений мною і професором нашої кафедри Задоею К.П., була висловлена позиція, що виконання Рішення КС України та відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування мають бути здійснені шляхом виключення ст. 366¹ із КК і доповнення КК новою статтею 366². Фактично КК України Законом від 7 грудня 2020 р. був доповнений двома статтями - 366² та 366³.

Новікова М.В., аспірантка кафедри кримінального та кримінального процесуального права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Проблеми конституційно-правового регулювання зворотної дії кримінального закону щодо осіб, які вчинили злочини проти людяності

У засобах масової інформації неодноразово з'являлася інформація про вчинення злочинів проти людяності та воєнних злочинів в зоні російсько-українського протистояння на Донбасі та на тимчасово окупованих територіях [1]. У той час як за вчинення воєнних злочинів, попри неповну відповідність їхнього законодавчого оформлення вимогам міжнародного права, винуватих осіб притягають до кримінальної відповідальності [1, 2, 3], зі злочинами проти людяності ситуація є дещо складнішою, оскільки в Кримінальному кодексі України досі не передбачено відповідальність за їх вчинення. До прикладу, кримінальний закон не містить таких злочинів як використання присутності цивільного населення чи іншої особи, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права для захисту певного пункту, району або збройних сил від військових дій; заяви про те, що пощади не буде; депортації населення тощо.

Більше того, за вчинення міжнародних злочинів (а до них, як відомо, належать і воєнні злочини, і злочини проти людяності) не можна притягати до відповідальності як за вчинення загальнокримінальних, оскільки далеко не завжди вони мають свої повні відповідники в Кримінальному кодексі України. Проте навіть якщо відповідники існують, *«така кваліфікація не відображає їхню [міжнародних злочинів] природу»* [4]. Таким чином, більш ніж ймовірними є ситуації, коли особа, яка вчинила міжнародний злочин, не може бути покарана за українським законодавством через те, що чинний кримінальний закон не розрахований на ситуації збройного конфлікту, а органи кримінальної юстиції не мають необхідних правових механізмів для кримінального переслідування цих осіб.

На виправлення цієї прогалини спрямований законопроект № 2689 від 27 грудня 2019 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права», який має на меті доповнити Кримінальний кодекс України статтями, що передбачатимуть злочини проти людяності, та істотно розширити перелік воєнних злочинів [5].

Цим законопроектом також пропонується доповнити Прикінцеві і перехідні положення Кримінального кодексу України розділом III, у якому зазначити таке: *«Якщо діяння, передбачені у статтях 437-438⁵, 442, 442¹ цього Кодексу на момент їх вчинення не визнавалися злочином відповідно до законодавства України про кримінальну відповідальність, проте визнавались*

злочином геноциду, злочином агресії, злочином проти людяності або воєнним злочином за міжнародним правом, то вважається, що такі діяння на час їх вчинення визнавалися такими, що є злочином відповідно до законодавства України про кримінальну відповідальність» [5].

Внесення цього законопроекту є приводом до дискусії, актуальність якої для вітчизняної правової науки дедалі стає все гострішою. Адже ст. 58 Конституції України виключає можливість притягти до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини проти людяності та окремі воєнні злочини раніше, до набуття цими змінами чинності. Зокрема, у цій статті категорично, без жодних застережень вказано, що зворотну дію в часі мають лише ті закони та інші нормативно-правові акти, які пом'якшують або скасовують відповідальність особи, у той час як законопроект відповідальність встановлює.

Окрім того, ст. 58 Конституції України встановлює такий правовий режим, за якого при визначенні злочинності та караності діяння до уваги беруться лише положення національного законодавства, не допускаючи визначення злочинності й караності міжнародним правом, а згідно з п. 22 ст. 92 Конституції України, виключно законами України, а не міжнародним правом, визначаються діяння, які є злочинами, та відповідальність за них. Відповідно, внаслідок таких суперечностей з Основним законом запропонований законопроект механізм визнання діяння злочином за законодавством України може виявитися недостатнім для притягнення винуватих осіб до кримінальної відповідальності.

У зв'язку з цим, лунають заклики до Конституційного Суду України розтлумачити ст. 58 Конституції України, яка, порівняно зі ст. 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (надалі також – «Конвенція»), *«стандартом, на який варто орієнтуватись»*, сформульована більш вузько і безапеляційно [6]. Так ст. 7 Конвенції, порівняно зі ст. 58 Конституції України, надає можливість визнати особу винуватою у вчиненні кримінального правопорушення та покарати за будь-яку дію чи бездіяльність, яка на час її вчинення становила кримінальне правопорушення не тільки за національним законом, але й за міжнародним правом та загальними принципами права, визнаними цивілізованими націями.

З огляду на те, що в законі України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР немає жодних застережень щодо дії ст. 7 Конвенції на території України, між ст. 58 Конституції України та ст. 7 Конвенції наявні суттєві суперечності. Тимчасовим варіантом усунення цих суперечностей дійсно може стати офіційне тлумачення ст. 58 Конституції України, проте їх можна буде повністю усунути

тільки після внесення до цієї статті змін, які наблизатимуть її зміст до змісту ст. 7 Конвенції.

Такі зміни, а саме можливість зворотної дії кримінального закону у випадку попередньої криміналізації діяння міжнародним правом та загальними принципами права, є необхідними для того, аби Україна перестала бути «безпечною гаванню» для осіб, які вчиняють найбільш аморальні злочини, вважаючи себе безкарними тільки через те, що їхні діяння не прописані в кримінальному законі [7, с. 16]. За таких умов вітчизняний підхід до зворотної дії кримінального закону в часі перейде з позитивістських на природно-правові рейки, оскільки на перше місце буде ставитися не неухильне слідування букві закону, а досягнення справедливості, заради якої право й існує.

Таким чином, законопроект № 2689, який є носієм загалом правильних та необхідних ідей, не зможе забезпечити притягнення осіб, які вчиняли та вчиняють воєнні злочини та злочини проти людяності в зоні російсько-українського протистояння на Донбасі та на тимчасово окупованих територіях, до кримінальної відповідальності, оскільки законодавчих змін потребують, передусім, ст. ст. 58, 92 Конституції України. Зміст ст. 58 слід наблизити до змісту ст. 7 Конвенції, а в ст. 92 Конституції України передбачити, що злочинність діяння може визначатися за міжнародним правом та загальними принципами права, визнаними цивілізованими націями. Тільки в такому випадку можна уникнути безкарності винуватих осіб та забезпечити дотримання вимог верховенства права.

Список літератури

1. Як Україна може реагувати на злочини, які вчиняються на Донбасі. *Громадський простір*. 2019. URL: <https://www.prostir.ua/?news=chomu-mizhnarodnyj-kryminalnyj-sud-ne-zrobyt-za-nas-nashu-robotu> (дата звернення: 07.12.2020).

2. Вирок Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 01.06.2017 р., судова справа № 243/4702/17. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/66885637> (дата звернення: 08.12.2020).

3. Вирок Лисичанського міського суду Луганської області від 18.05.2020 р., судова справа № 415/2182/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/89984664> (дата звернення 12.12.2020).

4. Матвийчук А. «Убейте, только не бейте больше»: что задолжал парламент людям, пережившим ад. *Українська правда*. 2019. URL: <https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2019/06/5/7217143/> (дата звернення 10.05.2020).

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права

від 27.12.2019 р. № 2689. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67804 (дата звернення 08.12.2020).

6. Конституційний Суд має розтлумачити статтю Основного закону про невідворотність покарання відповідно до міжнародних зобов'язань України. Zmina. 2020. URL: <https://zmina.info/news/konstytuczijnyj-sud-maye-roztlumachyty-stattyu-osnovnogo-zakonu-pro-nevidvorotnist-pokarannya-vidpovidno-do-mizhnarodnyh-zobovyazan-ukrayiny/> (дата звернення 08.12.2020).

7. Thorvardarson J. Retroactive Application of International Criminal Law at the Domestic Level. 2017. URL: <http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/document/650424> (дата звернення 14.12.2020).

Карачевська Г.Р., аспірантка кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Людська гідність та застосування інституту довічного позбавлення волі в Україні

Правова категорія гідності не лише є онтологічною основою доктрини прав людини, вони визначає спрямованість цих прав та наповнює їх істинним. Відповідно, концепція гідності застосовна до будь-яких правовідносин, де конкретні права людини повинні забезпечуватись, або навпаки – не порушуватись. Надто коли мова йде про обмеження волі та застосування таких суворих видів покарань, як довічне позбавлення волі.

Разом з тим, сама по собі гідність радше є категорією морально-ціннісною. Відповідно сформулювати однозначну та вичерпну дефініцію цього поняття навряд чи можливо, та й зрештою, навряд чи доцільно. Обмежимося трактуванням гідності як “особливого морального ставлення людини до себе, що виявляється в усвідомленні нею своєї самоцінності й моральної рівності з іншими людьми; ставлення до людини інших людей, в якому визнається її безумовна цінність [1, с. 94]”. Іншими словами, гідність – це цінність людини та повага до неї, як з боку самої себе, так і з боку суспільства.

Визначення провідної ролі людської гідності у системі прав людини передбачене низкою міжнародних нормативно-правових актів, зокрема:

- Загальною декларацією прав людини (ст. 1, 5);
- Міжнародним пактом про громадянські та політичні права (ст. 7, 10);
- Декларацією про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання;
- Конвенцією проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (ст.16);
- Конвенцією про захист прав людини та основних свобод (ст.3).

Формулювання вказаних норм свідчить про те, повага до людської гідності забезпечується державою не стільки шляхом позитивних зобов'язань, а радше обов'язком утримуватися від вчинення дій, що принижують людську гідність. Такі формулювання цілком узгоджуються із загальною метою прав людини першого покоління – захистом свободи людини від незаконного втручання, насамперед з боку держави, її органів та посадових осіб [2, с. 53].

Подібні формулювання містить і українське законодавство. Так, за ст.28 Конституції України, кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Відповідно до тлумачення Конституційного Суду України, людську гідність необхідно трактувати як

право, гарантоване ст.28 Конституції України, і як конституційну цінність, яка наповнює сенсом людське буття, є фундаментом для усіх інших конституційних прав, мірилом визначення їх сутності та критерієм допустимості можливих обмежень таких прав... [3, абз. 6 пп.2.3 п.2 мотивувальної частини]. .

Таким чином гідність як конституційна цінність є однією із передумов ефективного взаємозв'язку між особою, якій гідність притаманна від народження і за будь-яких обставин та державою, яка має обов'язок утримуватися від дій, що посягають на гідність її громадян.

Міжнародні стандарти прав людини, зокрема ті, що закріплені у Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та вироблені практикою Європейського суду з прав людини, запроваджують абсолютну заборону як стосовно поводження, так і стосовно покарання, що принижує людську гідність.

1. Поводження, що принижує людську гідність

Згідно із тлумаченням ЄСПЛ у справі *Ireland v. the UK*, поведження є таким, що принижує людську гідність, якщо воно викликає в особи відчуття страху та власної неповноцінності, страждання, що можуть принизити та образити її гідність, а також, подолати моральний та психічний опір [4, §28]. До поведження, що принижує людську гідність в тому числі відносять:

а) застосування або погрозу застосування фізичного насильства з боку правоохоронних органів до особи, позбавленої волі;

б) застосування або погрозу застосування психологічного насильства з боку правоохоронних органів до особи, позбавленої волі;

с) незадовільні умови утримання затриманих або засуджених осіб [5].

2. Покарання, що принижує людську гідність

Окрім тлумачення понять катування, нелюдського та такого, що принижує людську гідність поводження, Суд сформулював загальні засади оцінки тих чи інших видів покарань щодо відповідності стандартам ст.3 Конвенції.

а) Смертна кара. У справі *Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom*, ЄСПЛ постановив, що з підписанням державами-учасницями Конвенції Протоколу № 13 щодо скасування смертної кари за будь-яких обставин, можливість виконання смертного вироку судом, передбачена ст.2 Конвенції перестає бути бар'єром для його тлумачення як нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження або покарання у світлі ст. 3 Конвенції [6, §120].

б) Довічне позбавлення волі. На відміну від смертної кари, застосування якої за будь-яких обставин суперечить Конвенції, питання відповідності довічного позбавлення волі міжнародним стандартам у сфері прав людини не є настільки однозначним.

В одній із перших справ щодо довічного позбавлення волі, *Kafkaris v. Cyprus*, Європейський суд зазначив, що саме по собі довічне позбавлення волі не суперечить Конвенції; застосування ж «незменшуваного» довічного позбавлення волі піднімає питання про його відповідність ст.3 Конвенції.

Основним критерієм для з'ясування того, чи є довічне позбавлення волі незменшуваним слугує наявність або відсутність у засудженої особи перспектив звільнення [7, §§ 98-99].

Переломним моментом у трактуванні довічного позбавлення волі стала справа *Vinter and Others v. the United Kingdom*. Згідно із позицією Суду у цій справі, обов'язком держави є забезпечення механізму, який дозволяв би переглядати доцільність подальшого застосування довічного позбавлення волі до засуджених. Дієвість цього механізму повинна забезпечуватись правом особи знати умови та процедуру перегляду призначеного їй покарання. Якщо ж держава не забезпечила таку можливість, застосування довічного позбавлення волі суперечить Конвенції вже на етапі призначення покарання [8, §§ 119 -122].

Подальша практика Суду свідчить, що формальне запровадження процедури помилування не є достатнім для забезпечення гарантій ст.3 Конвенції у сфері довічного позбавлення волі. Так, у справах *Lazlo Magyar v. Hungary* та *T.P. and A.T. v. Hungary*, Суд констатував порушення Конвенції як у першому випадку (коли угорське законодавство не передбачало прозорі процедури умовно-дострокового звільнення від відбування цього покарання) [9 §§ 54-59], так і у другому випадку (після запровадження процедури помилування у випадку відбуття довічно засудженими 40-річного терміну ув'язнення) [10, §§ 45-50].

Вироблені Європейським судом з прав людини принципи відповідності покарання у виді довічного позбавлення волі ст.3 Конвенції схематично можна зобразити так:

Довічне позбавлення волі не має бути «незменшуваним»

Довічне позбавлення не вважається незменшуваним, якщо в особи є реальна перспектива перегляду призначеного покарання та потенційного звільнення

Особа має перспективу перегляду покарання та можливість звільнення, якщо:

на момент винесення вироку особа знає, який строк покарання вона має відбути, а також що і в рамках якої процедури їй потрібно зробити для перегляду покарання

державою в особі пенітенціарних органів здатна заохотити особу до прогресу впродовж виконання покарання та оцінити рівень досягнутого прогресу

Зовсім нещодавно Європейський суд з прав людини оцінив дотримання вказаних принципів і Україною. У справі *Petukhov v. Ukraine (No. 2)* Суд постановив порушення ст.3 Конвенції у зв'язку із неможливістю умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. Зокрема, Суд констатував, що:

- звільнення від відбування цього покарання за хворобою та помилування Президентом не є реальними «перспективами звільнення» через відсутність пенологічних підстав та процесуальних гарантій [11, §§ 170, 180];
- режим та умови відбування довічного позбавлення волі в Україні позбавляють засуджених можливості досягти прогресу у соціальній реабілітації [11, §§ 182-184];
- одиничний випадок задоволення клопотання про помилування вказує на те, що на практиці довічно засуджені особи не мають реальних перспектив звільнення, користуючись цією процедурою [11, §§ 182-186];

Попри відсутність остаточної класифікації з боку Суду щодо того, яку форму забороненого поводження становить «незменшуване» довічне позбавлення волі в Україні, очевидно, що умови та порядок його відбування суперечать людській гідності, позбавляючи засуджених «права на надію» [12].

Констатація таких системних порушень неминуче призводить до потреби реформування інституту довічного позбавлення волі. Вирішальну роль у цьому може відіграти Конституційний Суд України. На думку правозахисників, саме позиція КСУ має особливе значення і може безпосередньо спонукати парламент до внесення відповідних змін у чинне кримінальне законодавство [13].

На розгляді КСУ вже надійшла низка скарг з приводу відповідності ч.1 ст.82 КК України (заміна невідбутої частини покарання більш м'яким) ч.2 ст.28 Конституції України. Скарга довічно засудженого Панасенка не була розглянута Конституційними судом; щодо аналогічних скарг (Крупки Д. В., Костіна В. В., Мельниченка О. С) конституційне провадження відкрито, а розгляд справи розпочато [14].

Таким чином, зараз Конституційний Суд України стоїть на порозі переосмислення концепції людської гідності, зокрема в частині заборони покарання, що принижує людську гідність. Зважаючи на принцип дружнього ставлення до міжнародного права (згідно з ним при інтерпретації норм Конституції України КСУ керується в тому числі положеннями Конвенції та практики Суду [15]), від наслідків розгляду Конституційним Судом скарг довічно засуджених осіб безпосередньо залежатиме можливість імплементації міжнародних стандартів у сфері довічного позбавлення волі в українське законодавство та правозастосовну практику, а відтак - утвердження людської гідності.

Список літератури

1. Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики. Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І. Франка, 2014. 416 с.
2. Загальна теорія права: Підручник / за заг. ред. М.І. Козюбри. К.: Ваіте, 2015. 392 с.
3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 12 розділу I Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України“ від 28 грудня 2014 року № 76–VIII від 22 травня 2018 року № 5-р/2018
4. Ireland v. The United Kingdom, application no 5310/71, Judgment of 18 January 1978, available at: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57506>
5. В. Буткевич. Особливості з'ясування правового змісту ст.3 ЄКПЛ та застосування основних стандартів // *Європейський суд з прав людини. Судова практика/Дод. до журн. «Право України»*. Вип.1, ч.1: Стаття 3 ЄКПЛ. Заборона катувань: у 3 ч. — 2011. — С. 791–801.
6. Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, application no 61498/08, Judgment of 2 March 201, available at: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-97575>
7. Kafkaris v. Cyprus, application no. 21906/04, Grand Chamber Judgement of 12 February 2008, available at: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85019>
8. Vinter And Others v The United Kingdom, applications nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10 available at: <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-122664>
9. László Magyar v. Hungary, application no. 73593/10, Judgement of 20 May 2014, available at: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144109>;
10. T.P. and A.T. v. Hungary, applications nos. 37871/14 and 73986/14, Judgement of 4 October 2016, available at: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166491>
11. Petukhov v. Ukraine (No. 2), applications no 41216/13, Judgement of 9 September 2019, available at: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191703>
12. Анастасія Москвичова. Право на надію: що не так з довічним ув'язненням в Україні. Радіо Свобода. 11 квітня 2019, URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/pravo-na-nadiyu/29875170.html>
13. Конституційний суд та перспектива звільнення від довічного позбавлення волі. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи. 3 квітня 2018, URL: <http://khrpg.org/index.php?id=1522766963>
14. Черненко А. П. Щодо права засуджених до довічного позбавлення волі на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміну невідбутої частини покарання більш м'яким та його забезпечення в Україні /А. П. Черненко, А. Г. Шиян // *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2020. № 2 (105). С. 168-175

15. Човган В. О. Конституційна скарга на довічне. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи, 3 квітня 2018, URL: <http://khp.org/index.php?id=1522760522>

НАПРЯМ IV. ІНШІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОЗНАВСТВА

Кучма О.Л., професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент

Вплив кримінальної відповідальності за ухилення від сплати ЄСВ на наповнення бюджету Пенсійного фонду України

Статтею 212¹ Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за умисне ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності або особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана його сплачувати, якщо таке діяння призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах (карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років) Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах, караються штрафом від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Вищезазначені діяння, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів в особливо великих розмірах, караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також Законами України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» визначено, що посадові особи, винні в порушенні законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Проте, незважаючи на законодавче врегулювання питання кримінальної відповідальності за порушення законодавства в частині повноти сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - ЄСВ), надходження ЄСВ відбувається на неналежному рівні.

Відповідно до статистичної інформації, розміщеної на сайті Пенсійного фонду України [1], бюджет Пенсійного фонду потребує значних надходжень з Державного бюджету України для виконання своїх зобов'язань по виплаті пенсій. Статистика надходжень коштів до Пенсійного фонду України за січень-листопад 2020 року зображена у діаграмі 1.

Види надходжень до Пенсійного фонду України за січень-листопад 2020 року (млн. Грн.)

Діаграма 1.

Як бачимо, доплата з Державного бюджету становить 40 відсотків від надходжень, що є достатньо високим показником, який свідчить про наявність недоїмки по надходженню коштів від ЄСВ до Пенсійного фонду України.

Відповідно до пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на солідарну систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування припадає 85,6215% ЄСВ (за військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу 97,2515% ЄСВ).

За даними Державної податкової служби України станом на 01.11.2020 року сума надходжень від сплати ЄСВ становить 236 484,2 млн. грн. [2], що недостатньо для «самоокупності» Пенсійного фонду України.

Конституція України гарантує кожному право на соціальний захист, яке включає в себе право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а

також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Однією із складових, яка впливає на визначення права на пенсійне забезпечення та його розмір є страховий стаж (період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і за який сплачено страхові внески).

Через несплату ЄСВ порушуються права як осіб, які працювали у такого роботодавця, так і кожного жителя України (адже, кошти із Державного бюджету, які були спрямовані до Пенсійного фонду України для пенсійних виплат, могли бути використані на інші потреби суспільства). Тому необхідно посилити контроль за виконанням страхувальниками своїх зобов'язань в частині сплати ЄСВ, та, за наявності підстав, вживати заходи щодо притягнення посадових осіб до відповідальності, в тому числі і до кримінальної відповідальності. Кримінальне законодавство лояльне до порушників та передбачає звільнення від кримінальної відповідальності, якщо особа, яка вперше порушила закон в частині сплати ЄСВ, до притягнення її до кримінальної відповідальності сплатить недоїмку, штрафні санкції та пеню (ч.4 ст.212¹ ККУ). Але важливо не тільки провести якісну нормотворчу роботу, з врахуванням Конституції України, міжнародних актів, судової практики, але і приділяти увагу правозастосовній діяльності.

Відповідно до статистичної інформації, розміщеної на сайті Верховного Суду, у першому півріччі 2020 року касаційний перегляд судових рішень у кримінальних провадженнях у сфері господарської діяльності (статті 199-233), становив 1,6% (26 осіб) від загальної кількості осіб, стосовно яких переглянуті судові рішення [3].

Аналіз судової практики щодо притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст.212¹ Кримінального кодексу України показав дієвість лояльності до порушника у кримінальному законодавстві. Так, згідно даних Єдиного державного реєстру судових рішень із 01.01.2020 року у кримінальних справах порушених за ст.212¹ ККУ (з 01.01.2019 р.,) винесено 1 вирок, яким затверджено угоду про визнання винуватості та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн.) та винесено 27 ухвал про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження на підставі ст.44, ч.4 ст.212¹ ККУ .

Співвідношення 1/27 свідчить про стимулювання перспективи кримінальної відповідальності виконувати зобов'язання. Разом з тим, незначна загальна кількість кримінальних проваджень (ст.212¹ ККУ) при великій сумі недоїмки свідчить про необхідність посилення контролю як за боржниками (виявленими) так і за якісним оформленням порушень та виявлення «нових» боржників. Зрозуміло, що ухилення від сплати ЄСВ не єдина причина дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, адже на наповнення згаданого бюджету впливає демографічна ситуація, рівень безробіття, розвиток економіки, розмір доходу, з якого справляється ЄСВ та ін., проте наявність великої недоїмки є істотною причиною дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

Конституційні засади кримінальної відповідальності а також конституційні засади підприємницької діяльності та соціального захисту збалансовані у законодавстві в частині сплати ЄСВ. Проте недостатньо тільки закріплення у законодавстві умов сплати ЄСВ та відповідальності за порушення, необхідно активніше проводити роботу по виявленню боржників та вживати заходи щодо притягнення їх до відповідальності (стимулювати виконати зобов'язання щоб звільнити від кримінальної відповідальності).

Список літератури

1.Огляд основних підсумків роботи Пенсійного фонду України за січень-листопад 2020 року / Пенсійний фонд України. URL: <https://www.pfu.gov.ua/2127543-oglyad-osnovnyh-pidsumkiv-roboty-pensijnogo-fondu-ukrayiny-za-sichen-lystopad-2020-roku/> (дата звернення 08.12.2020)

2.Інформаційна довідка щодо сум надходжень коштів єдиного внеску / Державна податкова служба України. URL: https://data.gov.ua/dataset/c2691a5d-d2a1-4466-9524-52d5a4f35f46/resource/a0778514-203c-4ffe-8c41-3646b48819d9?inner_span=True (дата звернення 08.12.2020)

3.Аналіз здійснення правосуддя Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду у першому півріччі 2020 року / Верховний Суд. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/KKS_analiz_KKS_i_pivr_2020.pdf (дата звернення 08.12.2020)

Макаренко О.Л., доцент кафедри історії і теорії держави та права, заст. декана юридичного факультету з міжнародних відносин ЗНУ, кандидат юридичних наук, доцент

Замула Р.О., студент 2 курсу магістратури юридичного фак-ту Запорізького національного університету

Концепт «доброчесність» як норма-принцип конституційного права України та умова її інтеграції до Європейського Союзу

Доброчесність визначають як спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та відмова державного службовця від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень (п. 5. ч. 1 ст. 4) [1]; необхідна морально-етична складова діяльності державного службовця, яка визначає межу і спосіб його поведінки, що базується на принципах доброго відношення до громадян та чесності у способі власного життя, виконанні своїх обов'язків та розпорядженні державними ресурсами [2, с. 88, 116]; бездоганна професійна репутація та відповідність рівня життя офіційним доходам [3, с. 107]; за її критеріями моралі, чесності, непідкупності, а саме щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата на посаду або членів його сім'ї задекларованим доходам, відповідності способу життя його статусу [4, с. 199] тощо. Поряд з цим терміном вживається також номінація «доброчинність» у відносинах з населенням, формування негативного ставлення до корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють; зміцнення патріотичної мотивації особистої участі у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь [5]. Її ототожнюють з благодійництвом. Чинити чесно, на благо означає діяльність як соціальне явище, що відіграє важливу роль у житті будь-якого сучасного суспільства. Семантика слів «добро», «благо», «творити», «чинити» має виражений духовний, світоглядний складник. Доброчинна діяльність як соціальний інститут є формою та дієвим механізмом, відповідальним за вибудову взаємодії між соціальними групами, членами суспільства. «Доброчинною» має бути й політика у суспільстві у всіх її вимірах. Вона є важливим компенсатором вад перерозподілу ресурсів (матеріальних чи/та нематеріальних), способом задоволення певних соціальних потреб через добровільне, безкорисливе надання допомоги, у т.ч. й посадовими особами органів публічної влади [6, с. 199]. За Платоном, розвиток громадської і державної доброчинності складає суть розсудливості та діянь за справедливістю; необхідність жити людині на цьому світі доброчесно та виконувати закони держави пояснюється наслідком відповідальності не тільки у вигляді покарання від імені держави, але й наслідками для людської душі, яка після смерті також відповідатиме за всі свої дії – як доброчинні, так злочинні [7, с. 1756]. Аристотель підкреслював, що

добročинність – це передусім відношення до своїх обов'язків, добросовісне виконання свого обов'язку; свідомо набута якість душі, що полягає в суб'єктивній середині та визначена розумом, і притому визначена так, як би її визначила розсудлива людина, середина двох зол – надлишку та недостачі [8, с. 122]. Як бачимо, увага вчених до цих концептів та суміжних із ними правових понять, позначуваних ними феноменів, велика. Л. В. Багрій-Шахматов, М. О. Баймуратов, О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, О. В. Зайчук, А. М. Колодій, О. Л. Копиленко, Є. В. Невмержицький, М. П. Орзіх, В. Ф. Погорілко, В. М. Шаповал, С. О. Шатрава, Ю. С. Шемшученко та інші вчені ґрунтовно дослідили питання корупції у контексті проблематики своїх наукових досліджень, хоча повністю вирішеними завдання з протидії корупції наразі вважати не можна, що актуалізує здійснення розкриття теми цієї роботи.

У низці загальнообов'язкових для країн Європи нормативно-правових документах містяться поняття добročесність, чесність, добро, верховенство права, справедливість, незалежність та інші подібні, перехресчуванні та взаємно підпорядковуючі одне одного поняття. Переважно їм надається юридико-технічна форма норм-принципів, норм-дефініцій, що сутнісно одночасно перебувають в лонах права й моралі, як соціальних регуляторів. Так, НАЗК відзначає, що для українців характерна поширеність корупційних практик на побутовому рівні. Це усталена норма поведінки, яка не сприймається як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та добročесності (п. 2.2.1) [9].

За вимогами європейських стандартів добročесності, рівень терпимості громадян до корупції повинен бути набагато менше українського індексу сприйняття корупції. Низхідну тенденцію поширення недобročесних практик вирішення питань у правових відносинах задають, зокрема, через детальне врегулювання взаємодії громадян з чиновниками органів публічної влади, визначення чітких критеріїв для потрапляння до цих органів добрих людей з високими моральними устоями, уособлень правових та інших духовних цінностей. Зокрема, органи публічної влади у країнах ЄС, які відповідають за призначення й просування по службі, а також за рекомендації щодо цього, повинні розробити, опублікувати й реалізувати об'єктивні критерії з метою забезпечення того, щоб відбір і кар'єра суддів були засновані на заслугах, з урахуванням кваліфікації, чесності, здібностей і ефективності (ч. 2 п. 73) [10]; політична добročесність передбачає, що усі суб'єкти повинні утримуватися від зловживання своїми службовими обов'язками задля досягнення особистої мети, а також від незаконного привласнення державних коштів (ст. 10) [11]; поліцейськими у їхній професійній діяльності застосовуються принципи верховенства права, незалежності та неупередженості, принцип поваги та гідності, принцип відповідальності, субординації, відкритості,

недискримінаційного підходу [12] та інші, дотримання яких виявляє на практиці чесноти правоохоронця. Як бачимо, у цих документах акцентовано увагу саме на проблемах подолання корупції й забезпечення доброчесності у публічно-правовій сфері, перш за все в правоохоронних та судових органах, як інституціях, з надзвичайно високим рівнем викликів для корупції.

Утім, наразі відповідальними за роботу з нашою країною представниками ЄС відзначається незадовільне виконання Україною міжнародних зобов'язань щодо запровадження антикорупційних стандартів: з 25 рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO), наданих за результатами першого і другого раундів оцінки, лише 13 рекомендацій виконано, незважаючи на шість років роботи і три раунди оцінювання прогресу, а з 16 рекомендацій, наданих за результатами третього раунду, виконано лише три рекомендації. З антикорупційних рекомендацій Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС імплементована лише невелика частина, що стосується криміналізації корупції. Ключові рекомендації GRECO та ЄС щодо утворення антикорупційних інституцій, проведення реформ прокуратури, державної служби, створення систем контролю щодо запобігання конфлікту інтересів та доброчесності активів посадовців залишилися невиконаними [13, с. 63].

До структур глобальної системи поширення стандартів доброчесності через імплементацию антикорупційних норм в сфері публічно-правових відносин країни ЄС та Україна також єдині внаслідок ратифікації низки відповідного профілю міждержавних угод чи приєднання до них. Серед таких згадуємо Конвенцію ООН проти корупції, підписана від імені України 11.12.03 в м. Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 251-V; Кримінальну конвенцію про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 27.01.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 252-V; Цивільну конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 04.11.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 16.03.05 № 2476-IV; а також Керівні принципи для ефективного виконання Кодексу поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку (1989 р.), Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб (1996 р.), Декларація ООН «Про боротьбу з корупцією та хабарництвом в міжнародних комерційних операціях» (1996 р.), Двадцять принципів боротьби з корупцією (1997 р.), Модельний кодекс поведінки для державних службовців (2000 р.), Єдині правила протидії корупції при фінансуванні політичних партій та виборчих кампаній (2003 р.). Країни ЄС керуються у межах своєї загальноєвропейської спільноти Комюніке Європейської комісії від 28.05.2003 р. щодо комплексної політики ЄС з протидії корупції, Рамковим рішенням Ради ЄС №568 від 22.07.2003 р. «Про боротьбу з корупцією в приватному секторі» та низкою інших відповідних документів.

Отже, доброчесність – це засадничий принцип вираження людини правової (**Homo Juridicus**), **перш за все у суспільних відносинах, предмет яких складає публічний інтерес**. Відповідно ця ідея й вимога, що має вихідне значення для правопорядку в державі, належного виконанням публічною владою своїх функцій, на які вона отримала мандат від народу. Як набір людських чеснот у дії, що її поєднує з поняттям доброчинності (благодійництва тощо), вона втілює у собі духовний вимір вияву людиною назовні композиції моральності та права, що визначає зріз її найкращих рис найвищого ступеню прояву, наслідку об'єктивації її психікою природно-правового та соціовимірного на належному рівні, де відбувається максимальне задоволення узгодженого із публічним приватного інтересу (реалізація прав і свобод) у конкретно-історичних умовах відповідної цивілізації. Його фундаментальність та необхідність поширення через механізми кримінального й адміністративного законодавства логічно передбачає фіксацію поняття «доброчесність» на конституційному рівні.

Концепт «доброчесність» в межах вияву лексичної полісемії слова дозволяє ототожнювати його з поняттям «доброчинність». При цьому актуалізується одне з його значень – динаміка чеснот чиновників, наявна у правовій реальності. Водночас доброчесність задекларована політично. Без конституційно-правового унормування, статична, відображена у формально-визначених текстах без відображення ієрархії актів законодавства країни та зв'язку з конкретними обставинами людського життя й суспільних відносин не набуває ознак доброчинності. Діяльнісний аспект у такому разі відсутній – людина не чинить добро, виявляючи свої природні чесноти, або робить це без певності у конституційності своїх діянь. Англійською доброчесність й доброчинність можуть бути перекладені як *virtue* (дослівно також – «чеснота»), *blessing*, а їхні складові – добро – *good, kindness*; чесність – *integrity*; доброта – *goodness*; благо – *benefit or blessing*; благополуччя – *well-being*; російською – добродетель, праведність.

Стислий перелік європейських норм, які містять у собі ці поняття та їхні складові, мають для України вихідне значення, фактично стандарт (англ. *standard* – норма, зразок) поведінки на публічній службі. Відповідно за цим стандартом визначається зміст, доцільність, обґрунтування та правовий характер усіх інших правил, спеціально-правових (галузевих) принципів (характеристик) здійснення професійної діяльності (процедури, процеси, результати, способи, засоби та ін.) посадовими особами органів публічної влади, їхньої взаємодії між собою та із населенням тощо. Уніфікація усіх правил для будь-якого нового учасника високорозвинених структур ЄС, країни якої є також членами ООН та Ради Європи, відбувається саме на підставі таких стандартів, звісно, якщо нова нація (її держава) має щире бажання інтегруватися до таких об'єднань націй на паритетних засадах та прагне

успішно розвиватися. Для України у цьому немає виключення, а тому важливо повною мірою впроваджувати запропоновані європейською спільнотою кращі зразки правотворчості до вітчизняного конституційного та іншого галузевого законодавства й правової дійсності, обов'язково посилюючи при цьому життєздатні риси української нації, які сформувалися історично, конституційно закріплені у вигляді правових принципів та цінностей, а також органічно доповнюють механізм екзистенційної продуктивності людства.

Список літератури

1. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text>

2. Запобігання корупції в органах ДФС України: науково-методичний та прикладний аспекти: монографія. Заг. ред. О. М. Розума. Київ: Алерта, 2017. 242 с.

3. Мусієнко О. П. Органи, що здійснюють адміністративні заходи запобігання та протидії корупції за новим антикорупційним законодавством України. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2016. Вип. 2. С. 105-108.

4. Пархоменко-Куцевіл О. І. Формування та розвиток сучасних антикорупційних органів державної влади як основа запобігання та подолання корупції: теоретико-методологічний аналіз: монографія. Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. 308 с.

5. Концепція боротьби з корупцією на 1998–2005 роки : затв. Указом Президента України від 24.04.1998 № 367/98. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367/98#Text>

6. Ніколаєвський В. М., Омельченко В. В. Доброчинність у ретро (перспективі): огляд теоретичних та емпіричних напрямів досліджень у сучасній літературі. *Вісник Харківського НУ ім. В. Н. Каразіна*. Харків, 2014. С. 27-37.

7. Платон. Федон : Пер. С.А. Жебелева. Антология мировой философской мысли. М. : ДиректМедиа Паблицинг, 2004. С. 1692-1843.

8. Середюк В. Світоглядні засади відповідальності / Про українське право. *Часопис кафедри теорії та історії держави і права Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка*. За ред. проф. І. Безклубого. 2010. Чис. V. С. 119-135.

9. Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2020 – 2024 роки : проект Національного агентства з питань запобігання корупції. URL : <https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Antykoruptsijna-strategiya-na-2020-2024-roky-za-rezultatamy-publichnyh-obgovoren-16.09.2020.pdf>

10. Про стандарти незалежності судових органів та незмінюваність суддів : Висновок № 1 (2001) Консультативної ради європейських суддів для

Комітету міністрів Ради Європи. URL :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a52#Text

11. Про політичну добросовісність народних обранців на місцевому та регіональному рівнях : Резолюція Конгресу місцевої та регіональної влади РЄ 79(1999) від 17.06.1999. URL: <https://rm.coe.int/168071b2e5>

12. Про Європейський кодекс поліцейської етики: Рекомендація Rec (2001) 10 від 19.09.2001 ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи. URL: <https://polis.osce.org/file/8641/download?token=5A1YESI->

13. Міщенко Т. М. Адміністративно-правове забезпечення організації боротьби з організованою злочинністю, що супроводжується корупційними зв'язками : дис. канд. юрид. наук. 12.00.07. Суми. 2017. 197 с.

Ахмедов В.А., докторант відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук, керівник науково-дослідного і судово-прецедентного відділу Академії юстиції Міністерства юстиції Азербайджанської республіки

Основні напрями державної політики протидії злочинності у сфері правосуддя

Як вказує П.Л. Фріс, запобігання злочинам є одним з найважливіших завдань, що стоять перед кримінально-правовою політикою, яка перспективно спрямована на зменшення рівня злочинності в суспільстві. До прийняття КК України 2001 р. профілактична функція кримінального закону визначалась виключно на теоретичному рівні. Сьогодні це завдання кримінально-правової політики одержало нормативне закріплення у ст. 1 КК Україна, яка прямо зафіксувала: «Кримінальний кодекс України має своїм завданням ... запобігання злочинам» [3, с. 15-16].

Загалом, залежно від ступеня пріоритетності і важливості цілей державної політики протидії злочинності у сфері правосуддя щодо забезпечення безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, виділяють чотири основні напрями діяльності її суб'єктів.

Перший напрям визначає необхідність гарантованого забезпечення захищеності природних, невід'ємних прав і свобод громадян у сфері правосуддя, які в сукупності захищають життя, здоров'я, власність, особисту безпеку учасників судочинства. Він має розглядатися як прямий обов'язок будь-якої держави незалежно від її ресурсного потенціалу і організаційних можливостей. У випадку неспроможності держави реалізувати це мінімальне завдання з забезпечення безпеки своїх громадян при здійсненні правосуддя, вона не може розглядатися як правова держава в прямому розумінні цього поняття.

Другий напрям правової захищеності визначає необхідність забезпечення фундаментальних, конституційних прав і свобод громадян у сфері правосуддя. Реалізація цього напрямку розглядається як необхідна умова для стійкого, безконфліктного розвитку і нормального функціонування правової системи суспільства та інститутів державної влади.

Третій напрям захищеності ставить завданням необхідність гарантування дотримання конституційних принципів діяльності органів досудового слідства, прокуратури та судів в такому об'ємі і такої якості, які є необхідними для утворення умов для гідної правової охорони особи. Цей рівень захищеності розглядається як основа, що дозволяє суб'єктам протидії злочинам проти правосуддя ефективно здійснювати свої функції. З іншого боку, в міру зростання добробуту суспільства і поліпшення фінансово-матеріальних і

ресурсних можливостей держави поставлене таким чином завдання може бути значно підвищено. Саме таким чином розглядається питання С.С. Мірошниченко і ми приєднуємося до цієї позиції [2, с. 232].

При цьому, було б доцільним подання матеріалів, отриманих в результаті оперативно-розшукової діяльності органу дізнання, слідчому або суду на основі рішення керівництва органу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність. Значимість такого порядку полягає в забезпеченні подання матеріалів, отриманих оперативним шляхом, з метою їх використання в доведенні під контролем відповідальної посадової особи – керівника органу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність. Це виступає як один з факторів, що гарантують законність провадження оперативно-розшукових заходів, надійність представлених матеріалів, а так само дотримання заходів конспірації [1, с. 72].

Завдання четвертого напряму – створити такий комплексний, соціальний за природою, організаційно-правовий по суті, механізм, який би гарантував високу якість здійснення судочинства від винесення вироку до його виконання. Поставлене таким чином завдання слід розглядати як стратегічну мету, на досягнення якої мають спрямовуватися дії всіх суб'єктів протидії злочинам проти правосуддя. Для цього державна влада має поступово вживати комплекс організаційних, кадрових, фінансових, правових і інших заходів. Реалізація визначених таким чином завдань вимагає зусиль не лише відповідних правоохоронних органів. Вони можуть бути здійснені тільки при комплексному підході до вирішення даної проблеми [2, с. 232].

Зміст кримінально-правової політики визначається тими завданнями, які стоять перед цим напрямом політики у сфері боротьби зі злочинністю. Кримінально-правова політика є напрямом діяльності держави по боротьбі зі злочинністю, який здійснюється шляхом розробки на підставі загальної теорії боротьби зі злочинністю стратегії цієї діяльності із застосуванням специфічних кримінально-правових засобів.

Список літератури

1. Аллахвердиев М.М. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в производстве правосудия: Центр судебной экспертизы Министерства Юстиции Азербайджанской Республики. Баку, 2008. 136 с.
2. Мірошниченко С.С. Злочини проти правосуддя: теоретичні і прикладні проблеми запобігання та протидії : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2012. 447 с.
3. Фріс П. Л. Ефективність кримінально-правової політики. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2014. № 1(2). С. 15–16.

Навроцька В.В., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

Допустимість відмови від виконання процесуальних обов'язків у разі нездатності держави забезпечити безпеку учасника кримінального судочинства та його близьких

Цікавим є питання допустимості відмови учасника кримінального процесу від виконання покладених на нього процесуальних обов'язків у разі нездатності держави забезпечити безпеку цього учасника процесу, його близьких родичів та членів сім'ї.

У деяких державах (до прикладу, в Данії, Норвегії, Швеції, Швейцарії) свідкам, яким загрожує реальна небезпека (існує ймовірність протиправного впливу з боку інших осіб з тією метою, аби свідки у процесі не повідомляли певну процесуально значущу інформацію), законодавець надає право відмовитися від давання показань [1, с.197].

В юридичній літературі покладення на осіб кримінально-процесуальних обов'язків та одночасну можливість застосування санкцій за їх невиконання при залишенні без належного захисту тих, хто підданий небезпеці внаслідок виконання процесуальних обов'язків, оцінюють як моральну проблему. Зокрема, окремі дослідники задають питання:

а) як слід поводитися особі, залученій до кримінального провадження (зокрема, чи може у такій ситуації свідок, самотійно виявляючи турботу про власну безпеку, безпеку членів сім'ї та близьких родичів, відмовитися від давання показань)?

б) як слід оцінювати поведінку свідка, котрий відмовився давати показання (чи ухиляється від їх давання) внаслідок побоювання можливої помсти з боку підозрюваного (обвинуваченого), його родичів, друзів чи будь-яких інших осіб, зацікавлених в усуненні такого свідка із сфери кримінального судочинства?

У цій ситуації, як зазначається, є два можливих варіанти: або ж притягнути такого свідка до кримінальної відповідальності, або ж (виходячи із моральних міркувань) уникати застосування норм права, викладених у відповідних статтях кримінального закону [2, 54].

Деякі дослідники вказують на неконституційність вимоги держави до індивіда виконати кримінальні-процесуальні обов'язки за відсутності достатніх гарантій безпеки, і, навіть більше, застосування санкцій за невиконання таких обов'язків (за умови, що причиною їх невиконання є обґрунтований страх розправи з боку злочинців) [2, с.54; 3, с.115; 4, с.174].

Окремі науковці рекомендували виключити кримінальну відповідальність свідка за відмову від давання показань, якщо це діяння вчинено після

повідомлення правоохоронних органів про «протиправний вплив», а останні не вжили заходів по захисту зазначених осіб [5, с.17].

З такими пропозиціями я в цілому згідна. Однак вважаю за необхідне додати, що:

1) подібне виключення кримінальної відповідальності повинно стосуватися не лише свідка, а й експерта та перекладача;

2) окрім того, не зрозуміло, чому розраховувати на вжиття заходів безпеки можна тільки за умови попереднього «протиправного впливу»? До речі, це позиція не тільки низки дослідників, але й підхід вітчизняного законодавця (з яким я категорично не згодна). Зокрема, відповідно до ст.2 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» перераховані там учасники кримінального процесу (а також члени їх сімей та близькі родичі) вправі розраховувати на вжиття заходів безпеки тільки тоді, коли стосовно них висловлюються «погрози та інші протиправні дії». Але при цьому законодавець чомусь залишає поза увагою те, що не завжди посткримінальний вплив виявляється саме так. Такий вплив може формально і не виходити за рамки закону і проявлятися, до прикладу, у невідступному слідуванні підозрілих осіб за учасником процесу, його дитиною на деякій відстані, у телефонних дзвінках невідомих очевидцю злочину із настирливими запитаннями про самопочуття та стан здоров'я його або його близьких; у тому, що автомобіль, у якому знаходяться члени злочинної організації без найменшого порушення правил дорожнього руху і громадського порядку, тривалий час «супроводжує» свідка тощо. Таким чином здійснюється психологічний вплив і мета впливу за подібних обставин може виявитися досягнутою – переляканий учасник процесу або ж взагалі відмовиться співпрацювати з органами, що ведуть кримінальний процес або повідомить інформацію, яка вигідна переслідувачу;

3) викликає зауваження й твердження про те, що виключення кримінальної відповідальності учасника процесу за відмову від повідомлення процесуально значущої інформації можливе лише тоді, коли відповідне діяння вчинене після повідомлення органів, які ведуть процес, про «протиправний вплив», а ті, своєю чергою, не вжили заходів по захисту відповідних осіб:

а) передусім, не виключено, що рішення про застосування таких заходів все ж було прийнято, але самі заходи виявилися недієвими та неефективними;

б) окрім того, повідомлення правоохоронних органів про ймовірне посягання є не обов'язковим; за наявності для того підстав, уповноважений суб'єкт зобов'язаний самостійно прийняти рішення про застосування заходів безпеки незалежно від наявності клопотань, прохань, нагадувань про безпеку (звичайно ж, винятком є заходи, котрі об'єктивно не можна застосовувати без згоди захищуваного – до прикладу, зміна місця роботи, зміна зовнішності).

За існуючого нині правового регулювання у подібній ситуації при обґрунтуванні рішення про неприпустимість притягнення до кримінальної відповідальності свідка за відмову від давання показань, експерта- за відмову від давання висновку, а перекладача – за відмову відмову здійснення перекладу слід, як видається, послатися на положення:

- ст.3 Конституції України, де сказано, що держава відповідає перед людиною за свою діяльність;

- ст.39 Кримінального кодексу України, де йдеться про крайню необхідність як обставину, що виключає кримінальну відповідальність (бо якщо на шальках терезів опиняються цінності, що конкурують: життя, здоров'я або інші правоохоронювані інтереси особи та публічний інтерес (встановлення істини у кримінальному провадженні), то в силу положення тої ж таки ст.3 Конституції, людина, все-таки, є найвищою соціальною цінністю. А в умовах, коли однією із цінностей неминуче доводиться жертвувати (тобто, в умовах крайньої необхідності) перевага, звісно ж, має бути надана більш значимому благу.

Такий висновок ґрунтується на положенні про взаємну відповідальність держави та особи у правовій державі. Міркування про те, що в умовах, коли учаснику кримінального судочинства не гарантовано безпеку у зв'язку з його участю у процесі, йому має бути надано право: або брати у ньому участь, або відмовитися від цього, є непоодиноким [6, с.174-175; 7, с.87; 8, с.183-184] .

У вітчизняному законодавстві такий висновок має знайти адекватне відображення. Наразі ж слід констатувати невідповідність галузевих норм конституційним положенням. Аналізована ситуація є прикладом того, коли сучасне кримінальне судочинства за своїми демократичними ідеями та принципами іде позаду Конституції України. А тому одним із пріоритетних завдань найближчого часу повинно стати усунення законодавцем таких недоліків.

Список літератури

1. Kertesz I. A tanu vedelemre szorul. *Magyar Jog*: Budapest 1994. №4.
2. Гончаров В.Б., Кожевников В.В. Проблемы безопасности участников уголовного судопроизводства. *Государство и право*.2000. №2
3. Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания. Москва, 1996.
4. Комиссаров В.И. Предъявление для опознания и допрос опознающих. *Правоведение*. 2001. №4.
5. Минева Г.П. Уголовно-правовая охрана свидетеля и потерпевшего: дисс. ...канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 1993.

6. Рогова О.И. Некоторые аспекты проявления диспозитивности в деятельности свидетелей. *Применение нового законодательства в области борьбы с преступностью*. Домодедово, 1994.

7. Шешуков М.П. Латвийское законодательство о защите лиц, содействующих правосудию по уголовным делам. *Государство и право*. 1999. №2.

8. Лобанова Л.В. Преступления против правосудия: проблемы классификации посягательств, регламентации и дифференциации ответственности: дисс. ...докт. юрид. наук: 12.00.08. Казань, 2000.

Макаренко О.Л., доцент кафедри історії і теорії держави та права, заст. декана юридичного факультету з міжнародних відносин ЗНУ, кандидат юридичних наук, доцент

Половинець Я.Є., студентка 2 курсу магістратури юридичного фак-ту Запорізького національного університету

Принцип верховенства права в інтерпретація Конституційного Суду України як складова антикорупційного законодавства

Етап поширення стандартів доброчесності у публічно-правовій сфері та пов'язаних із нею вимірах приватно-правових відносин, що формально розпочався з ухвалення 14.10.2014 низки профільних нормативно-правових актів з питань запобігання корупції, характеризується, з-поміж іншого, поширенням ідеї, принципу й теорії верховенства права (rule of law) [1, с. 10, 11].

Принагідно відзначити, що саме у Законі України (далі – ЗУ) «Про запобігання корупції» № 1700-VII верховенство права не згадується взагалі, порушуючи низку запитань щодо фундаментальних юридичних підстав для його правозастосування, як частини провадження антикорупційної політики в державі. Водночас у як засадничий принципи він вказаний у ЗУ «Національне антикорупційне бюро України» № 1698-VII (п. 1 ч. 1 ст. 3), «Про прокуратуру» № 1697-VII – «верховенства права та визнання людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю» (п. 1 ч. 1 ст. 3).

Безумовно досліджуваний принцип став ключовим й у ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, де вже текст преамбули побудовано через центрування уваги саме на цьому принципі, а саме: «Цей Закон визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд». Фактично маємо організаційні компоненти антикорупційної інфраструктури, які діють виключно й тільки у відповідності до принципу верховенства права. Він для них серцевина професійної діяльності. А ось антикорупційна політика (ст. 18) здійснюється, антикорупційні програми (ст. 19) виконуються й, що суттєво, враховуючи повноваження, Національне агентство з питань запобігання корупції (статті з 4 по 17-1) діє, відповідно до положень нині чинного ЗУ «Про запобігання корупції», поза змістом та обсягом поняття «верховенство права», якщо, звісно усе це не працює виключно з урахуванням ч. 1 ст. 8 Конституції України, а саме: «В Україні визнається і діє принцип верховенства права».

У порівнянні із правозастосуванням чинних норм антикорупційного законодавства, на рівні доктрини повсюдність дії верховенства права та

обмеженість ним публічної влади, зрозуміло, питань не викликає. Дослідження цих взаємозв'язків вченими можливо умовно структурувати за напрямками: протидії корупції (С. Ю. Бойком, О. О. Гейцем, І. П. Голосніченком, М. І. Мельником, В. М. Юрчишиним), верховенства права (С. П. Головатим, С. Д. Гусарєвим, М. І. Козюброю, А. М. Колодієм, Ю. М. Оборотовим, П. М. Рабіновичем, О. Д. Тихомировим), публічної влади (В. Б. Авер'яновим, О. М. Бандуркою, В. М. Бевзенком, Ю. П. Битяком, С. К. Бостаном, Н. Л. Губерської, Т. О. Коломоєць, С. Г. Стеценком) та її органів з протидії корупції (Р. В. Войтюком, Ю. М. Комаровою, С. А. Подолякою, Д. О. Чібісовим), що також виконані багатьма іншими вченими. Водночас складність та мінливість заявленої у темі проблеми актуалізує її дослідження навіть в умовах великої кількості наукових робіт з її розробки, які таки залишають простір для отримання нових знань з природи правового інструментарію, що дозволяє ефективно протидіяти корупції.

Беручи до уваги, що суддями Конституційного Суду України (далі – КСУ) стають громадяни, які мають високі моральні якості, та є правниками із визнаним рівнем компетентності, з'являються підстави вважати, що їхні рішення стають чи не єдиним ґрунтовним джерелом інтерпретації Конституції України та оцінки конституційності положень ЗУ. За таких умов, вони містять вичерпну та неперевершену жодним іншим органом публічної влади аргументацію тлумачення природи, змісту, складових й антропоного контексту принципу верховенства права. КСУ уможливив уніфікацію критеріїв осмислення цього принципу суддями, співробітниками правоохоронних органів та інших суб'єктів публічно-правових відносин. Як відзначив Суддя КСУ у відставці М. І. Козюбра (під час обговорення загальнотеоретичних проблем трансформації публічного права у напрямі забезпечення прогресу суспільства; грудень 2014 р.), що перший склад КСУ юридично був найбільш продуктивним (дослівно «потужним») й незалежним (у т. ч. політично нейтральним).

Особливе значення для правопорядку в Україні діяльність КСУ має для успішного викорінення корупції. Рівень важливості такої ролі пояснюється тим, що за умови високого рівня корупції (лояльності до нього населення та поширеності в публічній владі) ефективність політики держави у будь-якій сфері перманентно демонструє низхідний тренд руху експоненти, тобто вона втрачає сенс – публічні кошти (бюджетів й фондів) витрачаються марно, соціальний ефект від цього незначний, публічні інтереси не задоволені. Серед рішень КСУ, релевантних проблематиці цієї роботи, звертаємо увагу на наступні їхні положення: 1) народний депутат України має право на висловлювання, але він повинен дотримуватися Конституції України та присяги народного депутата України, розуміючи наслідки результатів свого голосування та висловлювань; верховенство конституційних норм поширюється на всі сфери державної діяльності, в тому числі і на законотворчий процес. Верховна Рада України,

приймаючи закони, не має права допускати невідповідностей щодо будь-яких положень, прямо закріплених в Конституції України (аб.4 п. 1 мотивувальної частини Рішення КСУ від 23.12.1997 року № 7-зп); 2) верховенство права – це панування права в суспільстві; верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо (аб. 2 пп. 4.1 п. 4 мотивувальної частини Рішення КСУ від 02.11.2004 № 15-рп/2004); 3) одним з головних елементів принципу верховенства права, закріпленого в ч. 1 ст. 8 Основного Закону України, є юридична визначеність, аб. 2 пп. 5.4 п. 5 5 мотивувальної частини (рішення КСУ від 22.09.2005 № 5-рп/2005); 4) одним із елементів верховенства права є принцип правової визначеності, у якому стверджується, що обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими обмеженнями; обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки (аб. 3 пп. 3.1 п. 3 мотивувальної частини Рішення КСУ від 29.06.2010 № 17-рп/2010); 5) наголос на важливості вимоги визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі, п. 3 (рішення КСУ № 1-р/2019 від 26.02.2019 (по справі про неконституційність ст. 368-2 ККУ); 6) незалежність судової влади, безсумнівно, є суттєвою частиною принципу верховенства права та покликана забезпечувати кожній людині право на справедливий суд, а отже, це не є привілеєм для суддів, а є гарантією поваги до прав та основних свобод людини, що забезпечує довіру до системи правосуддя; незалежність судової влади забезпечує незалежність кожного окремого судді, що є фундаментальним аспектом верховенства права; зовнішня незалежність суддів не є прерогативою чи привілеєм, що надається для власних інтересів суддів, а в інтересах верховенства права та осіб, які прагнуть та очікують неупередженого правосуддя; корупція серед суддів є однією з основних загроз суспільству та функціонуванню демократичної держави. Це підриває судову добросовісність, що є основою верховенства права та основною цінністю Ради Європи (п. 6); розподіл повноважень між гілками державної влади є інтегральною рисою верховенства права. Тому дотримання принципу верховенства права накладає правові обмеження на виконавчу гілку влади, оскільки вона не може функціонувати поза Конституцією України та поза місцем, визначеним для неї поділом державної влади (п. 12); ситуація, коли злочином буде визнано діяння, якому не притаманні достатні для криміналізації характер та ступінь суспільної шкоди. У такому випадку криміналізація здійснюється за відсутності для цього

підстав, і за її результатом злочином визнається діяння, яке об'єктивно таким не є. Внаслідок цього створюються законодавчі основи для безпідставного притягнення до кримінальної відповідальності за діяння, за яке настає менш суворе юридична відповідальність. Наведене порушує конституційний принцип верховенства права; використання юридичних конструкцій, у яких відсутній чіткий перелік законів, унеможлиблює однозначне визначення кола суб'єктів злочину, а відсилочні норми унеможлиблюють встановлення кола їх адресатів. Як наслідок, до відповідальності за умисне неподання декларації може бути притягнуто осіб, які не можуть бути учасниками правовідносин з декларування, а тому свідомо не виконали такого обов'язку. Зазначене не узгоджується з поняттям правової держави та принципом верховенства права (п. 17); принципів справедливості та пропорційності як елементів принципу верховенства права, п. 18 (рішення КСУ від 27.10.2020 № 13-р/2020); 6-1) імператив правовладдя (rule of law) в аспекті зв'язку національного права з міжнародним правом передбачає виконання державою своїх зобов'язань, за міжнародним договором (зокрема, з ЄС), у т.ч. через втілення положень таких договорів у національному правопорядку (п. 1, 2 окремої думки Судді КСУ С. П. Головатого, до рішення КСУ від 27.10.2020); 6-2) верховенство права починається з обґрунтованих рішень судів, через які вони спілкуються із суспільством, реагують на очікування громадян, а, особливо, у сфері конституційного контролю, коли аналіз юридичної норми вимірюється за масштабом конституційних принципів й норм (п. 1, 2 окремої думки Судді КСУ В. В. Лемака, до рішення КСУ від 27.10.2020); 6-3) складники принципу верховенства права – юридична визначеність та передбачуваність закону (п. 23, 24 Окремої думки судді КСУ О. О. Первомайського до рішення КСУ від 27.10.2020).

Отже, традиційно КСУ трактує принцип верховенства права як феномен, що поширюється на всі сфери державної діяльності, в тому числі і на законотворчий процес, що виключає невідповідності щодо будь-яких положень, прямо закріплених в Конституції України; панування права в суспільстві; втілення ідей права у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Його основою КСУ визнав судову добросовісність, інтегральною рисою – розподіл повноважень між гілками державної влади; а елементами стали: принципи справедливості та пропорційності; юридична/правова визначеність, ясність й недвозначність закону обмежень основних прав людини та громадянина; однаковість застосування, трактування, що виключає сваволю; передбачуваність закону втілення цих обмежень на практиці, зокрема, в частині наявності у законі критеріїв, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки; незалежність

кожного окремого судді і судової влади, що забезпечує кожному право на справедливий суд, довіру до системи правосуддя, його неупередженість. До характерних рис принципу (теорії) верховенства права КСУ зарахував наявність чіткого переліку законів, що дозволяє однозначно визначити коло суб'єктів злочину, а не відсилочні норми, які унеможливають встановлення кола їх адресатів; визнання злочином тільки такого діяння, якому об'єктивно притаманні достатні для криміналізації підстави – характер та ступінь суспільної шкоди; виконання державою своїх зобов'язань, за міжнародним договором, зокрема, через втілення положень таких договорів у національному правопорядку; а також, що він складає основну цінність Ради Європи.

Таким чином, конституційний контроль КСУ, як характерна риса континентального типу правової системи Західної традиції права, має велике значення для проведення ефективної правової політики в сфері забезпечення доброчесності публічної влади та запобігання корупції. Верховенство права означає, що позитивне право, яке створюється людьми, має ґрунтуватися на природному праві, яке обмежує державну владу, і є своєрідним фільтром позитивного права; пріоритетність у суспільстві, насамперед, прав і свобод людини; панування розуму і духовності одночасно, що дозволяє судді ухвалити справедливе, гуманне рішення; забезпечення рівності всіх перед законом і судом.

Список літератури

1. Дудоров О. О., Коломоєць Т. О., Кушнір С. М., Макаренков О. Л. Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні: колективна монографія. Запоріжжя, 2019. 476 с.